

Sharif University of Technology

Faculty of Civil Engineering

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for
the M.Sc. degree

Title:

**Application of Intensifying Wind Analysis in Time History Analysis of
Tall Buildings**

By:

Sina Davari

Supervisor:

Professor Homayoon E. Estekanchi

August ۲۰۲۰

Abstract

The wind phenomenon has always caused significant damage to structures. Suffering from extensive damage and loss over the years has led researchers to establish the novel science of wind engineering. Wind engineering references introduce wind as an intricate dynamic and random phenomenon and encourage engineers to familiarize themselves with its exact effects on structures by utilizing the latest methods of structural analysis, such as time history analysis. In this research, the idea of a new method for time history analysis of tall buildings against the wind is proposed. In this method, the purpose is to determine the responses of the structure against any wind of any intensity and return period by performing a single analysis. The purpose is achieved by generating and utilizing some special functions called intensifying wind records. The aforementioned process paves the way for a comprehensive and accurate assessment of the structure, and for performing the efficient performance-based design which is developing at a galloping pace in recent years.

In order to perform the wind time history analysis, it is indispensable to generate and assign wind speed records to the structure. After performing a time-consuming process of artificially generating and assigning unique wind records to each node of the tall structure in the software and performing a time history analysis under the simultaneous effect of all of them, the response of the structure subjected to a specific wind with a specified mean speed and return period will be obtained. It goes without saying that in the performance-based wind design for instance, determining the responses and behavior of the structure under the influence of various winds with different return periods is required. In this case, there is no other way but to repeat the whole illustrated process. In order to solve this problem, the present study assesses wind records through a creative viewpoint and by combining several complicated methods of wind record production obtains intensifying wind records, simplifies the difficult problem of record generation.

Keywords:

Intensifying wind analysis, Intensifying wind records, Wind load, Wind time history analysis

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی عمران

پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش مهندسی سازه

عنوان

کاربرد تحلیل باد فزاینده در تحلیل تاریخچه زمانی ساختمانهای بلند

نگارنده

سینا داوری

استاد راهنما

دکتر همایون اسمعیل پور استکانچی

شهریور ۱۳۹۹

تصویب نامه

به نام خدا
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی عمران

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: کاربرد تحلیل باد فزاینده در تحلیل تاریخچه زمانی ساختمانهای بلند

نگارنده: سینا داوری

کمیته ممتحنین:

استاد راهنما: جناب آقای دکتر همایون اسمعیل پور استکانچی

استاد ممتحن داخلی: جناب آقای دکتر علی بخشی

استاد ممتحن خارجی: جناب آقای دکتر محمدرضا مشایخی

امضاء:

امضاء:

امضاء:
مشایخی

تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۳۰

تشکر و قدردانی

حمد و سپاس خداوند منان را که این فرصت گرانبها را به من ارزانی داشت تا سال‌های متمادی از عمر خویش را در راه کسب علم و دانش و معرفت صرف نمایم. لازم است قدردانی نمایم از پدر و مادر نازنینم، از تمام معلمانم که الفبای زندگی را به من آموختند و از تمام اساتید بزرگواری که سعادت و افتخار کسب علم و معرفت از محضرشان را دارم.

در آغاز از استاد فرهیخته و علامه‌ام جناب آقای دکتر همایون استکانچی که با صبر و شکیبایی بی بدیل، همواره، راهنما و راه‌گشایی فرزانه و دلسوز برای اینجانب بوده‌اند، کمال تقدیر و تشکر را به جای می‌آورم.

همچنین، بر خود وظیفه می‌دانم از مشاوره‌های ارزشمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر میر مصدق جمالی و اساتید بزرگوار دانشگاه تبریز، علی‌الخصوص جناب آقای دکتر مسعود حسین زاده اصل و استاد عزیز رنجبری کمال تقدیر و تشکر را بنمایم.

چکیده

پدیده باد همواره خسارات قابل توجهی به سازه‌ها وارد نموده است. متحمل شدن خسارات و تلفات فراوان در طی سالیان گذشته، محققین را بر آن داشته است تا علم بدیع مهندسی باد را پایه‌ریزی نمایند. مراجع مهندسی باد، همگی باد را پدیده‌ای دینامیکی و تصادفی پیچیده تلقی نموده و با تاکید بر لزوم شناخت کامل و آشنایی با اثرات دقیق آن بر روی سازه‌ها، بر اهمیت به‌کارگیری از جدیدترین روشهای تحلیل سازه‌ها نظیر تحلیل تاریخچه زمانی افزوده‌اند. در این پژوهش، ایده روشی جدید برای تحلیل تاریخچه زمانی سازه-های بلند در برابر باد ارائه شده است. در این روش، هدف این است که با تولید و به‌کارگیری از توابعی مخصوص، تحت عنوان رکوردهای فزاینده باد، تنها با انجام یک مرتبه تحلیل، پاسخ سازه در برابر هر باد از هر شدت و دوره بازگشتی استخراج شود تا امکان ارزیابی جامع و دقیق سازه فراهم شده و راه برای انجام طراحی عملکردی که در سالهای اخیر توجه محققین را به خود معطوف نموده است، هموارتر گردد.

به منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی، تولید و بارگذاری رکوردهای سرعت باد بر روی سازه الزامیست. پس از انجام فرایند وقتگیر تولید و اختصاص تک‌تک رکوردهای باد مختص هر یک از گره‌های سازه بلند در نرم افزار و انجام تحلیل تحت اثر همزمان همه آنها، پاسخ سازه در برابر بادی با سرعت میانگین و دوره بازگشت مشخص به دست می‌آید. حال اگر مثلاً در وادی تحلیل باد عملکردی، تعیین پاسخها و رفتار سازه تحت اثر بادی با دوره بازگشت بیشتر یا کمتر مد نظر باشد، راهی جز تکرار تمامی فرایند یادشده وجود ندارد. پژوهش جاری، به‌منظور برطرف نمودن این مشکل، رکوردهای باد را با نگرشی خلاقانه مورد بررسی قرار داده و با ترکیب چندین روش تولید رکورد، مسئله دشوار تولید رکورد را به چند بخش بنیادی و ساده‌تر تجزیه نموده که منجر به حصول توابع رکوردهای فزاینده سرعت باد شده‌است.

کلمات کلیدی: تحلیل باد فزاینده، رکورد فزاینده باد، بار باد، تحلیل تاریخچه زمانی باد

فهرست مطالب

ا		چکیده
ب		فهرست مطالب
ح		فهرست اشکال
س		فهرست جداول
۱		فهرست علائم
۳		فصل ۱ مقدمه و ساختار اثر
۳	۱-۱- مقدمه و تعریف مسئله	
۵	۲-۱- علت پایه ریزی روش تحلیل باد فزاینده	
۷	۳-۱- مفهوم روش تحلیل فزاینده	
۷	۴-۱- زنجیر طراحی سازه در برابر باد	
۹	۵-۱- سازماندهی پژوهش	
۱۲		فصل ۲ مبانی نظری پژوهش
۱۲	۱-۲- مقدمه	
۱۲	۲-۲- مفهوم پدیده باد	
۱۵	۳-۲- منحنی های آسیب پذیری	
۱۶	۴-۲- مولفه های ساختاری باد	

- ۱۶-۲-۴-۱- پروفیل سرعت میانگین باد.....
- ۱۹-۲-۴-۲- تلاطم.....
- ۲۳-۲-۴-۳- چگالی احتمال در رکورد باد.....
- ۲۴-۲-۵- تحلیل طیفی باد.....
- ۲۵-۲-۵-۱- چگالی طیفی انرژی.....
- ۲۶-۲-۵-۲- چگالی طیفی توان.....
- ۲۷-۲-۶- طیف باد.....
- ۲۷-۲-۶-۱- مفهوم طیف باد و روابط مربوطه.....
- ۳۲-۲-۶-۲- مقیاسهای طول.....
- ۳۳-۲-۷- همبستگی داده های رکورد باد.....
- ۳۳-۲-۷-۱- کلیات.....
- ۳۵-۲-۷-۲- مباحث پیشرفته تر در مورد کوواریانس.....
- ۳۶-۲-۸- پدیده ریزش گردبادی.....
- ۳۷-۲-۹- تاثیر آبرودینامیک سازه.....
- ۳۸-۲-۱۰- تونل باد.....
- ۳۹-۲-۱۱- کلیات تبدیلات فوریه گسسته و طیف یک طرفه دامنه فوریه.....
- ۴۲ فصل ۳ سازه های مورد مطالعه و روش انجام تحلیل استاتیکی باد
- ۴۲-۳-۱- مقدمه.....
- ۴۲-۳-۲- معرفی سازه های مورد مطالعه در این پژوهش.....
- ۴۶-۳-۳- نتایج تحلیل مودال سازه های مورد مطالعه.....

- ۴-۳- تحلیل استاتیکی باد (تعیین کلیه پارامترها و روابط مورد نیاز)..... ۴۹
- ۳-۴-۱- سرعت باد مبنا ۴۹
- ۳-۴-۲- نوع ناهمواری محیط ۴۹
- ۳-۴-۳- رسته بادگیری محیط ۴۹
- ۳-۴-۴- ضرایب فشار خارجی ۵۰
- ۳-۴-۵- سایر پارامترهای مورد نیاز ۵۰
- ۳-۴-۵-۱- ارتفاع گرادیان و توان تجربی ۵۰
- ۳-۴-۵-۲- ضریب جهت وزش باد ۵۱
- ۳-۴-۵-۳- ضریب توپوگرافی ۵۱
- ۳-۴-۵-۴- ضریب مربوط به ارتفاع زمین سازه از سطح آبهای آزاد ۵۱
- ۳-۴-۵-۵- ضریب مربوط به تغییرات سرعت باد با ارتفاع ۵۱
- ۳-۴-۵-۶- رسته محصوریت سازه ۵۱
- ۳-۴-۵-۷- صلبیت سازه ۵۲
- ۳-۴-۵-۸- ضریب وزش باد ۵۲
- ۳-۴-۶- فشار باد طراحی ۵۳
- ۳-۴-۷- ترکیبات بار طراحی باد ۵۳
- ۳-۵- تحلیل استاتیکی باد سازه بیست طبقه و بررسی تمامی روشهای انجام آن در نرم افزار ۵۴
- ۳-۵-۱- رویکرد اول: روش اعمال بار باد بر حدود ۵۴
- ۳-۵-۱-۱- در صورت اختصاص دیافراگم های صلب ۵۴
- ۳-۵-۱-۲- در صورت اختصاص دیافراگم های نیمه صلب ۵۷
- ۳-۵-۲- رویکرد دوم: روش اعمال بار باد بر سطوح ۵۸
- ۳-۵-۳- مقایسه نهایی دو رویکرد عنوان شده ۶۰

- ۶۰-۳-۶- تحلیل استاتیکی باد سازه چهل طبقه با رویکرد منتخب ۶۰
- ۶۰-۳-۶-۱- مشخصات الگوی بار باد تعریف شده ۶۰
- ۶۰-۳-۶-۲- نحوه توزیع نیروهای باد در ارتفاع سازه ۶۰
- ۶۱-۳-۶-۳- برش پایه و تغییرمکان بام سازه چهل طبقه ۶۱
- ۶۲-۳-۶-۴- کنترل دریفت سازه های مورد مطالعه ۶۲

فصل ۴ تحلیل باد فزاینده ۶۵

- ۶۵-۴-۱- مقدمه ۶۵
- ۶۵-۴-۲- پایه ریزی روش تحلیل باد فزاینده ۶۵
- ۶۵-۴-۲-۱- قسمت مربوط به سرعت میانگین باد رکورد فزاینده باد ۶۵
- ۶۶-۴-۲-۲- قسمت مربوط به تلاطم رکورد فزاینده باد ۶۶
- ۶۶-۴-۲-۱- تولید رکورد تلاطم مختص تراز ارتفاعی هر طبقه از سازه ها ۶۶
- ۶۹-۴-۲-۲- تولید رکورد تلاطم باد فزاینده ۶۹
- ۶۹-۴-۲-۱- مفهوم رکورد تلاطم باد فزاینده ۶۹
- ۷۲-۴-۲-۲- تولید رکوردهای تلاطم باد فزاینده با نرم افزار ۷۲
- ۷۲-۴-۲-۳- تولید رکوردهای فزاینده باد ۷۲
- ۷۳-۴-۳- تحلیل باد فزاینده سازه یک درجه آزادی ۷۳
- ۷۴-۴-۴- بارگذاری سازه های بلند مورد مطالعه تحت رکوردهای فزاینده باد تولید شده و توضیحات جامع نرم افزاری ۷۴
- ۷۶-۴-۴-۱- گام اول: تبدیل رکوردهای سرعت به رکوردهای فشار ۷۶
- ۷۸-۴-۴-۲- گام دوم: تعریف الگوهای بار ۷۸
- ۸۰-۴-۴-۳- گام سوم: بارگذاری کلیه رکوردها بر روی گره های روبه باد سازه ۸۰

۴-۴-۴- گام چهارم: تعریف حالت بار..... ۸۱

۴-۵- نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه ها تحت حالات بار تعریف شده..... ۸۲

۴-۶- نداشت زمان فزاینده به دوره بازگشت باد..... ۹۰

فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۱

۵-۱- جمع بندی..... ۱۰۱

۵-۲- نتایج کلیدی پژوهش..... ۱۰۲

۵-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آتی..... ۱۰۳

الف) تغییر روش هماهنگ نمودن رکورد باد فزاینده و هدف از تطابق طیفهای یک طرفه فوریه

به روشهای دیگر..... ۱۰۳

ب) تغییر الگوی بهینه سازی تولید رکوردهای فزاینده..... ۱۰۳

ج) تغییر رویکرد اتخاذ شده برای به دست آوردن رکوردهای هدف..... ۱۰۴

د) تغییر مدت رکوردهای فزاینده تولید شده..... ۱۰۴

ه) تغییر گام زمانی تولید رکوردهای فزاینده..... ۱۰۴

و) تغییر روش هموارسازی نمودارها..... ۱۰۴

ز) بررسی اثر اعمال تلاطم عرضی و قائم..... ۱۰۴

ح) استفاده از روابط دیگر برای تبدیل سرعت باد به فشار باد..... ۱۰۴

ط) افزایش تعداد توابع فزاینده باد تولید شده..... ۱۰۵

ی) بررسی کاربرد روش تحلیل فزاینده در تحلیل تاریخچه زمانی سایر انواع سازه ها..... ۱۰۵

مراجع ۱۰۷

پیوست ها ۱۱۴

- پیوست اول: نمونه هایی از آسیب های وارده به سازه ها در اثر پدیده باد ۱۱۴
- پیوست دوم: رده بندی انواع توفندها..... ۱۲۰
- پیوست سوم: جزییات فرمول بندی طیف باد ۱۲۱
- پیوست چهارم: متن برنامه های تولید رکورد تلاطم فزاینده..... ۱۲۴

فهرست اشکال

- شکل ۱- خرابی دکل‌های عظیم انتقال برق در اثر باد [۱]..... ۴
- شکل ۲- وضعیت لوویزیانای آمریکا بعد از توفند لارا در ماه جاری (اوت ۲۰۲۰) (منبع: www.abcnews.go.com)..... ۴
- شکل ۳- زنجیر طراحی سازه‌ها در برابر باد [۵]..... ۸
- شکل ۴- نمایی از اثر کوریولیس بر روی نیمکره‌های کره زمین [۵]..... ۱۳
- شکل ۵- تصویر ماهواره‌ای چند نمونه از توفندهای شدید جهان [۶]..... ۱۳
- شکل ۶- نمونه‌ای از دستگاه‌های بادسنج..... ۱۴
- شکل ۷- رکورد باد ثبت شده در ارتفاع ۱۰ متری در یک توفند استوایی..... ۱۴
- شکل ۸- نمونه‌ای از منحنیهای آسیب‌پذیری..... ۱۵
- شکل ۹- مفهوم پارامتر طول ناهمواری (z₀) [۵]..... ۱۸
- شکل ۱۰- مقایسه پروفیل‌های توزیع سرعت میانگین در ارتفاع توانی و لگاریتمی با فرض $\alpha=0,13$ و [۷]..... ۱۸
- z₀=0,02 m..... ۱۸
- شکل ۱۱- پروفیل توزیع سرعت میانگین باد (از نوع توانی) در ارتفاع برای سازه‌های چهار طبقه واقع در تهران ۱۹
- شکل ۱۲- نمای کلی پروفیل واقعی توزیع سرعت باد در ارتفاع سازه بیست طبقه در یک لحظه دلخواه..... ۲۰
- شکل ۱۳- رکورد سرعت باد ثبت شده در طی یک باد شدید در سه ارتفاع ۱۲، ۶۴ و ۱۵۳ متری از سطح زمین [۷]..... ۲۱
- شکل ۱۴- مولفه‌های تلاطم اثرکننده بر روی سازه در یک لحظه دلخواه..... ۲۱
- شکل ۱۵- شدت تلاطم (ترسیم شده بر اساس روابط مختلف ارائه شده در آیین‌نامه‌های مختلف) [۹]..... ۲۳
- شکل ۱۶- طیف ون کارمان نرمالایز شده برای مولفه طولی سرعت باد [۷]..... ۲۹
- شکل ۱۷- مقایسه طیفهای باد به دست آمده از روابط مختلف ارائه شده در آیین‌نامه‌های مختلف [۹]..... ۳۰
- شکل ۱۸- طیف باد کیمال مختص هر یک از طبقات سازه‌های چهار طبقه..... ۳۱
- شکل ۱۹- طیف رکورد طولانی مدت باد بر اساس کار ون در هون (۱۹۵۷) در بروک هیون..... ۳۲

- شکل ۲۰- الف) دکلهای انتقال برق ب) مدل یک سازه بلند ساخته شده ج) مدل سازه چهل طبقه این پژوهش
 ۳۴.....
- شکل ۲۱- a): رکورد باد واقعی ثبت شده در سیدر هیل تگزاس، b): ماتریس کوواریانس بر اساس داده های
 رکورد باد ثبت شده (واحد اعداد: مایل بر مجذور ساعت) [۲۷]..... ۳۵.....
- شکل ۲۲- نحوه تشکیل پدیده ریزش گردبادی در سرعتهای بالاتر جریان سیال [۱۴]..... ۳۶.....
- شکل ۲۳- جزییات نحوه تشکیل پدیده ریزش گردبادی به محض عبور باد از کنار سازه با پلان دایروی [۲۹]
 ۳۶.....
- شکل ۲۴- تاثیر پدیده ریزش گردبادی در ارتفاع و پلان سازه [۳۰]..... ۳۷.....
- شکل ۲۵- نحوه تشکیل پدیده ریزش گردبادی در حالت رویارویی با سازه ها با پلان های با اشکال مختلف [۱۵]
 ۳۷.....
- شکل ۲۶- مدل منطقه ای به قطر ۱۸ کیلومتر در داخل یک تونل باد (منبع: www.shimz.co.jp)..... ۳۸.....
- شکل ۲۷- مدل یک پل کابلی معلق در داخل یک تونل باد (منبع: www.windtunnel.polimi.it)..... ۳۸.....
- شکل ۲۸- نمایی از کاربرد تبدیل فوریه گسسته [۳۱]..... ۳۹.....
- شکل ۲۹- نمای سه بعدی کلی ساختمان های مورد مطالعه (اعداد بر حسب متر)..... ۴۳.....
- شکل ۳۰- پلان سازه های مورد مطالعه..... ۴۳.....
- شکل ۳۱- مشخصات هندسی ستون گوشه شماره یک طبقه اول سازه چهل طبقه..... ۴۴.....
- شکل ۳۲- مشخصات هندسی ستون کناری شماره پنج طبقه اول سازه چهل طبقه..... ۴۴.....
- شکل ۳۳- مشخصات هندسی تیر لبه شماره یک طبقه اول سازه چهل طبقه..... ۴۴.....
- شکل ۳۴- برج ۱۱۰ طبقه ویلیس (راست) و برج ۱۰۰ طبقه جان هنکاک (چپ) در شیکاگو آمریکا مجهز به
 سیستم تیوب (منبع تصاویر: www.wikipedia.org)..... ۴۵.....
- شکل ۳۵- وضعیت سازه چهل طبقه مورد مطالعه در مود اول و دوم..... ۴۶.....
- شکل ۳۶- وضعیت سازه چهل طبقه مورد مطالعه در مودهای سوم، چهارم و پنجم..... ۴۶.....
- شکل ۳۷- وضعیت سازه بیست طبقه مورد مطالعه در مود اول و دوم..... ۴۷.....
- شکل ۳۸- وضعیت سازه بیست طبقه مورد مطالعه در مود سوم و چهارم با دوره تناوبهای ۲.۶۱ و ۱.۴۱ ثانیه ۴۸
 شکل ۳۹- تفاوت بین رسته های مختلف بادگیری آیین نامه..... ۴۹.....

- شکل ۴۰- ضرایب فشار خارجی اندازه گیری شده بر روی وجوه یک سازه بلند در تونل باد [۳۶] ۵۰.....
- شکل ۴۱- نمای تمامی رسته‌های محصوریت سازه ۵۲.....
- شکل ۴۲- ترکیب بارهای طراحی باد ۵۳.....
- شکل ۴۳- پارامترهای مورد نیاز برای انجام تحلیل بار باد آیین نامه ای ۵۵.....
- شکل ۴۴- مقدار و نحوه اختصاص بارهای باد به سازه بیست طبقه تحت ترکیب بار غالب ۵۶.....
- شکل ۴۵- نمودار حداکثر جابجایی طبقات سازه تحت ترکیب بار غالب در حالت اختصاص کفهای صلب ۵۶.....
- شکل ۴۶- مقادیر برش پایه سازه در دو راستای اصلی ۵۶.....
- شکل ۴۷- نحوه توزیع بارهای باد متمرکز بین گره‌های رو به باد هر طبقه تحت ترکیب بار غالب ۵۷.....
- شکل ۴۸- نمودار حداکثر جابجایی طبقات تحت ترکیب بار غالب در حالت اختصاص کفهای نیمه صلب ۵۷.....
- شکل ۴۹- نمودار مفروض برای نحوه توزیع فشار باد خارجی در ارتفاع سازه ۵۸.....
- شکل ۵۰- مشخصات یکی از اعضای تعریف شده مسطح تهی واقع بر روی وجه سازه ۵۸.....
- شکل ۵۱- روند اختصاص ضرایب فشار باد به اعضای مسطح پیرامونی سازه ۵۹.....
- شکل ۵۲- نیروی باد وارده بر هر عضو مسطح پیرامونی سازه و حداکثر جابجایی طبقات ۵۹.....
- شکل ۵۳- نحوه توزیع بارهای باد متمرکز بین گره های رو به باد هر طبقه تحت سه مورد از ترکیب بارها ۶۱.....
- شکل ۵۴- مقادیر نیروهای طبقات تحت ترکیب بار غالب نیروی باد ۶۱.....
- شکل ۵۵- بردار خطی مبنا ۶۶.....
- شکل ۵۶- نمایی از صفحه مربوط به ابزار تولید رکورد تلاطم باد سایت vortex-winds ۶۷.....
- شکل ۵۷- نمونه ای از خروجی سایت vortex-winds ۶۸.....
- شکل ۵۸- فلوچارت تولید رکورد باد فزاینده برای هر طبقه ۶۹.....
- شکل ۵۹- رکورد تلاطم باد فزاینده تولید شده برای طبقه دهم و مقایسه طیفهای دامنه فوریه برای رکوردهای تلاطم باد هدف و فزاینده تولید شده در بازه صفر تا ثانیه شصتم ۷۰.....
- شکل ۶۰- رکورد تلاطم باد فزاینده تولید شده برای طبقه دهم و مقایسه طیفهای دامنه فوریه برای رکوردهای تلاطم باد هدف و فزاینده تولید شده به ترتیب از بالا تا پایین در بازه‌های صفر تا ثانیه صد و بیستم، صد و هشتادم و دویست و چهلم ۷۱.....

- شکل ۶۱- رکورد خطی فزاینده بار باد برای طبقه دهم..... ۷۲
- شکل ۶۲- رکورد فزاینده بار باد برای طبقه دهم..... ۷۳
- شکل ۶۳- نمایی از یک سیستم یک درجه آزادی ۷۳
- شکل ۶۴- نمایش مدل جرم-فنر-میراگر ساخته شده در نرم افزار SAP۲۰۰۰..... ۷۴
- شکل ۶۵- (راست): مشخصات جرم متمرکز و (چپ): مشخصات المان رابط سازه تک درجه آزادی تعریف شده ۷۵
- شکل ۶۶- جزییات المان رابط سازه تک درجه آزادی تعریف شده ۷۵
- شکل ۶۷- (چپ): نمودار پیک (حداکثر) جابجایی جرم سیستم تک درجه آزادی تحت رکورد باد دریافت شده از سایت (سرعت میانگین ۲۸ متر بر ثانیه در ارتفاع ده متری) و (راست): نمودار مذکور در حالت رکورد فزاینده تولید شده ۷۵
- شکل ۶۸- نمایش سطح بارگیر انواع گره های سازه های مورد مطالعه ۷۷
- شکل ۶۹- پنجره الگوهای بار تعریف شده نرم افزار ETABS ۷۸
- شکل ۷۰- پنجره توابع تاریخچه زمانی نرم افزار ETABS ۷۹
- شکل ۷۱- مشخصات یکی از رکوردهای فزاینده فشار باد تعریف شده ۷۹
- شکل ۷۲- روند بارگذاری رکوردهای باد بر روی گره های سازه بیست طبقه مورد مطالعه ۸۰
- شکل ۷۳- سازه بیست طبقه مورد مطالعه بارگذاری شده ۸۰
- شکل ۷۴- نمایش نحوه اعمال رکوردهای باد بر روی طبقات سی و نهم و چهلم سازه چهار طبقه ۸۱
- شکل ۷۵- جزییات حالت بار تعریف شده از نوع تاریخچه زمانی ۸۲
- شکل ۷۶- نمایش پارمترهای کنترل بر روی سازه چهار طبقه ۸۳
- شکل ۷۷- پنجره نمایش نتایج تحلیل تاریخچه زمانی نرم افزار ETABS ۸۳
- شکل ۷۸- دو رکورد باد دریافت شده از سایت با مدت های ۲۴۰ و ۱۸۰۰ ثانیه ۸۴
- شکل ۷۹- نمودارهای هموار شده دو رکورد باد دریافت شده از سایت با مدت های ۲۴۰ و ۱۸۰۰ ثانیه با تابع میانگین متحرک اصلاح شده ۸۴
- شکل ۸۰- نمایش بهتر (بزرگنمایی) قسمت ابتدایی نمودارهای شکل ۷۹ ۸۴
- شکل ۸۱- نمودار جابجایی طبقه بام سازه چهار طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای Vortex ۸۵

- شکل ۸۲- نمودار جابجایی طبقه بام سازه چهل طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) ۸۵
- شکل ۸۳- نمودار حداکثر تجمعی قدرمطلق جابجایی طبقه بام سازه چهل طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) ۸۵
- شکل ۸۴- نمودار حداکثر تجمعی قدرمطلق جابجایی طبقه بام سازه چهل طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) هموار شده با استفاده از الگوریتم میانگین متحرک اصلاح شده ۸۶
- شکل ۸۵- (راست): نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds ۸۶
- شکل ۸۶- (راست): نمودار تاریخچه زمانی جابجایی بام سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی جابجایی بام سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds ۸۶
- شکل ۸۷- (راست): نمودار تاریخچه زمانی برش تیر شماره ۱ طبقه دهم سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی برش تیر شماره ۱ طبقه دهم سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds ۸۷
- شکل ۸۸- (راست): نمودار تاریخچه زمانی نیروی محوری ستون شماره ۱ طبقه اول سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی نیروی محوری ستون شماره ۱ طبقه اول سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds ۸۷
- شکل ۸۹- (راست): نمودار تاریخچه زمانی نیروی محوری تیر شماره ۱ طبقه بیستم سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی نیروی محوری تیر شماره ۱ طبقه بیستم سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds ۸۷
- شکل ۹۰- (راست): نمودار تاریخچه زمانی نیروی برشی طبقه سی ام سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی نیروی برشی طبقه سی ام سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds ۸۸
- شکل ۹۱- بررسی تاثیر وارد نمودن طیف فاز فوریه و چگالی طیف توان در روند بهینه سازی و تولید رکوردهای فزاینده باد ۸۹
- شکل ۹۲- ارتباط بین سرعت میانگین باد و دوره بازگشت آن در شهر تهران ۹۱

- شکل ۹۳- نمودار زمان فزاینده در برابر دوره بازگشت باد..... ۹۲
- شکل ۹۴- فلوچارتی از روند انجام نگاشت ۹۳
- شکل ۹۵- روند انجام نگاشت بر اساس فلوچارت ارائه شده ۹۳
- شکل ۹۶- نگاشت بین تاریخچه زمانی دو پارامتر تقاضای مهندسی الف و ب و دوره بازگشت باد ۹۴
- شکل ۹۷- نگاشت بین تاریخچه زمانی دو پارامتر تقاضای مهندسی ج و د و دوره بازگشت باد ۹۴
- شکل ۹۸- نگاشت بین تاریخچه زمانی دو پارامتر تقاضای مهندسی ه و و و دوره بازگشت باد ۹۴
- شکل ۹۹- منحنی احتمال فراگذشت بر اساس دوره بازگشت باد ۹۵
- شکل ۱۰۰- روند تعیین زمان فزاینده متناظر با دوره بازگشت ۶۱۱ سال ۹۶
- شکل ۱۰۱- روند تعیین پارامترهای تقاضای مهندسی الف و ب در زمان فزاینده متناظر با دوره بازگشت ۶۱۱ سال ۹۶
- شکل ۱۰۲- روند تعیین پارامترهای تقاضای مهندسی ج و د در زمان فزاینده متناظر با دوره بازگشت ۶۱۱ سال ۹۶
- شکل ۱۰۳- روند تعیین پارامترهای تقاضای مهندسی ه و و در زمان فزاینده متناظر با دوره بازگشت ۶۱۱ سال ۹۷
- شکل ۱۰۴- تعیین مقادیر پارامترهای تقاضا از روی نمودارهای نگاشت شده به صورت مستقیم ۹۷
- شکل ۱۰۵- نمایی از روند تعیین زمان فزاینده متناظر با تغییر مکان مد نظر از روی تاریخچه زمانی پاسخ سازه ۹۸
- شکل ۱۰۶- نمایی از روند تعیین غیر مستقیم دوره بازگشت حداکثر شدت باد تحمل شده توسط سازه چهل طبقه ۹۸
- شکل ۱۰۷- نمایی از روند تعیین مستقیم دوره بازگشت حداکثر شدت باد تحمل شده توسط سازه چهل طبقه ۹۹
- شکل ۱۰۸- خسارت وارده به یک شهر در طوفان باهاماس (منبع: newsweek.com) ۱۱۴
- شکل ۱۰۹- خسارت وارده بر یک شهر در توفند کاترینا (منبع: archinect.com) ۱۱۵
- شکل ۱۱۰- خسارت وارده بر یک شهر در توفند دوریان (منبع: reuters.com) ۱۱۵

- شکل ۱۱۱- (راست): خسارت وارده بر یک پل در توفند کاترینا (منبع: Pinterest.com)، (چپ): لحظه خرابی
 برج خنک کننده یک نیروگاه در فریربیج [۵۹] ۱۱۶
- شکل ۱۱۲- خسارت وارده بر یک شهر در گردباد کانزاس (منبع: abc.com) ۱۱۶
- شکل ۱۱۳- خسارت وارده بر یک پارکینگ در گردباد میسوری (منبع: KSHB.com) ۱۱۷
- شکل ۱۱۴- خرابی یک دکل عظیم انتقال برق در اثر باد در استان هنان کشور چین [۲۵] ۱۱۷
- شکل ۱۱۵- خسارت وارده بر یک سازه در لوئیزیانای آمریکا پس از توفند لارا (اوت ۲۰۲۰) (منبع:
 www.nymag.com) ۱۱۸
- شکل ۱۱۶- وضعیت لوئیزیانای آمریکا پس از توفند ریتا (سپتامبر ۲۰۰۵) (منبع: www.weather.com) .. ۱۱۹
- شکل ۱۱۷- خسارت وارده بر لوئیزیانای آمریکا پس از توفند لارا (اوت ۲۰۲۰) (منبع: www.insider.com)
 ۱۱۹
- شکل ۱۱۸- رده بندی انواع توفندها (منبع: www.bbc.com) ۱۲۰
- شکل ۱۱۹- نمودارهای yt و zt با عنایت به ضابطه مطرح شده [۸] ۱۲۳

فهرست جداول

- جدول ۱- نتایج تحلیل مودال سازه چهل طبقه مورد مطالعه ۴۷
- جدول ۲- نتایج تحلیل مودال سازه بیست طبقه مورد مطالعه ۴۸
- جدول ۳- مقادیر ضرایب فشار خارجی (C_p) [۳۵] ۵۰
- جدول ۴- مشخصات کلیه حالات بار باد ایجاد شده توسط نرم افزار ۵۵
- جدول ۵- مقادیر پاسخ‌های مختلف سازه تحت رویکردهای عنوان شده ۶۰
- جدول ۶- بررسی مجاز بودن مقادیر حداکثر جابجایی طبقات سازه‌های مورد مطالعه ۶۳
- جدول ۷- مقایسه نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه‌ها در ثانیه صدم ۸۸
- جدول ۸- مقادیر پارامترهای تقاضای مهندسی سازه چهل طبقه به ازای وزش بادی با سرعت میانگین ۳۵ متر بر ثانیه ۹۷

فهرست علائم

طیف دامنه فوریه یک طرفه	\overline{A}_k
سرعت میانگین باد در ارتفاع ده متری از سطح زمین (سرعت مبنای باد)	\overline{U}_1
مقیاس طول-انتگرال تلاطم (مقیاس طول)	l_{iu}
حداکثر مقدار دریافت غیر الاستیک مورد انتظار	Δ_M
حداکثر مقدار دریافت الاستیک محاسبه شده	Δ_S
حداکثر مقدار دریافت غیر الاستیک مورد انتظار	Δ_e
حداکثر مقدار دریافت الاستیک محاسبه شده	Δ_{xe}
طیف دامنه فوریه	A_k
ضریب بزرگنمایی تغییرمکان	C_d
ضرایب فشار خارجی	C_p
انرژی سیگنال	E_s
ضریب اهمیت	I_e
شدت تلاطم در راستای طولی	I_u
شدت تلاطم در راستای عرضی یا جانبی	I_v
شدت تلاطم در راستای قائم	I_w
ضریب جهت وزش باد	K_d
ضریب ارتفاع زمین سازه از سطح آبهای آزاد	K_e
ضریب تغییرات سرعت باد در ارتفاع	K_z
ضریب توپوگرافی	K_{zt}
مقدار مشارکت هر مولفه هارمونیک $x(t)$	S_k
تابع چگالی طیفی	$S_u(n)$
سرعت میانگین باد در ارتفاع مورد نظر z	$\overline{U}(z)$
سرعت مبنا	V_Δ
سرعت باد مبنا	V_b
ضریب پیچش	W_N

ضریب میرایی بحرانی	c_{cr}
فرکانس نمونه برداری	f_s
چگالی احتمال	$f_u(u)$
فشار معادل سرعت	p_z
فشار معادل سرعت	q_z
نرخ یا سرعت اصطکاک	u_*
سرعت میانگین باد در ارتفاع ده متری از سطح زمین	u_{10}
طول زبری سطح یا ناهمواری یا ثابت یکپارچگی	z
ارتفاع گرادیان	z_g
ارتفاع مرجع	z_{ref}
انحراف معیار داده‌های رکورد سرعت باد	σ_u
واریانس (مجذور انحراف معیار)	σ_u^2
فرکانس میراشده سازه	ω_D
فرکانس طبیعی سازه	ω_n
سطح بارگیر هر گره از سازه	A
شاخص خرابی	D
امید ریاضی یا مقدار مورد انتظار پارامتر $U^2(z, \omega)$	$E[U^2(z, \omega)]$
ضریب وزش باد	G
الف) طول انتگرال تلاطم	L
ب) عمر مفید سازه	N
تعداد داده‌های ثبت شده	N
الف) ضریب اصلاح پاسخ	R
ب) دوره بازگشت	RP
دوره بازگشت	RP
طیف توان یک طرفه باد	$S(z, \omega)$
چگالی طیفی انرژی	$S(\omega)$
الف) زمان نمونه	T
ب) دوره تناوب نمونه برداری	T

سرعت باد	U
طیف دامنه فوریه یک طرفه	$U(z, \omega)$
سرعت میانگین بادی با دوره بازگشت R	V
ضرایب فوریه	$X(k)$
تبدیل فوریه گسسته زمانی	$Y(\omega)$
ضریب میرایی	c
مختصات مولین	f
تابع دلخواه	$f(x)$
سختی کل سازه	k
جرم کل سازه	m
فرکانس	n
فشار باد طراحی	p
نرخ فراگذشت سالانه	r
سیگنال زمانی با طول مشخص	$x(n)$
سیگنال یا سری زمانی دلخواه	$x(t)$
سیگنال یا سری زمانی پیوسته یا گسسته	$y(t)$
ارتفاع مورد نظر	z
توان تجربی	α
توان تجربی	β
توان تجربی	γ
ثابت ون کارمان	κ
نسبت یا درصد میرایی	ξ
تابع پایداری اتمسفر	ψ
فرکانس زاویه ای	ω

فصل اول

مقدمه و ساختار اثر

فصل ۱ مقدمه و ساختار اثر

۱-۱- مقدمه و تعریف مسئله

باد پدیده‌ای طبیعی با ماهیت دینامیکی و کاملاً تصادفیست که در بسیاری از کشورهای جهان، همواره بیش از زلزله و سایر بلایای طبیعی آسیب و خسارت به دنبال داشته است. متحمل شدن چنین خسارات و تلفات فراوانی در طی سالیان گذشته، مهمترین محرک و مشوق مهندسين و محققين بوده است تا با کسب دانش در زمینه‌های گسترده‌ای از قبیل هواشناسی، مهندسی عمران، آمار و احتمالات، ریاضیات و مکانیک سیالات و ... شاخه‌ای جدید از علم را تحت عنوان مهندسی باد پایه ریزی نمایند. علم مهندسی باد را می‌توان شاخه‌ای جدید و نوظهور از علم مهندسی برشمرد؛ چرا که در بین دو تا سه دهه گذشته ایجاد شده است و هنوز نیازمند تکامل‌های اساسی است. متأسفانه تازگی این علم، دانش مهندسين و محققين علاقه‌مند را به مراجع بسیار اندکی که در چند کشور پیشرفته جهان پراکنده شده‌اند، محدود ساخته است. این در حالیست که مرور خساراتی که شهرها و سازه‌ها از جانب باد و بلایای متعاقب آن متحمل می‌شوند، بر لزوم شناخت باد و آشنایی با اثرات آن بر روی سازه‌ها تأکید دارند. نمونه‌هایی از آسیبها و خرابی‌های ناشی از باد در شکل ۱ و شکل ۲ قابل مشاهده است. تصاویر نمونه‌های بیشتر و شدیدتری از خسارات باد در پیوست اول این پژوهش آورده شده است.

با عنایت به روند فزاینده رشد دانش بشر و پیشرفت تکنولوژی در زمینه علوم مهندسی، به ویژه عمران و کامپیوتر، می‌توان پیش‌بینی نمود که در آینده‌ای بسیار نزدیک، مهندسی باد به یکی از محبوب‌ترین و جذاب‌ترین حیطه‌های پژوهش مهندسين و محققين و در نتیجه یکی از کامل‌ترین و مهم‌ترین شاخه‌های مهندسی تبدیل خواهد شد.

شکل ۱- خرابی دکلهای عظیم انتقال برق در اثر باد [۱]

شکل ۲- وضعیت لوئیزیانای آمریکا بعد از توفند لارا^۲ در ماه جاری (اوت ۲۰۲۰) (منبع: www.abcnews.go.com)

در دو دهه اخیر، تعدادی از کشورهای جهان بحث طراحی سازه در برابر بار باد را به صورت خلاصه وار وارد آیین نامه‌های خود نموده اند، اما متأسفانه حتی در این کشورها نیز دانش و درک صحیحی از مفهوم و رفتار باد و پدیده‌های ناشی از آن در میان مهندسين رواج ندارد. این امر ریشه در عوامل مختلفی دارد. یکی از این عوامل، پیچیدگی بالای ذاتی بحث باد است. کسب دانش در زمینه باد، در وهله اول نیازمند کسب دانش در زمینه‌های مختلف و وسیع از قبیل هواشناسی، مهندسی عمران، آمار و احتمالات، ریاضیات و مکانیک سیالات است. عامل دیگر، ارائه نشدن آموزش و مراجع کافی در زمینه مهندسی باد در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی سراسر جهان است. حال این سوالات پیش می‌آیند که آیا باد پدیده‌ای جدی و مخرب

^۱ Louisiana

^۲ Hurricane Laura

نیست؟ آیا دوره تناوب وقوع طوفانهای شدید به قدری زیاد است که می‌توان از وقوع آنها در طول عمر سازه صرف نظر نمود؟ پاسخ قاطعانه به چنین سوالاتی خیر است.

حقیقت این است که تقریباً هر روز یک توفند در نقطه‌ای از سیاره ما رخ می‌دهد. بر اساس آمار رسمی، میزان خسارت خالص ایجاد شده توسط باد در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در ایالات متحده آمریکا در طی ۲۸ فاجعه عظیم گزارش شده، بیش از ۲۸ میلیارد دلار بوده است. (البته خسارت کلی ناشی از باد و پدیده‌های مرتبط با آن در طی این دو سال بیش از ۱۳۶ میلیارد دلار برآورد شده است.) [۲] این در حالیست که مقدار خسارت خالص سالانه ناشی از زلزله در این کشور، در حدود ۴.۴ میلیارد دلار است. [۳] به بیان ساده‌تر، می‌توان ادعا نمود که باد در این کشور، بیش از سه برابر مخرب‌تر از زلزله است. شایان ذکر است که منظور از خسارت خالص، صرفاً خسارت ناشی از بروز خرابی‌ها و هزینه تعمیرات و هزینه‌های مربوط به از دست رفتن حقوق و دستمزد افراد و اجاره و سایر موارد مالی مشابه بوده و خسارات واقعی متحمل شده به تجهیزات و زیرساختهای شهری از قبیل سیستم حمل نقل عمومی و جاده‌ها و ... و نیز هزینه‌های غیر مستقیم ناشی از این فجایع در تعیین رقم خسارت خالص نقشی ندارند.

بایستی اظهار داشت که این ادعا که خسارات باد بیشتر از خسارات زلزله است، برای تمام کشورها از جمله کشور ما قابل تعمیم نیست. متأسفانه آمار دقیقی از میزان خسارت سالانه باد در کشور ما وجود ندارد. اما آنچه که واضح است، این است که کشور ما به علت واقع شدن بر روی کمربند لرزه خیز آلپ هیمالیا^۱ مستعد تجربه زلزله‌های شدید است و از طرفی، شرایط ناهمواری، عرض جغرافیایی، فاصله کشور ما از اقیانوسها و سایر عوامل مرتبط نیز باعث شده‌اند که تعداد، شدت و میزان خسارت طوفانهای کشور ما کمتر از کشور آمریکا باشد. البته بلایای متعاقب طوفانهای عظیم را نیز نباید از قلم انداخت؛ چرا که طوفان با تحریک و ایجاد نمودن سایر بلایای طبیعی از قبیل سیلاب، خسارات چشمگیری را سالانه در کشورمان به بار می‌آورد. به هر حال، نادیده گرفتن بحث باد در هر کشوری امری مذموم و ناپسند است که ریشه در فقدان درک صحیح و کامل از آن دارد.

در پیوست اول این پژوهش، تصاویری از خساراتی که باد عامل اصلی وقوع آنها بوده است، با هدف تاکید بر اهمیت بحث باد ارائه گردیده است. امید است مشاهده این تصاویر به رسیدن به درکی صحیح از پدیده باد و اثرات آن بر روی سازه‌ها کمک شایانی نماید.

۱-۲- علت پایه ریزی روش تحلیل باد فزاینده

بررسی خسارات و تلفات وارده از جانب باد در طول تاریخ و نیز در نظر گرفتن پیچیدگی بالای پدیده باد و ماهیت دینامیکی بار باد، بر اهمیت انجام تحلیل تاریخچه زمانی می‌افزاید. در تحلیل تاریخچه زمانی باد،

^۱ Alpine-Himalayan seismic belt

توابع نیروی باد به سطوح سازه اثر می‌کنند. به بیان دیگر، به منظور انجام تحلیل یاد شده، کلیه گره‌های واقع بر روی سطوح سازه بایستی تحت اثر توابع نیروی باد به صورت همزمان تحلیل تاریخچه زمانی شوند. در اینجا بایستی دقت داشت که یک تابع نیروی باد یکتا وجود ندارد و به ازای هر سرعت مبنای باد مشخصی (که برای هر منطقه متفاوت بوده و معادل با دوره بازگشت مشخصی است)، هر کدام از گره‌های واقع در هر ارتفاع دلخواهی از سازه نیروی باد متفاوتی را احساس می‌کنند. این نیروی باد وارده نه تنها کاملاً با سایر نقاط سازه متفاوت است، بلکه با گذر زمان نیز در هر لحظه عوض می‌شود. ضمناً، الگوی این بار هرگز با زمان تکرار نشده و دارای ماهیت کاملاً تصادفی است. به عبارت دیگر، هر نقطه دلخواه بر روی سازه، در هر لحظه دلخواه، نیروی باد کاملاً متفاوت و جدیدی را تجربه می‌کند. همچنین بایستی دقت داشت که رکورد نیروی باد در مراجع به صورت آماده مختص هر گره از هر سازه دلخواهی وجود نداشته و میبایست بر اساس روابط و توسط محاسبات از روی رکوردهای سرعت باد مختص منطقه‌ای که سازه در آن واقع است، برای هر ارتفاع دلخواهی تولید شود.

به بیان ساده تر، برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باد یک سازه، بایستی در گام اول به منظور سهولت در تحلیل، گره‌هایی بر روی سازه در صفحه رو به باد (در ساده ترین حالت) در نظر گرفته شود. در گام دوم، میبایست رکوردهای سرعت باد مختص شرایط محیطی که سازه در آن قرار دارد و نیز مختص هر گره سازه از هر ارتفاع مشخصی تولید گردد. بایستی توجه داشت که سایت یا مرکز داده مشخصی وجود ندارد که برای تمامی نقاط روی کره زمین و برای هر ارتفاع دلخواهی رکورد سرعت باد ثبت شده داشته باشد. فلذا رکوردهای باد میبایست مختص شرایط پروژه تولید شوند. در گام سوم، رکوردهای سرعت باد میبایست به رکوردهای فشار باد تبدیل شوند. در گام بعدی میبایست رکوردهای فشار باد تولید شده را به سطح بارگیر هر گره ضرب نمود تا رکوردهای نیروی باد به دست آیند. در گام پنجم، در نرم افزاری که برای مدلسازی و تحلیل سازه استفاده می‌شود، رکوردهای نیروی بادی که مختص هر گره مشخصی ساخته شده اند، بر روی آن گره بارگذاری می‌شوند. نهایتاً، میبایست حالت باری تعریف گردد که نرم افزار، سازه را تحت اثر تمامی این رکوردها به صورت همزمان تحلیل تاریخچه زمانی نماید. پس از انجام تمام مراحل فرایند بسیار وقتگیر فوق، می‌توان ادعا نمود که برای یک باد با سرعت میانگین مشخص و با دوره بازگشت مشخص، پاسخ سازه به دست آمده است. حال اگر تعیین پاسخ و رفتار سازه تحت اثر بادی با شدت بیشتر یا کمتر مد نظر باشد، تمام گامهای مذکور ناچاراً میبایست از نو تکرار شود.

بر کسی پوشیده نیست که تولید و اختصاص تک تک رکوردهای باد هر یک از گره‌های سازه در نرم افزار و تحلیل سازه تحت اثر همزمان آنها، امری بسیار زمانبر و مستعد خطاست. در اینجا است که جای خالی روشی احساس می‌شود که تنها با انجام یک تحلیل تاریخچه زمانی، قادر به ارائه پاسخ سازه به ازای هر باد

از هر شدت و سرعت میانگین و دوره بازگشتی باشد. مقصود از پایه ریزی و توسعه روش تحلیل باد فزاینده در این پژوهش، پر کردن خلا مذکور است. این روش با تولید و استفاده از رکوردهای باد فزاینده که با استفاده از الگوریتم‌های بهینه سازی تولید شده و با رکوردهای واقعی باد سازگارند، قادر است تنها با انجام یک تحلیل تاریخیچه زمانی، پاسخ سازه در برابر هر بادی از هر شدت، سرعت و دوره بازگشتی را با دقت قابل قبولی استخراج نماید و امکان ارزیابی جامع و دقیقی را فراهم نموده و راه را برای انجام طراحی‌های بر اساس معیار تغییرشکل (نظیر طراحی عملکردی و طراحی بر اساس ارزش) و سایر موضوعات پیشرفته‌تر هموار سازد.

۱-۳- مفهوم روش تحلیل فزاینده

روش تحلیل دینامیکی فزاینده یا افزایشی روشی است که در آن سازه‌ها تحت توابع فزاینده مخصوصی قرار گرفته و تحلیل می‌شوند. از نتایج این تحلیل در زمانهای مختلف برای ارزیابی عملکرد سازه و انجام طراحی بر اساس عملکرد و ارزش استفاده می‌گردد. بارزترین و برترین نمونه برای روش تحلیل فزاینده سازه‌ها تحت زلزله، روش زمان دوام^۱ است. مزیت عمده روش تحلیل فزاینده این است که بدون نیاز به انجام تعداد زیادی تحلیل دینامیکی زمانبر، می‌توان به سادگی به اطلاعات مفیدی از رفتار سازه‌ها دست یافت. دقت توابع فزاینده‌ای که در چنین روشی استفاده می‌شوند، نقش مهمی را در اعتبار نتایج ایفا می‌نمایند. [۴]

۱-۴- زنجیر طراحی سازه در برابر باد

بار باد یکی از اساسی‌ترین بارهای وارده بر سازه‌های بلند بوده و تاثیر شگرفی بر روند طراحی آنها می‌گذارد. تقریباً هر خسارتی که سازه‌های ساخته شده توسط بشر از جانب باد متحمل می‌شوند را می‌توان ناشی از فقدان درک صحیح و دانش کافی در زمینه مهندسی باد و در نتیجه طراحی نادرست سازه‌ها در برابر باد و پدیده‌های متعاقب آن تلقی نمود. یکی از پر کاربردترین مفاهیم استفاده شده توسط مهندسين برای رسیدن به طرحی ایده‌آل برای سازه‌های در برابر بار باد، مفهوم زنجیر طراحی سازه در برابر بار باد است که در ادامه شرح مختصری از مفهوم یاد شده، ارائه می‌گردد.

مفهوم زنجیر طراحی در برابر باد سازه‌ها نخستین بار توسط داوون پورت^۲ معرفی گردید. نمای این زنجیر در شکل ۳ قابل مشاهده است. علت به کارگیری از واژه زنجیر برای بیان این مفهوم بدین صورت است که فقدان مطالعات و دقت کافی در هر یک از حلقه‌های این زنجیر، منجر به ضعیف شدن و گسیختگی

^۱ Endurance Time Method

^۲ Davenport

کل زنجیر می گردد. بنابراین برای حصول به یک طرح ایده آل برای سازه ها، حضور و تقویت هر یک از حلقه ها بایسته است.

شکل ۳- زنجیر طراحی سازه ها در برابر باد [۵]

همانطوری که پیشتر نیز اشاره شد، در زنجیر فوق هر حلقه، نماد یک فاز برای رسیدن به طرحی ایده آل است. در ادامه توضیحات مختصری از هر یک از حلقه ها ارائه می گردد.

(الف) وضعیت اقلیم و آب و هوای منطقه

این حلقه، مباحث مربوط به جغرافیای منطقه ای که طراحی سازه مد نظر در داخل آن انجام می گیرد را پوشش می دهد. مطالعات مربوط به وضعیت اقلیم و آب و هوای یک منطقه که منجر به تعیین سرعت مبنای باد و سایر پارامترهای منطقه ای باد آن منطقه می شوند، در این فاز جای دارند.

(ب) وضعیت زمین منطقه

مشخصاتی از منطقه که صرفاً به زمین آن منطقه بستگی دارند و نه به مباحث یاد شده در فاز پیشین را می توان جزو مباحث این حلقه برشمرد. مشخصاتی از قبیل زبری سطح و وضعیت تلاطم باد که تاثیر عمده ای بر طراحی سازه ها در برابر باد دارند، جزو مباحث این حلقه هستند.

(ج) پاسخ آیرودینامیک

وضعیت آیرودینامیک سازه در ارتفاع و در پلان تاثیر عمده ای بر روی رفتار آن در برابر باد دارد. این تاثیرات عمده به راحتی از روی نتایج ثبت شده در تونلهای باد قابل مشاهده است.

(د) پاسخ مکانیکی

در مهندسی باد، منظور از پاسخ مکانیکی؛ پاسخ سازه تحت اثر باد است. تاثیر پارامترهای ساختاری سازه از قبیل جرم و سختی و میرایی در این فاز مشهود می گردد.

ه) ضوابط طراحی

پس از تعیین پاسخهای سازه، نوبت به ارزیابی و مقایسه آنها با مقادیر مجاز می رسد. آیین نامه‌های مختلف، ضوابط مختلفی را برای طراحی سازه‌ها در برابر باد ارائه نموده اند بر حسب آیین نامه انتخاب شده به عنوان مبنای طراحی، ضوابط طراحی مد نظر تعیین می شوند. با ارائه طرحی بهینه که بتواند ضوابط مذکور را ارضا نماید، می توان سازه مورد بررسی را در برابر باد مقاوم دانست. [۵]

۱-۵- سازماندهی پژوهش

در وصف ساختار و سازماندهی این پژوهش بایستی اظهار داشت که این اثر متشکل از ۵ فصل اساسی است. فصل اول به مقدمه، بیان مسئله و مقصود پژوهش و ساختار و سازماندهی پژوهش اختصاص دارد. در فصل دوم، کاوش فنی و مبانی نظری در راستای موضوع پژوهش ارائه شده است. در این فصل، کلیاتی از مهندسی باد و مولفه‌های ساختاری باد، پروفیل سرعت میانگین باد، مفهوم تلاطم، چگالی احتمال در رکورد باد، بحثهای مربوط به تحلیل طیفی باد از قبیل مفهوم چگالی طیفی انرژی و چگالی طیفی توان، ذات طیف باد و مفهوم و روابط آن، همبستگی داده‌های رکوردهای باد و مباحث پیشرفته تر در مورد کوواریانس داده ها، پدیده ریزش گردبادی، تاثیر آیرودینامیک سازه و کلیاتی از تونل باد ارائه شده است. فصلهای سه و چهار به روش انجام پژوهش موقوف می گردد. در فصل سوم، در ابتدا سازه های مورد مطالعه در این پژوهش معرفی شده و سپس روش انجام تحلیل استاتیکی باد ارائه شده است. در این فصل روند کامل و دقیق تحلیل استاتیکی باد (آیین نامه‌ای) به همراه توضیحات نرم افزاری ارائه شده است تا بر خلاف منابع بسیار اندک موجود که هیچ یک توضیحات کاملی از نحوه انجام تحلیل مذکور را ارائه ننموده اند، بستر مناسبی برای استفاده محققین آتی نیز فراهم گردد. آیین نامه به کار گرفته شده در این پژوهش، آیین نامه ۱۶-ASCE^۷ بوده و از نرم افزار ETABS ۱۷ و SAP۲۰۰۰ برای انجام امور تحلیل استفاده شده است.

در فصل چهارم، روش تحلیل باد فزاینده پایه ریزی گردیده و جزئیات آن ارائه می گردد. در این فصل، مفهوم روش تحلیل باد فزاینده و مقصود از ارائه و توسعه آن، نحوه تولید رکوردهای باد واقعی و رکوردهای فزاینده برای هر گره از سازه‌ها، کلیات تبدیلات فوریه گسسته و طیف یک طرفه دامنه فوریه و کاربرد آنها در تولید رکوردهای تلاطم باد فزاینده با نرم افزار MATLAB، توضیحات جامع مفهومی و نرم افزاری نحوه بارگذاری رکوردهای باد بر روی سازه‌ها (شامل نحوه تبدیل رکوردهای سرعت به رکوردهای فشار باد، تعریف الگوهای بار و نحوه بارگذاری کلیه رکوردها بر روی گره‌های روبه باد سازه و ساخت حالات بار و ...)، نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه‌ها تحت حالات بار تعریف شده، دقت روش تحلیل باد فزاینده در برآورد پاسخهای سازه تک درجه آزادی، مفهوم و کاربرد نگاشت زمان فزاینده به دوره بازگشت باد ارائه می گردد.

نهایتاً، فصل پنجم به انجام نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات ارزشمندی برای تحقیقات آتی اختصاص داده شده است.

شایان ذکر است که فقدان مرجعی معتبر در زمینه تحلیل تاریخچه زمانی باد به زبان فارسی، مشوق بسیار خوبی برای نگارنده بوده است تا برای کامل و روان بودن متن و مفاهیم پیچیده این اثر که می‌توان آن را اولین پژوهش مستند و معتبری دانست که به زبان فارسی به بحث‌های ماهیت باد و تحلیل تاریخچه زمانی باد سازه‌ها می‌پردازد، تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد. در نگارش این اثر کوشیده شده است تا در ابتدا، پدیده باد، ماهیت آن و قوانین حاکم بر آن به زبان ساده معرفی و تشریح گردد تا پس از حصول آشنایی و شناخت اولیه، اهم مفاهیم اساسی حاکم بر تحلیل تاریخچه زمانی باد و کاربرد مفاهیم و تدابیر یاد شده بر روی سازه‌ها بیان گردد.

فصل دوم

مبانی نظری پژوهش

فصل ۲ مبانی نظری پژوهش

۲-۱- مقدمه

بر اساس تعریف، مبانی نظری^۱ مجموعه‌ای از نظریه‌ها و مفاهیم قابل استناد هستند که در پایه‌ریزی یک طرح یا تحقیق نقش اصلی را بر عهده دارند. فلذا در این بخش از پژوهش سعی شده است تا با ارائه نمودن مفاهیم و معلومات پایه و بنیادی از علم مهندسی باد به زبان ساده، زمینه لازم برای کسب آگاهی و درک هر چه بهتر این شاخه مهم و عظیم از علم فراهم گردد.

۲-۲- مفهوم پدیده باد

باد، حرکت هوا (نسبت به زمین) است که عوامل مختلفی در تشکیل آن موثرند. اختلافات فشار در اتمسفر یکی از اصلی ترین عوامل است. عامل این اختلافات عمدتاً اختلاف دمای نقاط مختلف زمین است و این امر نیز ریشه در وضعیت چرخش کره زمین به دور خود و خورشید و تفاوت در میزان بهره‌مندی هر نقطه از زمین از انرژی گرمایی خورشید دارد. اثر کوریولیس^۲ کره زمین نیز از دیگر عوامل مهم است. این اثر بیانگر انحراف مسیر حرکت اولیه اجسام از دیدگاه یک دستگاه مختصات در حال دوران است. بر اساس این اثر، سیالات در نیمکره شمالی زمین به صورت مثلثاتی و در نیمکره جنوبی به صورت ساعتگرد می چرخند. مثالی برای این اثر، نحوه حرکت آب در سینک ظرفشویی است. کشور ما در نیمکره شمالی زمین قرار دارد. بنابراین، جهت حرکت آب در داخل سینک ظرفشویی مثلثاتی است. اما این اثر چه تاثیری در مهندسی باد دارد؟ در پاسخ میبایست اظهار نمود که باد نیز یک سیال بوده و اثر مذکور، زاویه و نحوه چرخش آن را تعیین می کند. اثر کوریولیس در محاسباتی که برای پیش بینی مسیر حرکت توفند^۳ها انجام می گیرد، پارامتری تعیین کننده است. نمایی از اثر کوریولیس بر روی کره زمین در شکل ۴ قابل مشاهده است.

^۱ Theoretical foundations

^۲ Coriolis force

^۳ Hurricane

شکل ۴- نمایی از اثر کوریولیس بر روی نیمکره های کره زمین [۵]

تصویر ماهواره‌ای چند نمونه از توفندهای بسیار مخرب جهان در شکل ۵ قابل مشاهده است. با عنایت به این شکل در می‌یابیم که همه این توفندها دارای حفره‌ای در میان خود هستند. این حفره‌ها که قطرشان از ۳۰ تا ۶۵ کیلومتر متغیرند، به چشم توفند^۱ معروفند. (قطر کلی توفندهای ثبت شده مقداری بین ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر دارند). حال، در اینجا اثر کوریولیس تعیین می‌کند که این جریانهای شدید هوایی به چه صورتی در اطراف چشم طوفان بچرخند و همچنین در تعیین مسیر حرکت کل طوفان نیز موثر است.

شکل ۵- تصویر ماهواره‌ای چند نمونه از توفندهای شدید جهان [۶]

عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده و باعث بروز پدیده‌های بسیار مخربی از قبیل تندباد^۲، توفند^۳، گردباد^۴ و سایر بلاهای مشابه می‌شوند. خسارات وارده فقط محدود به خود این پدیده‌های طبیعی

^۱ Eye of hurricane
^۲ Storm
^۳ Tornado

نمی شود چرا که این پدیده ها، باعث ایجاد بلایای دیگری از قبیل زمین لغزش، سیلاب و ریزش کوه ها و ... می شوند. همچنین، خسارات ناشی از واریزه یا آوارهای معلق^۱ که توسط بادهای شدید حمل می شوند را نیز نباید نادیده گرفت. بروز کلیه این پدیده ها و وارد آمدن خسارات چشمگیر غیر قابل جبران، انگیزه کافی را برای اختراع و تکامل تجهیزات هواشناسی و دانشی به روز در زمینه هواشناسی و به طور کلی تر، مهندسی باد ایجاد نموده است.

یکی از ابزار اصلی هواشناسی که از آن برای اندازه گیری سرعت باد استفاده می شود، باد نگار^۲ است که انواع مختلفی از آن وجود دارد. این تجهیزات با نصب شدن در محل های مخصوص، باد نگاشت^۳ را ثبت می کنند. نمونه ای از رایج ترین بادنگارها در شکل ۶ قابل مشاهده است و در شکل ۷ نیز نمونه ای از بادنگاشت های ثبت شده در طی یک توفند استوایی قابل مشاهده است.

شکل ۶- نمونه ای از دستگاه های بادسنج

شکل ۷- رکورد باد ثبت شده در ارتفاع ۱۰ متری در یک توفند استوایی

^۱ Flying debris
^۲ Anemometer
^۳ Anemograph

در مورد این بادنگاشت موارد زیر شایان ذکر است:

- ۱- این نمودار متشکل است از یک رکورد باد (در بالا) که سرعت باد (محور قائم) را در طی زمان (محور افقی) مشخص می کند و یک نمودار دیگر (در قسمت پایین) که جهت وزش باد را مشخص می کند.
- ۲- این باد نگاشت در طی یک توفند استوایی با قدرت متوسط به پایین ثبت شده است و قسمتی از نمودار که به مانند یک دره عمیق است، همان چشم توفند است. سرعت باد در اطراف چشم حداکثر بوده و با فاصله گرفتن از آن کمتر می شود. در این توفند سرعت باد تا بیش از ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت بالا رفته است. البته این سرعت برای یک توفند سرعت زیادی نبوده و این طوفان را در رده توفندهای متوسط به پایین (رده ۲) قرار می دهد. رده بندی توفندها به این صورت است که هرگاه سرعت باد بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد، در ضعیف ترین جایگاه (رده یک) و اگر باد سرعتهای بالاتر از ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت را تجربه کند، در شدیدترین جایگاه (رده ۵) دسته بندی می شود. سه توفندی که در شکل ۵ قابل مشاهده اند، از رده ۵ است؛ چرا که سرعت باد در آنها بیش از ۲۸۰ کیلومتر بر ساعت بوده است. شایان ذکر است که دسته بندی انواع طوفانها و گردباد و سایر پدیده ها متفاوت از دسته بندی ارائه شده برای توفندهاست. شکل شماتیکی از رده بندی توفندها در پیوست چهارم این اثر قابل مشاهده است.

۲-۳- منحنی های آسیب پذیری^۱

میزان خسارت وارده به سازه به ازای سرعتهای مختلف باد با استفاده از منحنی های آسیب پذیری قابل برآورد است. این برآوردها در مواردی از قبیل طراحی بهینه سازه ها، محاسبات مربوط به بیمه و برآوردهای مشابه کاربرد دارند. منحنی های مختلفی از محققین مختلف ارائه شده است. یکی از ساده ترین این منحنی ها توسط لستر^۲ (۱۹۸۱) برای خانه های کشور استرالیا به صورت شکل ۸ است:

شکل ۸- نمونه ای از منحنی های آسیب پذیری

^۱ Vulnerability curves

^۲ Leicester

در نمودار فوق، محور قائم، شاخص خرابی^۱ است که برابر است با هزینه تعمیرات تقسیم بر هزینه اولیه سازه و محور افقی، سرعت باد است. همانطوری که مشاهده می شود، نمودارهای مربوط به خود سازه و اجزای آن جدا از هم هستند. اختلاف بین منحنی‌های آسیب پذیری محققین مختلف به دلیل اختلاف آنها در تعریف شاخص خرابی است. نمونه دیگری از منحنی‌های آسیب پذیری توسط واکر^۲ (۱۹۹۵) برای خانه‌های کوئینزلند استرالیا که پس از سال ۱۹۸۰ ساخته شده اند، ارائه شده است. واکر، شاخص خرابی را بر اساس رابطه زیر تعریف می کند.

$$0 \leq D = 0.2 \left(\frac{U - 37.5}{37.5} \right)^2 + 0.5 \left(\frac{U - 37.5}{37.5} \right)^6 \leq 1 \quad (1-2)$$

در رابطه فوق U سرعت باد و D شاخص خرابی و عددی بین صفر و یک است.

هندرسون و جینجر^۳ (۲۰۰۷) و حمید و همکارانش^۴ (۲۰۱۰) از روشهای احتمالاتی و با در نظر گرفتن خرابی پیش رونده، منحنی‌های آسیب پذیری را برای هر سازه استخراج نموده اند. روشهایی نیز وجود دارند که همانند برآورد خسارت مالی در طی زلزله‌ها، از منحنی‌های شکست^۵ استفاده می کنند. این منحنی‌ها، احتمال فراگذشت از سطوح مختلف خرابی در اثر باد را به ازای سرعتهای مختلف باد مشخص می کنند.

۲-۴- مولفه های ساختاری باد

در این قسمت، اهم مفاهیم و مولفه‌های اساسی ساختاری باد به زبان ساده معرفی شده و توضیحات جامع و مفیدی برای تک تک موضوعات ارائه می گردد. در ادامه روند این پژوهش، از مفاهیم و تدابیر یاد شده به منظور تحلیل و ارزیابی سازه‌ها استفاده خواهد شد.

۲-۴-۱- پروفیل سرعت میانگین باد^۶

بدیهی است که سرعت باد در ارتفاعات مختلف، یکسان نیست. بر اساس تئوری لایه مرزی^۷، سرعت باد در نزدیکی سطح زمین تقریباً برابر صفر بوده و با افزایش ارتفاع (به علت کاهش موانع و در نتیجه اصطکاک) افزایش می یابد. دو مدل کلی که در ادامه به آنها اشاره می شود، برای تفسیر تغییرات سرعت باد در ارتفاع ارائه شده اند. پروفیل قانون لگاریتمی^۸ و پروفیل قانون توانی^۹. از بین این دو مدل، پروفیل قانون توانی به علت سهولت در استفاده، بسیار در بین محققین علم مهندسی باد بسیار رایج است. شایان

^۱ Damage index

^۲ Walker

^۳ Henderson and Ginger

^۴ Hamid et al.

^۵ Fragility curves

^۶ Mean wind (speed) profile

^۷ Boundary layer theory

^۸ The logarithmic law

^۹ The power law

ذکر است که هر دو مدل، بصورت تجربی و بر اساس ارزیابی و مقایسه اطلاعات به دست آمده از انواع مختلف تجهیزات باد سنج نصب شده در موقعیتهای و ارتفاعات مختلف ارائه شده اند. همچنین، لازم است یادآوری گردد که استفاده از این پروفیلها برای سازه‌هایی با ارتفاع زیر ۲۰۰ متر (ارتفاع اغلب سازه‌ها) توصیه شده است و به علل متعددی از جمله تغییر چگالی هوا، اثر کوریولیس^۱ و سایر آثار هواشناختی مشابه در ارتفاعات بالاتر، ممکن است پاسخهای دقیقی به همراه نداشته باشد.

رابطه کلی پروفیل توزیع توانی سرعت باد بصورت زیر است: [۸][۷]

$$\bar{U}(z) = \bar{U}_1 \cdot \left(\frac{z}{z_1}\right)^\alpha \quad (2-2)$$

که در آن، $\bar{U}(z)$ برابر سرعت میانگین باد در ارتفاع مورد نظر z ، \bar{U}_1 سرعت میانگین باد در ارتفاع ده متری از سطح زمین (سرعت مبنای باد)؛ z همان ارتفاع مورد نظر و α نیز مقداری تجربی است که تاثیر زبری سطح زمین^۲ و پایداری اتمسفر در آن گنجانده شده است و در شرایط اتمسفر پایدار، برای ناهموارترین زمینها، مقدار آن $\frac{1}{v} = 0.143$ و برای هموارترین قسمتها (مثل نواحی ساحلی) مقدار آن در حدود ۰.۱۱ فرض می شود و یا اینکه از رابطه زیر تعیین می گردد.

$$\alpha = \frac{1}{\ln(z_{ref} - z)} \quad (3-2)$$

که در رابطه فوق، z ، طول ناهمواری یا زبری سطح (یا ثابت یکپارچگی^۳) و برای مناطق شهری برابر با ۰.۷ متر و z_{ref} ارتفاع مرجع است. [۹][۷] منظور از پارامتر طول ناهمواری (z) حداکثر ارتفاعی از سطح زمین است که در آن، سرعت باد صفر است. این پارامتر از روی آزمایشات متعدد تعیین می شود. شکل ۹ به جهت حصول درک بهتر از مفهوم پارامتر طول ناهمواری آورده شده است. [۵]

^۱ Coriolis force

^۲ Ground surface roughness

^۳ Integrity coefficient

شکل ۹- مفهوم پارامتر طول ناهمواری (z_0) [۷]

لازم به ذکر است که بین استفاده از پروفیل توزیع سرعت توانی و لگاریتمی تفاوت چندانی وجود ندارد. این ادعا در شکل ۱۰ که شامل هر دو پروفیل بوده و با فرض $\alpha = 0.13$ ترسیم شده است، قابل مشاهده می باشد. [۷][۹]

شکل ۱۰- مقایسه پروفیل های توزیع سرعت میانگین در ارتفاع توانی و لگاریتمی با فرض $\alpha = 0.13$ و $z_0 = 0.02$ m [۷]
در این پژوهش، با توجه به اینکه \bar{U}_1 یا همان سرعت مبنای باد برای شهر تهران بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برابر ۲۸ متر بر ثانیه و نیز توان تجربی α برابر ۰.۱۴۳ در نظر گرفته شده است، پروفیل توزیع سرعت میانگین باد در ارتفاع سازه چهل طبقه مطابق با شکل ۱۱ خواهد بود. [۱۰] در اینجا بایستی اشاره گردد که پروفیل ارائه شده برای حالتی است که سازه در منطقه‌ای مسطح و بدون مانع (و نه

در داخل شهر) باشد. مسلماً نمودار برای حالتی که سازه در داخل شهر باشد، دارای مقادیر کمتری خواهد بود که در ادامه پژوهش بدان اشاره خواهد شد.

شکل ۱۱- پروفیل توزیع سرعت میانگین باد (از نوع توانی) در ارتفاع برای سازه چهار طبقه واقع در تهران

۲-۴-۲- تلاطم^۱

ناگفته پیداست که باد می تواند تغییرات ناگهانی در سرعت خود را تجربه نماید. از چنین نوساناتی در شدت وزش باد در طول بازه زمانی کوتاه (معمولاً زیر ده دقیقه) به عنوان تلاطم یاد می شود. تلاطم باد، سازه‌ها را به نوسان وا می دارد. ممکن است بنابه هر دلیلی سازه‌ها متحمل نوسانهای شدیدی تحت اثر تلاطم باد شوند. در این صورت احتمال خرابی آنها بسیار بالا می رود. برای جلوگیری از این چنین خسارات غیر قابل جبرانی، مطالعه و طراحی سازه‌ها تحت اثر تلاطم باد الزامیست. [۵] تلاطم در رکورد سرعت بادی که بر یک نقطه اثر می کند مشهود بوده و با ایجاد نوساناتی، سرعت باد را از یکنواخت بودن خارج می کند. بایستی توجه داشت که میانگین این نوسانات در بازه‌های زمانی بیش از ده دقیقه برابر صفر است.

تلاطم علاوه بر ارتفاع، در عرض و بعد افقی سازه‌ها نیز توزیع یکنواخت نیروی باد را به هم می زند. در پروفیل توزیع سرعت میانگین باد که در قسمت قبلی به دست آمد و نیز در روشهای متعارف تحلیل باد (استاتیکی) اثری از تلاطم باد دیده نمی شود، حال آنکه برای حصول نتایج دقیق تر، ضروری است که این اثر لحاظ گردد. [۷] شکل ۱۲ نمای پروفیل واقعی توزیع سرعت باد در ارتفاع سازه ۲۰ طبقه را در یک

^۱ Turbulence

لحظه دلخواه نشان می‌دهد. شایان ذکر است که ظاهر این پروفیل با زمان تغییر می‌کند. (چراکه تلاطم با زمان متغیر است).

شکل ۱۲- نمای کلی پروفیل واقعی توزیع سرعت باد در ارتفاع سازه بیست طبقه در یک لحظه دلخواه

مقدار سرعت باد در هر ارتفاع و در هر لحظه را می‌توان از جمع جبری مقدار سرعت میانگین باد در آن ارتفاع و مقدار سرعت ناشی از تلاطم در آن ارتفاع و در همان لحظه به دست آورد. (اثر تلاطم در هر ارتفاعی ممکن است افزایش یا کاهش سرعت میانگین باد باشد). شکل ۱۳ نشانگر رکورد سرعت باد یک منطقه در سه تراز ارتفاعی مختلف است. تلاطم، عامل ناهمواری‌های این رکوردهاست. لازم به ذکر است که تلاطم، ناشی از زبری یا ناهمواری‌های سطح زمین، آثار تغییرات دما و فشار اتمسفر و حرکت جریانهای جوی و پدیده‌های متعاقبشان است. این عوامل با یکدیگر مرتبطند. هر چه از سطح زمین فاصله گرفته شود، از میزان تلاطم کاسته می‌شود. همچنین، بایستی اظهار داشت که تلاطم پدیده‌ای کاملاً تصادفی بوده و هرگز با زمان تکرار نمی‌شود. [۷]

شکل ۱۳- رکورد سرعت باد ثبت شده در طی یک باد شدید در سه ارتفاع ۱۲، ۶۴ و ۱۵۳ متری از سطح زمین [۷] همانطوری که بیشتر اشاره گردید، تلاطم علاوه بر اینکه در راستای اصلی وزش باد و یا در ارتفاع بر وجوه جانبی سازه بر سازه اثر می کند (تلاطم طولی)، در راستای افقی و نیز در راستای قائم بر سازه ها اثر می کند. ناگفته پیداست که قدرت تلاطم طولی^۱ بیشتر از تلاطم عرضی^۲ و قدرت تلاطم عرضی بیشتر از تلاطم قائم^۳ است. در شکل ۱۴، مولفه های تلاطم در جهات مختلف بر روی یک سازه مشخص شده اند.

شکل ۱۴- مولفه های تلاطم اثر کننده بر روی سازه در یک لحظه دلخواه

^۱ Longitudinal turbulence
^۲ Lateral turbulence
^۳ Vertical turbulence

شدت تلاطم^۱ پارامتری است که می توان از آن برای مقایسه تلاطم جهات مختلف استفاده نمود. این پارامتر از تقسیم انحراف معیار داده‌های هر رکورد باد بر مقدار میانگین داده‌ها (سرعت میانگین هر رکورد باد) به دست می آید و به ناهمواری سطح زمین و وضعیت توپوگرافی محل، ارتفاع از سطح زمین و تغییرات دمایی اتمسفر وابسته است. برای پارامتر شدت تلاطم در جهات مختلف، روابط زیر در مراجع ارائه شده اند: [۹][۷]

$$I_u = \frac{\sigma_u}{\bar{U}} = \frac{2.5u_*}{\left(\frac{u_*}{0.4}\right) \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)} = \frac{1}{\ln\left(\frac{z}{z_0}\right)} \quad (4-2)$$

$$I_v \cong 0.88I_u, I_w \cong 0.55I_u \quad (5-2) \text{ و } (6-2)$$

در روابط فوق، I_u شدت تلاطم در راستای طولی، I_v شدت تلاطم در راستای عرضی یا جانبی، I_w شدت تلاطم در راستای قائم، σ_u انحراف معیار داده‌های رکورد سرعت باد و u_* سرعت اصطکاک^۲ است که در ادامه رابطه آن آورده شده است.

مشاهدات و تحقیقات متعدد ثابت نموده اند که این روابط مگر در چرخندهای عظیم استوایی^۳ برای سایر جریانات باد متعارف^۴ برقرار هستند. البته، شایان ذکر است که چویی^۵ (۱۹۷۸) در تحقیقات خود اثبات نمود که استفاده از روابط فوق در چرخندهای استوایی نیز با ۱.۵ برابر نمودن مولفه تلاطم جانبی قابل استفاده است. [۷]

برای انحراف معیار (σ_u) رابطه زیر بر اساس مشاهدات ارائه گردیده است.

$$\sigma_u \approx 2.5u_* \quad (7-2)$$

برای نرخ یا سرعت اصطکاک (u_*) نیز رابطه زیر ارائه شده است:

$$\frac{u_*}{\bar{U}(z)} = \frac{\kappa}{\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) + \psi} \quad (8-2)$$

که در آن، κ ثابت وُن کارمان^۶ بوده و عددی است در حدود ۰.۴ و ψ تابعی است که به پایداری اتمسفر وابسته است و از آنجاییکه در شرایط عادی (اتمسفر پایدار)، مقدار آن در برابر جمله $\ln\left(\frac{z}{z_0}\right)$ ناچیز است، همواره در روابط از این جمله صرف نظر می گردد. (در روابط شدت تلاطم نیز اثری از این پارامتر مشهود

^۱ Turbulence intensity

^۲ Friction velocity

^۳ Tropical cyclones

^۴ Synoptic winds

^۵ Choi

^۶ Von Karman

نیست). شایان ذکر است که در رابطه ارائه شده برای سرعت اصطکاک، اگر از ψ صرف نظر شود، به سادگی اثبات می شود که $\bar{U}(z)$ متناسب است با $\ln\left(\frac{z}{z_0}\right)$. که اگر تقریب قانون توان را بر روی آن اعمال گردد، نتیجه، اثبات تناسب بین $\bar{U}(z)$ و z^α خواهد بود. به ریاضی داریم:

$$\bar{U}(z) \propto \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \xrightarrow{\text{Power law approximation}} \bar{U}(z) \propto z^\alpha$$

که همان مفهوم پروفیل توزیع سرعت میانگین در ارتفاع (به صورت توانی) است که قبلاً به آن پرداخته شده است.

روابطی که برای شدت تلاطم ارائه شده اند، تنها به روابط ارائه شده در اینجا مختوم نمی گردند. روابط بسیار متعدد و متفاوتند و این از ماهیت کاملاً تصادفی باد نشات می گیرد. در شکل ۱۵، تفاوت بین روابط ارائه شده برای پارامتر شدت تلاطم در تعدادی از مراجع قابل مشاهده است. [۹]

شکل ۱۵- شدت تلاطم (ترسیم شده بر اساس روابط مختلف ارائه شده در آیین نامه های مختلف) [۹]

۲-۴-۳- چگالی احتمال در رکورد باد

همانطور که پیشتر اشاره گردید، تغییرات سرعت باد در محدوده لایه مرزی پدیده‌ای کاملاً تصادفی است. (این امر در شکل ۱۳ به وضوح قابل رویت است). محققان ثابت نموده اند که مولفه‌های سرعت بادی که در محدوده لایه مرزی در حال وزیدن است، دارای توزیع آماری نرمال یا گوسی بوده و چگالی احتمال برای آن می تواند به صورت زیر تعریف گردد:

$$f_u(u) = \frac{1}{\sigma_u \sqrt{2\pi}} \exp\left(-0.5 \left(\frac{u-\bar{U}}{\sigma_u}\right)^2\right) \quad (9-2)$$

که در آن، $f_u(u)$ ، چگالی احتمال است.

همانطوریکه از رابطه فوق مشاهده می شود، تنها با در دست داشتن سرعت میانگین و انحراف معیار، می توان احتمال وقوع باد با هر سرعتی را به دست آورد. [۱۱][۷]

۲-۵- تحلیل طیفی باد^۱

همانطوری که پیشتر به دفعات ذکر گردیده است، رکورد باد نیز همانند بسیاری از سری‌های زمانی یا سیگنال‌های واقعی ثبت شده در جهان، ماهیت تصادفی دارد و تعیین رفتار و ارائه ضوابط دقیق مختص آن امری غیرممکن بوده و همواره توسل به علم آمار و احتمالات و اتخاذ فرضیات منطقی و صحت سنجی دستاوردها بر اساس مشاهدات تجربی راه را برای درک و شناخت و پیش بینی اینگونه پدیده‌ها هموار نموده است. برای تفسیر هر چه بهتر مطالبی که در ادامه این پژوهش در مورد طیف باد و پارامترها و سایر عناوین مرتبطه بیان خواهد شد، در ادامه، اطلاعات ضروری و بسیار ارزشمندی از مراجع مختلف با موضوعاتی از قبیل تحلیل طیفی و پردازش سیگنال^۲ توسط نگارنده گردآوری و به زبان ساده ارائه می گردد. [۱۲]

منظور از سیگنال، یک سری زمانی یا مجموعه ای داده‌هاست که در طول زمان ثبت شده اند. شایان ذکر است که سیگنال به دو رسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم بندی می شود که منظور از آنالوگ همان سری زمانی پیوسته و منظور از دیجیتال، سری زمانی گسسته است. برای کسب آگاهی بیشتر از انواع سیگنال و مسائل مرتبطه، مطالعه مراجع پردازش سیگنال توصیه می گردد. [۱۳]

تحلیل طیفی، مسئله تعیین محتوی طیفی یک سیگنال به وسیله روشهای مختلف است و به بیان ساده تر، در تحلیل طیفی، هدف یافتن توزیع توان کل سیگنال ثبت شده در گستره فرکانسهای مختلف است. قدمت تحلیل طیفی به یک قرن قبل بر می گردد. برای اولین بار شوستر^۳ در تحقیقات خود پیرامون موضوع تعیین رفتار چرخه‌ای سری‌های زمانی، ایده تحلیل طیفی را مطرح نمود. در اینجا نگارنده از پرداختن به تاریخچه تکامل تحلیل طیفی خودداری نموده و خوانندگان علاقه‌مند به کسب اطلاعات در این زمینه و نیز کاربرد تحلیل طیفی در علوم مختلف را به مطالعه تحقیقات مارپل^۴ (۱۹۸۷) تشویق می دارد. شایان ذکر است که واژه طیف برای اولین ظاهراً توسط نیوتن به هنگام بررسی تجزیه نور سفید عبوری از منشور شیشه‌ای به طیفی از رنگها مختلف، مطرح شده است. تحلیل فوریه به ما آموخت که همانند تجزیه نور، هر سیگنالی را

^۱ Wind spectral analysis

^۲ Signal Processing

^۳ Schuster

^۴ Marple

می توان به صورت جمع چندین فرکانس گسسته یا به صورت طیفی از این فرکانسها (به صورت پیوسته) بازنویسی نمود که به حاصل این کار، طیف گفته می شود. [۱۲]

چگالی طیفی نیز مفهومی پرکاربرد است که در تحلیل طیفی مطرح می گردد و در علوم مختلف از شکل‌های مختلف آن استفاده می شود. در ادامه، نمونه هایی از رایج ترین توابع چگالی طیفی ارائه گردیده است تا بستر مناسبی برای ارائه طیف باد که خود یک تابع چگالی طیفی است، فراهم گردد. نمونه های ارائه شده، از مفاهیم مطرح و حائز اهمیت در علم پردازش سیگنال بوده و بالا بودن احتمال به کارگیری آنها در مهندسی باد، زمینه طرح و بررسی آنها در این پژوهش را ایجاد نموده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهندسی سیگنال، مطالعه مرجع ارزشمند شماره [۱۴] توصیه می شود. در این مرجع همچنین، توضیحات بسیار مفیدی در زمینه برنامه نویسی مباحث مهندسی سیگنال در نرم افزار MATLAB ارائه شده است که در فصل چهارم این پژوهش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۵-۱- چگالی طیفی انرژی^۱

انرژی سیگنال، معیاری برای اندازه گیری و مقایسه سیگنالهای مختلف است. برای هر سیگنال پیوسته یا

گسسته $y(t)$ ، انرژی سیگنال (E_s) به صورت زیر تعریف می گردد: [۱۳]

$$(Discrete) E_s = \sum_{t=-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 \quad (10-2)$$

$$(Continuous) E_s = \int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt \quad (11-2)$$

شرط اینکه سری زمانی $y(t)$ دارای انرژی محدود باشد عبارت است از:

$$\sum_{t=-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 < \infty \quad (12-2)$$

برای سری های زمانی با انرژی محدود تبدیل فوریه گسسته زمانی^۲ قابل بیان بوده و عبارت است از:

$$Y(\omega) = \sum_{t=-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-i\omega t} \quad (13-2)$$

که در آن، ω برابر با فرکانس (زاویه ای) با واحد رادیان بر فاصله زمانی نمونه برداری^۳ است.

^۱ Energy spectral density

^۲ Discrete-time Fourier transform (DTFT)

^۳ Sampling interval

حال با کسب آگاهی از معلومات فوق، چگالی طیفی انرژی $(S(\omega))$ به صورت زیر تعریف می گردد:

$$S(\omega) = |Y(\omega)|^2 \quad (۱۴-۲)$$

بر اساس تئوری پارسوال^۱ تصدیق می شود که $S(\omega)$ نمایانگر توزیع (توالی) انرژی سیگنال بر اساس تابعی از فرکانس است. [۱۲]

۲-۵-۲- چگالی طیفی توان^۲

همانطور که در قسمت قبلی ذکر گردید، یکی از معیارهای سنجش سیگنالها، چگالی طیفی انرژی است؛ اما این معیار به تنهایی قادر به سنجش همه سیگنالها نیست. در این وضعیت، وجود معیار سنجش دیگری برای حالاتی که انرژی سیگنال به بینهایت میل می کند، احساس می شود؛ چرا که سیگنالهای زیادی در عالم وجود دارند که مقدارشان در زمانهای بینهایت صفر نبوده و به صفر میل نمی کند اما توانشان محدود است. توان سیگنال، مشابه پارامتر توان در فیزیک، مقدار انرژی در واحد زمان است. معیار مورد نظر در این شرایط، چگالی طیفی توان یا طیف توان است که برای بیان توزیع توان سیگنال به ازای فرکانسهای مختلف از آن استفاده می شود.

به علت اینکه علوم مختلف، برداشتهای مختلفی از ماهیت سیگنال دارند، برای چگالی طیفی توان تعاریف متنوعی ارائه گردیده است. اما مطابق آنچه که مشترکاً در مراجع علوم مختلف ذکر شده است، چگالی طیفی با مربع اندازه تبدیل فوریه سیگنال ارتباط مستقیم دارد. به عنوان مثال، اگر از سیگنال گسسته (دیجیتال) $y(t)$ ، تبدیل فوریه گرفته شود و در حوزه فرکانس $Y(\omega)$ خوانده شود، طیف توان، با $|Y(\omega)|^2$ متناسب خواهد بود. [۱۳] شایان ذکر است که برای به دست آوردن طیف توان، از روشهای تقریبی نیز می توان استفاده نمود. روابط متعددی برای تخمین طیف توان در مراجع ارائه شده اند که در اینجا لزومی به آوردن آنها نیست. [۱۵]

چگالی طیف توان صرفاً بیانگر مشخصات احتمالاتی مرتبه دوم^۳ است و به تنهایی نمی تواند بیانگر کلیه مشخصات آماری باد باشد. (احتمال مرتبه دوم یا $Q(P)$ ، احتمال اینکه احتمال واقعی برامدی دارای مقدار P باشد را گویند. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این امر، مطالعه مراجع [۱۶] و [۱۷] توصیه می شود.) در صورتی که برای تولید رکورد باد، استفاده از چگالی طیف توان مد نظر باشد، حتماً میبایست طیف دامنه

^۱ Parseval's theorem

^۲ Power spectral density (PSD)

^۳ Second-order probabilistic characteristic

و فاز فوریه رکورد سرعت باد نیز برای جبران نواقص چگالی طیف توان استفاده شود. [۱۸] در مورد طیف دامنه و فاز فوریه و تاثیرات بهره گیری از آنها در تولید رکوردهای باد در فصل چهارم این پژوهش به تفصیل توضیحاتی ارائه شده است.

به منظور استخراج طیف توان سیگنالهای موجود در نرم افزار *MATLAB* یا می توان از دستورات موجود نرم افزار از قبیل *cpsd*, *pcov*, *pmtm*, *pwelch*, *pburg* و *noisepsd* بر حسب مورد و نیاز و یا از توابعی که توسط مهندسين باد ارائه شده اند، استفاده نمود. نمونه ای از این توابع در مرجع [۱۹] قابل دسترس است. همچنین، به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چگالی طیف توان، مطالعه مراجع بسیار ارزشمندی از قبیل [۲۰]، [۲۱] و [۲۲] توصیه می شود. در این پژوهش از چکیده تعدادی از مفاهیم موجود در این مراجع برای پایه ریزی روش تحلیل باد فزاینده استفاده شده است.

۲-۶- طیف باد

۲-۶-۱- مفهوم طیف باد و روابط مربوطه

تابع چگالی احتمال، اطلاعاتی در مورد بزرگای سرعت باد در ارتفاعات مختلف را در اختیار ما قرار می دهد اما در مورد اینکه این بزرگا با چه سرعتی با زمان تغییر می کند، سخنی به میان نمی آورد. تغییرات بزرگای سرعت باد، همان تلاطم است. به جهت برآورد توزیع تلاطم با فرکانس، از تابعی تحت عنوان چگالی طیفی^۱ (که معمولا به طور ساده و خلاصه وار از آن با عنوان طیف یاد می شود) استفاده می شود. چگالی طیفی یا طیف تلاطم در واقع محتوی فرکانسی تغییرات سرعت باد بوده [۹] و به صورت زیر تعریف می شود:

$$\sigma_u^2 = \int_{-\infty}^{\infty} S_u(n) dn \quad (۱۵-۲)$$

در رابطه فوق، σ_u^2 واریانس (مجذور انحراف معیار) و $S_u(n)$ تابع چگالی طیفی و n معرف فرکانس بر حسب هرتز است.

همانطوری که از ظاهر رابطه فوق پیداست، چگالی طیفی یا طیف باد، مقدار مشارکت (سهام) هر بازه فرکانسی را از کل واریانس آشکار می سازد. به طوری که اگر بازه انتخابی، برای تمامی فرکانسها (از صفر تا بینهایت) در نظر گرفته شود، مقدار مشارکت (سهام) کلیه فرکانسها برابر با خود مقدار واریانس خواهد بود.

[۷]

^۱ Spectral density

همانطوری که در بخش تحلیل طیفی نیز مشاهده گردید و البته از دیدگاه ریاضیات، نقاط نمودار یک تابع چگالی طیفی معادل با مربعات دامنه‌های سری فوریه هستند. بایستی دقت داشت که در یک سری فوریه، فرکانسها گسسته هستند و مشارکت (سهم) هر مولفه هارمونیک از کل واریانس سیگنال، محدود (و نه بینهایت) است. اما در یک تابع چگالی طیفی، فرکانسها پیوسته اند و برای هر سیگنال دلخواهی مانند $g(t)$ ، هر مولفه $S_g(n)$ مشارکت (سهم) بسیار کوچکی^۱ از واریانس $g(t)$ دارد. بنابراین، رابطه بین توابع چگالی طیفی و مربعات مولفه‌های هارمونیک سری فوریه، مشابه رابطه بین توابع چگالی احتمال^۲ و نمودار احتمال گسسته^۳ است. [۸] مطالب این پاراگراف شاید در وهله اول کمی پیچیده به نظر برسد. این موضوع احتمالا به دلیل عدم آشنایی کامل با نحوه به دست آمدن طیف باد است. از این رو جزئیات فرمول بندی طیف باد در پیوست این اثر گنجانده شده است تا ابهامات متحمل برطرف گردد.

در علم مهندسی باد و نیز علوم هواشناسی، روشهای بسیار متعددی برای به دست آوردن تابع چگالی طیفی ارائه شده است و این امر باعث شده است که طیف واحدی برای باد وجود نداشته باشد و نوعی سردرگمی برای محققین به وجود آورده است. در منابع مختلف مهندسی باد از انواع طیف های ارائه شده استفاده شده است اما رایج ترین این طیفها، طیفهای کیمال^۴ و ون کارمان است که بین آنها، طیف کیمال بیشتر مناسب ساختمانها و نیز برآورد داده‌های حاصله از آزمایشات داخل تونل باد بوده و طیف ون کارمان بیشتر مناسب داده های حاصله از مشاهدات تجربی و تحلیل باد سازه‌های ویژه از قبیل توربین، تابلوهای مرتفع خاص، خورپا^۵ و ... است. رابطه طیفهای کیمال و ون کارمان در ادامه آورده شده است: [۴][۳][۹][۸][۷]

$$Kaimal: \quad \frac{n \cdot S_u(n)}{\sigma_u^2} = \frac{4 \left(\frac{n \cdot l_u}{\bar{U}} \right)}{\left[1 + 6 \left(\frac{n \cdot l_u}{\bar{U}} \right)^2 \right]^{\Delta/3}} \quad (16-2)$$

$$Von Karman: \quad \frac{n \cdot S_u(n)}{\sigma_u^2} = \frac{4 \left(\frac{n \cdot l_u}{\bar{U}} \right)}{\left[1 + 70.8 \left(\frac{n \cdot l_u}{\bar{U}} \right)^2 \right]^{\Delta/6}} \quad (17-2)$$

^۱ Infinitesimal contribution

^۲ Probability density function (PDF)

^۳ Discrete probability plot

^۴ Kaimal

^۵ Heliostat

در رابطه فوق، l_{iu} ، مقیاس طول-انتگرال تلاطم^۱ یا (خلاصه وار) مقیاس طول بوده و به ناهمواری سطح زمین و ارتفاع از سطح زمین وابسته است. اگر $\frac{n \cdot S_u(n)}{\sigma_u^2}$ بر حسب $\frac{n}{\bar{U}}$ ترسیم شود، یک منحنی دارای مقدار حداکثر (نقطه اوج^۲) حاصل می شود. در نقطه اوج، مقدار $\frac{n}{\bar{U}}$ برابر با مقدار l_{iu} است. بدیهی است هر چه مقدار پارامتر l_{iu} بیشتر شود، مقدار $\frac{\bar{U}}{n}$ در نقطه اوج بیشتر خواهد شد. فرم کلی طیف ون کارمان برای مولفه طولی سرعت باد در شکل ۱۶ نشان داده شده است.^[۷]

شکل ۱۶- طیف ون کارمان نرمالایز شده برای مولفه طولی سرعت باد^[۷]

طیف مولفه‌های عمود بر راستای اصلی وزش باد، می تواند کمی با طیف حالت طولی متفاوت باشد. این تفاوت در تلاطم راستای قائم برای سازه هایی که مساحت قسمت افقی-سطوحی که راستای قائم (عمود بر سطح زمین)، بردار نرمال آن سطوح باشد- آنها در قیاس با مساحت سایر سطوحشان چشمگیر است (مانند سازه پل)، می تواند منجر به بروز خطا شود. به همین جهت، بوش^۳ و پانوفسکی^۴ رابطه ای را برای طیف باد مختص تلاطم قائم ارائه نموده اند که در تحلیل باد پلها می تواند کاربرد داشته باشد.^{[۷][۹]}

با دقت در روابط مختلف ارائه شده برای طیف باد، متوجه می شویم که در همگی این روابط، قانون کلموگروف گنجانده شده است که بر اساس آن، شدت طیفی متناسب است با $n^{-5/3}$. مفهوم این قانون از پدیده کاهش قدرت تلاطم در فرکانسهای بالاتر و استهلاک نیروی تلاطم و تبدیل آن به گرما نشات گرفته است.

^۱ Turbulence integral-length scale

^۲ Peak point

^۳ Busch

^۴ Panofsky

همانند پارامتر شدت تلاطم، برای طیف باد نیز محققین و آیین نامه های مختلف، روابط گوناگونی را ارائه نموده اند. شکل ۱۷ نشانگر طیفهای باد آیین نامه های مختلف برای نقطه ای در ارتفاع ۸۰ متری از سطح زمین در منطقه ای با سرعت باد میانگین ۲۵ متر بر ثانیه واقع در عرض جغرافیایی ۵۰ درجه است.

شکل ۱۷- مقایسه طیفهای باد به دست آمده از روابط مختلف ارائه شده در آیین نامه های مختلف [۹]

شایان یادآوری است که در نمودار فوق، مساحت زیر منحنی طیف در هر بازه دلخواه فرکانسی انتخابی، نمایانگر سهم آن بازه از کل واریانس است. (چرا که نمودار نرمالایز شده است.) [۹] به علت استفاده غیرمستقیم از طیف باد کیمال در این پژوهش و نیز به علت بالا بودن احتمال استفاده از طیف باد در پژوهشهای آتی محققین، در اینجا نگارنده در نظر دارد تا نکات بیشتری را با ذکر یک مثال تشریح نماید.

اگر بنا به هر دلیلی نیاز باشد طیف تلاطم باد کیمال برای هر یک از طبقات یک سازه مشخص ترسیم گردد، پس از تعیین پروفیل توزیع سرعت میانگین باد در ارتفاع و نیز پارامتر l_{1u} که همانند سرعت میانگین باد (\bar{U}) تابعی از ارتفاع (Z) است، میبایست از رابطه ارائه شده برای طیف باد کیمال استفاده گردد. به عنوان مثال، طیف باد کیمال برای تمام طبقات یک سازه چهل طبقه با ارتفاع طبقه اول ۳.۸ متر و ارتفاع سایر طبقات یکسان و برابر ۳.۳ متر مطابق با شکل ۱۸ است. (در فصل سوم ذکر می گردد که چنین سازه ای، یکی از سازه های مورد مطالعه این پژوهش است)

شکل ۱۸- طیف باد کیمال مختص هریک از طبقات سازه چهار طبقه

همانطوری که از شکل فوق مشخص است، طیفهای طبقات بالاتر (به عنوان مثال، طبقات سی و نهم و چهارم) بسیار به یکدیگر نزدیک هستند؛ در حالیکه طیف طبقات پایینی (به عنوان مثال، دوم و سوم) اختلاف مشهودی با یکدیگر دارند. در اینجا این سوال پیش می آید که علت این امر چه می تواند باشد؟ علت را میبایست در ذات و ماهیت پدیده تلاطم باد جست و جو نمود. همانطوری که پیشتر نیز ذکر گردیده است، طیف برابر با محتوی فرکانسی تغییرات سرعت باد است. بدیهی است که هرچه از سطح زمین فاصله گرفته شود، اثر تلاطم به علت کاهش ناهمواری و یا زبری سطح زمین کاهش می یابد و این امر باعث یکنواخت تر شدن شدت وزش باد (و در نتیجه سرعت باد) و کاهش تغییرات سرعت باد می شود. همچنین، مشاهده می شود که طیف برای فرکانس های زیر 0.001 مقداری تقریباً برابر صفر دارد. پیشتر عنوان شده است که میانگین تلاطم در بازه های زمانی بالای ده دقیقه برابر با صفر فرض می شود. این ادعا و توضیحات مربوط به آن، گواهی بر ناچیز بودن مقدار طیف در زمانهای بالاست. از طرف دیگر، عواملی از قبیل اصطکاک و مقاومت هوا و ... مانع تغییرات به شدت ناگهانی (در کمتر از یک ثانیه) سرعت باد می شوند و از این رو، طیف در فرکانسهای بیشتر از یک یا بازه های زمانی کمتر از یک ثانیه نیز مقداری ناچیز دارد. بطور کلی، اگر برای رکورد باد دراز مدتی که در طول چند هفته ثبت شده است، طیف رسم گردد، نموداری مشابه با شکل ۱۹ به دست می آید.

شکل ۱۹- طیف رکورد طولانی مدت باد بر اساس کار ون در هون^۱ (۱۹۵۷) در بروک هیون^۲

اکثر محققینی که روابطی را برای طیفهای تلاطم ارائه نموده اند، از شکل فوق که از اولین طیفهای باد ارائه شده در جهان است (و امروزه به دلایل مختلف کاربرد چندانی ندارد) الهام گرفته اند. در واقع، طیف تلاطم، قسمت سمت راست نمودار است که از بقیه گراف جدا شده است. از قسمتهای سمت چپ نمودار نیز برای استخراج سرعت میانگین وزش باد استفاده می شود که جزئیات آن خارج از موضوع این پژوهش است.

۲-۶-۲- مقیاسهای طول

برای بهره گیری از طیفهای باد، پارامترهای مقیاس طول (l_{iu}) می بایست به صورت مناسبی تعیین گردند. همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شده است، پارامترهای مقیاس طول عمدتاً به زبری (ناهمواری) سطح زمین (Z) و ارتفاع از سطح زمین (Z) وابسته است و مقادیر آنها با افزایش ارتفاع کاهش می یابند. (به طوری که در ارتفاعات بسیار بالا، پروفیل توزیع سرعت باد تقریباً یکنواخت (ایزوتروپ) فرض می شود).

آیین نامه یوروگد (۲۰۰۵) در قسمت توضیحات خود راجع به طیف باد، استفاده از طیف کیمال (در راستای طولی) را با فرض ضریب مقیاسی که از رابطه زیر بدست می آید، پیشنهاد نموده است:

$$l_{iu} = 1.7l_i \xrightarrow{\text{Where}} l_i = 300 \left(\frac{z}{300} \right)^\beta \quad (18-2)$$

در رابطه فوق، β ضریبی است که برای ارتفاعات زیر ۲۰۰ متر از رابطه زیر تعیین می شود:

$$\beta = 0.67 + 0.05 \ln(z) \quad (19-2)$$

شایان ذکر است که این روابط مختص ساختمانها هستند و استفاده از آنها برای سایر انواع سازهها از قبیل توربینهای بادی و ... توصیه نمی شود و برای این موارد میبایست به آیین نامه های معتبر سازه های مورد نظر

رجوع نمود. [۹]

^۱ Van Der Hoven
^۲ Brookhaven

۷-۲- همبستگی داده های رکورد باد

۲-۷-۱- کلیات

در قسمتهای قبلی، ارتباط بین سرعت میانگین باد در ارتفاعات مختلف سازه توسط پروفیل توزیع سرعت باد در ارتفاع بیان گردید. اما در مورد نحوه ارتباط تلاطم ارتفاعات مختلف بحثی نشد. کوواریانس^۱ و همبستگی^۲ پارامترهایی هستند که قادرند مقدار تلاطم باد نقاط مختلف سازه واقع بر ترازهای ارتفاعی مختلف را به یکدیگر مرتبط نمایند. در صورت حصول این ارتباط، سرعت کل باد در هر نقطه از سازه به دست آمده و به طبع آن، مقدار فشار باد بر روی هر نقطه تعیین می گردد. رابطه زیر برای محاسبه کوواریانس بین مقادیر سرعتهای باد نوسانی طولی^۳ دو نقطه در دو تراز ارتفاعی مختلف Z_1 و Z_2 (برای حالت تلاطم طولی) ارائه گردیده است. در این رابطه، T برابر است با زمان نمونه^۴.

$$\overline{u'(z_1)u'(z_2)} = \frac{1}{T} \int_0^T [U(z_1, t) - \bar{U}(z_1)] [U(z_2, t) - \bar{U}(z_2)] dt \quad (20-2)$$

با کمی تامل در رابطه فوق، می توان دریافت که مقدار کوواریانس برابر با حاصلضرب مقادیر تلاطم (سرعت کل باد منهای سرعت میانگین) دو ارتفاع مختلف است که در مدت مشخصی میانگین گیری شده است. رابطه به گونه ای ارائه شده است که اگر دو نقطه در یک ارتفاع یکسان انتخاب شوند یا به بیان ساده تر، اگر $Z_1 = Z_2$ باشد، مقدار کوواریانس (سمت راست معادله فوق) دقیقاً برابر با واریانس (σ_u^2) خواهد بود. در ادامه، رابطه ضریب همبستگی (ρ) ارائه می گردد.

$$\rho = \frac{\overline{u'(z_1)u'(z_2)}}{\sigma_u(z_1) \cdot \sigma_u(z_2)} \quad (21-2)$$

مشاهده می شود که در این حالت نیز اگر $Z_1 = Z_2$ باشد، مقدار ضریب همبستگی برابر یک خواهد بود که بر داشتن رابطه مستقیم^۵ دلالت دارند. لازم به ذکر است که در مهندسی باد، مقدار ضریب همبستگی باید بین -۱ و +۱ باشد. (ضریب همبستگی صفر یعنی اینکه هیچ ارتباطی میان دو پارامتر برقرار نیست. این حالت زمانی ممکن است رخ دهد که میان مقادیر ارتفاعات انتخاب شده Z_1 و Z_2 اختلاف بسیار عظیمی وجود داشته باشد.

^۱ Covariance^۲ Correlation^۳ Fluctuating longitudinal velocities^۴ Sample time^۵ Full correlation

استفاده از کوواریانس و همبستگی برای حصول نتایج دقیق تر از تحلیل باد سازه‌های بلند و نیز دکل‌های عظیم انتقال برق^۱ توصیه شده است. شایان ذکر است که در حالت تحلیل دکل‌های عظیم انتقال برق، بنا به توصیه مراجع، پارامترهای مذکور بهتر است برای نقاطی از سازه که در یک ارتفاع (و نه در ارتفاعات مختلف) قرار دارند، به دست آیند. [۲۵] علت این امر، عرض چشمگیر دکل‌های انتقال برق است. در شکل زیر، تصویر نمونه ای از دکل‌های انتقال برق و دو سازه چهل طبقه قابل رویت است. برای پی بردن به علت توصیه مراجع به در نظر گرفتن تلاطم جانبی برای دکلها، کفایت نسبت طول به عرض دکل و سازه چهل طبقه با یکدیگر مقایسه گردد.

شکل ۲۰- الف) دکل‌های انتقال برق ب) مدل یک سازه بلند ساخته شده ج) مدل سازه چهل طبقه این پژوهش

لازم به ذکر است که در مراجع تحلیل باد سازه‌های بلند، از تلاطم جانبی (راستای افقی) و قائم، سخنی به میان آورده نشده است. [۷] در این پژوهش نیز از اثرات تلاطم جانبی و قائم صرف نظر می‌شود. شایان یادآوری است که در تحلیل باد سازه‌های خاص از قبیل پل و سازه‌هایی با مساحت بام چشمگیر و یا بال‌های هواپیما و ...، مولفه تلاطم قائم و در سازه‌های حساس و عریض از قبیل دکل‌های انتقال برق، تجهیزات نظامی عریض و مرتفع (مثل رادار)، تجهیزات هواشناسی (مثل ماهواره) و بدنه هواپیما و اعضای عظیم هواگردها^۲ در نظر گرفتن تلاطم جانبی منجر به حصول نتایج منطقی‌تر و دقیق‌تر می‌گردد. تحلیل باد تاریخچه زمانی این گروه از سازه میبایست بر اساس آیین‌نامه‌های متناظر با خودشان انجام گیرد. آیین‌نامه طراحی هواگردهای دارای سرنشین^۳ وزارت دفاع ایالات متحده در زمینه تلاطم جهات دیگر، روابط و توضیحات مفصلی را ارائه نموده است و می‌تواند به عنوان مرجعی قابل اطمینان به شمار رود. [۲۶][۷]

^۱ Transmission lines

^۲ Aircrafts

^۳ Flying qualities of piloted aircraft

۲-۷-۲- مباحث پیشرفته تر در مورد کوواریانس

معکوس ماتریس کوواریانس بین سرعت باد ثبت شده در هر ارتفاعی با سرعت باد ثبت شده در ارتفاعات دیگر، همانند بحث یافتن مودهای ارتعاش آزاد در دینامیک سازه ها، در حل مسئله مقادیر ویژه کاربرد داشته و بردارهای ویژه‌ای متعامد بر یکدیگر ارائه می دهد. ممکن است از این بردارهای ویژه و خاصیت تعامد بین آنها نیز برای تعیین پاسخ سازه‌های خاص استفاده گردد. در شکل ۲۱ رکورد باد واقعی ثبت شده در سیدر هیل^۱ تگزاس و نیز ماتریس کوواریانس تشکیل شده بر اساس همین داده‌های رکورد باد ثبت شده قابل مشاهده است. ممکن است در پژوهشهای آتی از این مورد استفاده مقتضی صورت گیرد. [۲۷]

b

COVARIANCE MATRIX, $R(z_m, z_j)$ FOR PROFILES OF WIND SPEED

126.0	132.8	163.3	201.4	222.3	230.7	242.9	241.1	249.4	246.8
132.8	159.7	196.6	243.3	270.2	280.2	294.8	292.4	302.3	299.1
163.3	196.6	252.1	309.9	347.2	359.8	378.0	374.6	387.0	382.5
201.4	243.3	309.9	410.0	444.2	460.4	483.4	478.8	494.5	488.8
222.3	270.2	347.2	444.2	522.1	541.1	568.5	562.9	581.5	574.4
230.7	280.2	359.8	460.4	541.1	565.9	595.2	590.0	609.7	602.7
242.9	294.8	378.0	483.4	568.5	595.2	632.7	625.1	647.1	640.1
241.1	292.4	374.6	478.8	562.9	590.0	625.1	626.6	645.7	639.0
249.4	302.3	387.0	494.5	581.5	609.7	647.1	645.7	676.2	665.0
246.8	299.1	382.5	488.8	574.4	602.7	640.1	639.0	665.0	660.8

شکل ۲۱- (a): رکورد باد واقعی ثبت شده در سیدر هیل تگزاس، (b): ماتریس کوواریانس بر اساس داده‌های رکورد باد ثبت شده (واحد اعداد: مایل بر مجذور ساعت) [۲۷]

^۱ Cedar Hill

۲-۸- پدیده ریزش گردبادی^۱

در علم مکانیک سیالات، ریزش گردبادی نوعی جریان نوسانی است که پس از عبور سیال (مثل هوا یا آب) از کنار اجسام داخل آن به وقوع می پیوندد. نوع و شدت این پدیده به عوامل متعددی و به ویژه سرعت جریان وابسته است. با عنایت در شکل ۲۲ و شکل ۲۳ نحوه تشکیل این پدیده (در سرعتهای بالاتر سیال) را می توان دریافت. این پدیده به طرق مختلفی می تواند منجر به خرابی سازه ها گردد. رایج ترین حالت خرابی آن است که به دلیل ماهیت نوسانی این پدیده، در اثر وقوع تشدید (یکی شدن فرکانسهای سازه و پدیده ریزش گردبادی) سازه در اثر تجربه تغییرشکلهای بسیار بالا فرو می ریزد. نوع نوسان و پروسه و نحوه خرابی سازه بستگی به عوامل متعددی دارد که در اینجا از پرداختن به جزئیات آنها صرف نظر می شود. [۲۸]

شکل ۲۲- نحوه تشکیل پدیده ریزش گردبادی در سرعتهای بالاتر جریان سیال [۱۴]

شکل ۲۳- جزئیات نحوه تشکیل پدیده ریزش گردبادی به محض عبور باد از کنار سازه با پلان دایروی [۲۹]

^۱ Vortex shedding

همانطوریکه در شکل ۲۴ مشاهده می شود، ریزش گردبادی هم در پلان و هم در ارتفاع سازه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

شکل ۲۴- تاثیر پدیده ریزش گردبادی در ارتفاع و پلان سازه [۳۰]

۲-۹- تاثیر آیرودینامیک سازه

آیرودینامیک سازه های بلند در به حداقل رساندن نیروی باد و در نتیجه جابجایی آنها در اثر باد، نقش بسیار عمده ای را ایفا می کند. همچنین، آیرودینامیک بهینه، تاثیرات پدیده ریزش گردبادی را نیز به حداقل می رساند. این پدیده در سازه های با پلان دایروی، کمترین اثر و در سازه های با پلان مستطیلی بیشترین اثر مخرب خود را می تواند بر جای گذارد. سازه های دارای حفره در میان خود، اثرات مخرب این پدیده را به حداقل می رسانند. نحوه تشکیل پدیده مذکور در حالت رویارویی با سازه ها با پلانهای با اشکال مختلف در شکل ۲۵ قابل مشاهده است. [۲۸]

شکل ۲۵- نحوه تشکیل پدیده ریزش گردبادی در حالت رویارویی با سازه ها با پلان های با اشکال مختلف [۱۵]

۲-۱۰- تونل باد

ایده تونل باد در حدود شصت سال پیش مطرح گردید و یکی از اولین نمونه های آن توسط داوون پورت در سال ۱۹۶۵ در کادانا تولید شد. امروزه تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان مجهز به فناوری تونلهای باد شده اند و در زمینه های بسیار متنوعی، از مهندسی گرفته تا سینما، از آن استفاده می کنند. در تونلهای باد ویژه مهندسی باد و سازه، تاثیرات عوامل مختلفی بر روی بار باد وارده بر سازه ها بررسی می شوند. عواملی از قبیل تغییرات وضعیت توپوگرافی و ناهمواری سطح منطقه، تغییرات ارتفاع، آیرودینامیک و سایر مشخصات ساختاری سازه ها و ... در ادامه چند تصویر از داخل تونلهای باد آورده شده است. بدیهی است که بودجه و قدرت مالی، حرف اول را در تعیین ابعاد تونل باد و مدل های ساخته شده و در نتیجه دقت آزمایشات و پاسخهای ارائه شده می زند. [۵]

شکل ۲۶- مدل منطقه ای به قطر ۱۸ کیلومتر در داخل یک تونل باد (منبع: www.shimz.co.jp)

شکل ۲۷- مدل یک پل کابلی معلق در داخل یک تونل باد (منبع: www.windtunnel.polimi.it)

۲-۱۱- کلیات تبدیلات فوریه گسسته و طیف یک طرفه دامنه فوریه یکی از کاربردهای عمده تبدیل فوریه گسسته^۱ تبدیل سیگنال زمانی با طول مشخص $x(n)$ به طیفی در حوزه فرکانس است. به بیان دیگر، تبدیل فوریه، داده های ثبت شده در حوزه زمان را به داده هایی در حوزه فرکانس تبدیل نموده و راه را برای انجام تحلیل طیفی و یا تحلیلهای در حوزه فرکانس هموار می سازد. شکل ۲۸ نمایی از کاربرد تبدیل فوریه گسسته را نمایش می دهد. در این شکل، T دوره تناوب نمونه برداری^۲، f_s فرکانس نمونه برداری^۳، N تعداد داده های ثبت شده، A_k طیف دامنه، P_k طیف توان و $X(k)$ برابر با ضرایب فوریه بوده و از رابطه اصلی تبدیل فوریه گسسته، به صورت زیر به دست می آید.

$$X(K) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \text{ for } k = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (22-2)$$

در رابطه فوق، مقدار پارامتر W_N از رابطه زیر تعیین می شود:

$$W_N = e^{-j2\pi/N} = \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) - j\sin\left(\frac{2\pi}{N}\right) \quad (23-2)$$

شکل ۲۸- نمایی از کاربرد تبدیل فوریه گسسته [۳۱]

از آنجاییکه ضرایب تبدیل فوریه گسسته محاسبه شده، از نوع اعداد مختلط هستند، رسم نمودار برای آنها و ارزیابی آنها از روی نمودارهای رسم شده، امری نامناسب است. به همین منظور، پس از محاسبه این ضرایب، قسمت حقیقی و موهومی از یکدیگر جدا شده و برای آنها طیف دامنه فوریه (A_k) و طیف فاز فوریه

^۱ Discrete Fourier Transform (DFT)

^۲ Sampling period

^۳ Sampling frequency

به صورت جداگانه محاسبه می گردد. رابطه طیف دامنه فوریه که از آن با عنوان طیف دو طرفه دامنه فوریه^۱ نیز یاد می شود، به صورت زیر است.

$$A_k = \frac{1}{N} |X(k)| = \frac{1}{N} \sqrt{(\text{Real}[X(k)])^2 + (\text{Imag}[X(k)])^2}, \quad (24-2)$$

for $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$

طیف دامنه فوریه با اعمال تغییراتی بر اساس روابط زیر به طیف یک طرفه دامنه فوریه^۲ (\overline{A}_k) تبدیل می شود.

$$\overline{A}_k = \begin{cases} \frac{1}{N} |X(0)|, & k = 0 \\ \frac{2}{N} |X(k)|, & k = 1, 2, \dots, N/2 \end{cases} \quad (25-2)$$

در این حالت، محدوده فرکانس نیز از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است. [۳۲][۳۱]

$$f = \frac{k f_s}{N} \quad (26-2)$$

با توجه به الگوی ترکیب بار غالب بار باد که بعداً در شکل ۴۲ ارائه خواهد شد، رکوردهای خطی فزاینده بار باد را می توان با فرض دیافراگمهای صلب برای کفها، بر روی کلیه گرههای سازه در وجه رو به باد بارگذاری نمود.

^۱ Two-sided Fourier amplitude spectrum

^۲ Single-sided Fourier amplitude spectrum

فصل سوم

سازه‌های مورد مطالعه و

روش انجام تحلیل استاتیکی

باد

فصل ۳ سازه های مورد مطالعه و روش انجام تحلیل استاتیکی باد

۳-۱- مقدمه

فصل جاری به معرفی سازه های مطالعه شده در این پژوهش و نیز روند کامل و دقیق تحلیل استاتیکی باد (آیین نامه ای) اختصاص داده شده است. در نگارش مطالب مربوط به تحلیل استاتیکی باد سعی شده است تا بر خلاف منابع بسیار اندک موجود که هیچ یک توضیحات کاملی از نحوه انجام تحلیل مذکور را ارائه ننموده اند، جزییات محاسباتی و نرم افزاری تحلیل مذکور نیز در متن اثر گنجانده شود تا بستر مناسبی برای استفاده محققین آتی فراهم گردد. آیین نامه به کار گرفته شده در این پژوهش، آیین نامه ASCE^۷- برای استفاده محققین آتی فراهم گردد. آیین نامه به کار گرفته شده در این پژوهش، آیین نامه ASCE^۷- ۱۶ بوده و از نرم افزار ETABS ۱۷ برای انجام امور تحلیل استفاده شده است.

۳-۲- معرفی سازه های مورد مطالعه در این پژوهش

در این پژوهش به منظور بررسی کاربرد روش تحلیل باد فزاینده، دو سازه بلند بیست و چهل طبقه مدلسازی گردیده است. شکل ۲۹ نمای کلی سه بعدی ساختمانهای مورد مطالعه در این پژوهش را نمایش می دهد. پلان این سازه ها نیز در شکل ۳۰ قابل مشاهده است. اسکلت این سازه ها فولادی بوده و مشخصات سه عضو ستون باکس گوشه طبقه اول، ستون تیر ورق طبقه اول و تیر طبقه اول سازه چهل طبقه مورد مطالعه به ترتیب در شکل ۳۱، شکل ۳۲ و شکل ۳۳ قابل مشاهده است.

سیستم باربر این ساختمانها از نوع تیوب^۱ بوده و بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارگذاری و بر اساس آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، تحلیل لرزه ای (از نوع طیفی) گردیده و بهینه ترین مقاطع برای تیرها و ستونها اختصاص داده شده اند. در مورد سیستم باربر جانبی تیوب در ادامه توضیحاتی ارائه خواهد شد.

^۱ Tube

شکل ۲۹- نمای سه بعدی کلی ساختمان های مورد مطالعه (اعداد بر حسب متر)

شکل ۳۰- پلان سازه های مورد مطالعه

شکل ۳۱- مشخصات هندسی ستون گوشه شماره یک طبقه اول سازه چهل طبقه

شکل ۳۲- مشخصات هندسی ستون کناری شماره پنج طبقه اول سازه چهل طبقه

شکل ۳۳- مشخصات هندسی تیر لبه شماره یک طبقه اول سازه چهل طبقه

سیستم سازه‌ای تیوب برای اولین بار توسط مهندس بنگلادشی-آمریکایی، فضل الرحمن خان^۱ در سال ۱۹۶۲ مطرح گردید. بر اساس ایده سیستم باربر جانبی تیوب، ساختمان به گونه‌ای طراحی می‌شود که

^۱ Fazlur Rahman Khan

همانند یک تیر طره بلند عمود بر سطح زمین با مقطع استوانه توخالی در برابر بارهای جانبی وارده نظیر باد، زلزله و ضربه مقاومت نماید. دو نمونه از سازه های معروفی که با این سیستم باربر جانبی ساخته شده اند در شکل ۳۴ قابل مشاهده است. [۳۳]

شکل ۳۴- برج ۱۱۰ طبقه ویلیس^۱ (راست) و برج ۱۰۰ طبقه جان هنکاک^۲ (چپ) در شیکاگو آمریکا مجهز به سیستم تیوب (منبع تصاویر: www.wikipedia.org)

در پلان سازه های با سیستم باربر جانبی تیوب، محیط بیرونی از ستونهایی با فاصله اندک و نزدیک به هم تشکیل شده است. این ستونها از طریق اتصالات خمشی، با تیرهای عمیق کناری به همدیگر متصل شده اند تا کل سازه در برابر بارهای جانبی همانند یک تیر طره منسجم و یکپارچه عمل کند. [۳۴]

در مورد سازه های بیست و چهل طبقه مطالعه شده در این پژوهش، لازم به توضیح است که در این سازه ها، ارتفاع طبقه همکف برابر ۳.۸ متر و ارتفاع سایر طبقات برابر با ۳.۳ متر بوده و طول تمامی دهانه ها با یکدیگر برابر هستند. مشخصات مصالح و اعضای سازه ها نیز مطابق با مشخصات نمونه های رایج موجود است. در این اثر از پرداختن به جزییات تحلیل و طراحی این سازه ها در برابر بارهای مرده، زنده، برف، زلزله و ... صرف نظر شده است تا عمده تمرکز پژوهش بر روی بحث تحلیل باد باقی بماند و بحث وارد به مسائل حاشیه ای نامربوط نشود. علاقه مندان می توانند به مراجع معتبر در زمینه جزییات تحلیل و طراحی سازه های بلند مراجعه نمایند.

^۱ tower Willis

^۲ John Hancock center

۳-۳- نتایج تحلیل مودال سازه های مورد مطالعه

وضعیت سازه چهل طبقه مورد مطالعه در موده های ابتدایی آن در شکل ۳۵ و شکل ۳۶ قابل مشاهده است. همچنین، جدول ۱ بیانگر نتایج تحلیل مودال این سازه است.

شکل ۳۵- وضعیت سازه چهل طبقه مورد مطالعه در مود اول و دوم

شکل ۳۶- وضعیت سازه چهل طبقه مورد مطالعه در موده های سوم، چهارم و پنجم

جدول ۱- نتایج تحلیل مودال سازه چهل طبقه مورد مطالعه

شماره مود ارتعاشی	دوره تناوب (ثانیه)	ضریب مشارکت جرمی در راستای X	ضریب مشارکت جرمی در راستای Y	مشارکت جرمی تجمعی در جهت X	مشارکت جرمی تجمعی در جهت Y
۱	۵/۱۷	۰	۰/۷۳	۰	۰/۷۳
۲	۵/۱۷	۰/۷۳	۰	۰/۷۳	۰/۷۳
۳	۳/۱۵	۰	۰	۰/۷۳	۰/۷۳
۴	۱/۹۲	۰	۰/۱۳	۰/۷۳	۰/۸۶
۵	۱/۹۲	۰/۱۳	۰	۰/۸۶	۰/۸۶
۶	۱/۲۲	۰	۰	۰/۸۶	۰/۸۶
۷	۱/۱۴	۰	۰/۰۴	۰/۸۶	۰/۸۶
۸	۱/۱۴	۰/۰۴	۰	۰/۹	۰/۹
۹	۰/۸	۰	۰/۰۲	۰/۹	۰/۹۲

با توجه به شکل ۳۵ و شکل ۳۶ می توان دریافت که مود غالب سازه همان مود اول آن با دوره تناوب ۵.۱۷ ثانیه می باشد. در بخشهای بعدی اشاره می شود که تغییرشکل سازه تحت اثر بار باد نیز در این مودها بیشینه است. وضعیت تغییرشکل یافته سازه بیست طبقه مطالعه شده نیز در مودهای ابتدایی خود در شکل ۳۷ و شکل ۳۸ قابل مشاهده است. در این سازه نیز، مود غالب، مود اول آن با دوره تناوب ۳.۸۴ ثانیه است.

شکل ۳۷- وضعیت سازه بیست طبقه مورد مطالعه در مود اول و دوم

شکل ۳۸- وضعیت سازه بیست طبقه مورد مطالعه در مود سوم و چهارم با دوره تناوبهای ۲.۶۱ و ۱.۴۱ ثانیه

جدول ۲ بیانگر نتایج تحلیل مودال سازه بیست طبقه مورد مطالعه است.

جدول ۲- نتایج تحلیل مودال سازه بیست طبقه مورد مطالعه

شماره مود ارتعاشی	دوره تناوب (ثانیه)	ضریب مشارکت جرمی در راستای X	ضریب مشارکت جرمی در راستای Y	مشارکت جرمی تجمعی در جهت X	مشارکت جرمی تجمعی در جهت Y
۱	۳/۸۴	۰/۷۵	۰	۰/۷۵	۰
۲	۳/۸۴	۰	۰/۷۵	۰/۷۵	۰
۳	۲/۶۱	۰	۰	۰/۷۵	۰
۴	۱/۴۱	۰/۱۱	۰	۰/۸۶	۰
۵	۱/۴۱	۰	۰/۱۱	۰/۸۶	۰
۶	۱/۰۱	۰	۰	۰/۸۶	۰
۷	۰/۸۳	۰/۰۴	۰	۰/۹۱	۰
۸	۰/۸۳	۰	۰/۰۴	۰/۹۱	۰
۹	۰/۶۱	۰	۰	۰/۹۱	۰

۳-۴- تحلیل استاتیکی باد (تعیین کلیه پارامترها و روابط مورد نیاز)

همانطور که پیشتر ذکر گردید، ضوابط آیین نامه ۱۶-۷-ASCE به عنوان مبنای تحلیل استاتیکی باد سازه‌ها در نظر گرفته شده اند. در این قسمت، پارامترهای مورد نیاز نرم افزار برای انجام تحلیل استاتیکی باد استخراج گردیده است. نگارنده در این قسمت کوشیده است تا با اشاره دقیق به بندهای آیین نامه مبنا و تشریح آنها، این فصل از پژوهش را تبدیل به دستورالعملی جامع و دقیق برای تحلیل استاتیکی باد نماید.

۳-۴-۱- سرعت باد مبنا^۱

بر اساس بند ۶-۱۰-۲ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، سرعت مبنای باد (V_b)، سرعت متوسط ساعتی باد در ارتفاع ۱۰ متر از سطح زمین در منطقه ای مسطح و بدون مانع است که بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال فراگذشت از آن در سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ ساله) باشد. [۱۰] این بند، ترجمه آزادی از توضیحات پارامتری با همین نام از بند ۲۶.۳ آیین نامه ۱۶-۷-ASCE است. [۳۵]

مقدار سرعت مبنای باد برای شهر تهران از جدول ۶-۱۰-۲ مبحث ششم به صورت زیر انتخاب می گردد.

$$\text{Basic Wind Speed for Tehran} = V_b = 100 \text{ km/h} \approx 63 \text{ mph} \approx 28 \text{ m/sec}$$

۳-۴-۲- نوع ناهمواری محیط^۲

با عنایت به بند ۲۶.۷.۲ آیین نامه ۷-ASCE و اینکه ساختمانهای مورد مطالعه در داخل محیط شهری بنا می شوند، نوع ناهمواری محیط برای این ساختمانها از نوع B در نظر گرفته می شود. [۳۵]

۳-۴-۳- رسته بادگیری محیط^۳

با توجه به شرایط و فرضیات مربوط به سازه های مورد مطالعه، بر اساس بند ۲۶.۷.۳ آیین نامه ۷-ASCE رسته B به عنوان رسته بادگیری محیط پیرامونی ساختمانها انتخاب می شود. [۳۵] شکل ۳۹ که حاوی تصاویری بر گرفته از سایت google maps است، نمایانگر اختلاف بین رسته های مختلف بادگیری آیین نامه بوده و برای درک بهتر تفاوت میان رسته های گوناگون آورده شده است.

شکل ۳۹- تفاوت بین رسته های مختلف بادگیری آیین نامه

^۱ Basic Wind Speed

^۲ Surface Roughness

^۳ Exposure Category

۳-۴-۴- ضرایب فشار خارجی^۱

ضرایب فشار خارجی (C_p) برای ملاحظه تغییرات فشار در وجوه مختلف ساختمان اعمال می شوند. مطابق شکل ۲۷.۳.۱ آیین نامه ۱۶-ASCE^۷ ضرایب مذکور برای وجوه مختلف ساختمان مطابق با جدول ۳ است.

جدول ۳- مقادیر ضرایب فشار خارجی (C_p) [۳۵]

Wall Pressure Coefficients, C_p

Surface	L/B	C_p	Use With
Windward wall	All values	0.8	q_z
	0-1	-0.5	q_h
Leeward wall	2	-0.3	q_h
	≥ 4	-0.2	q_h
Sidewall	All values	-0.7	q_h

$$C_{p,Windward} = 0.8, C_{p,Leeward} = -0.5, C_{p,Side\ wall} = -0.5$$

ضریب منفی در ضرایب فشار، بدین معناست که نیروی باد وارده، به صورت کشش یا مکش است. [۳۶] در حالت کلی، ضرایب فشار خارجی برای وجوه مختلف سازه بلندی واقع در تونل باد مطابق با شکل ۴۰ است.

شکل ۴۰- ضرایب فشار خارجی اندازه گیری شده بر روی وجوه یک سازه بلند در تونل باد [۳۶]

۳-۴-۵- سایر پارامترهای مورد نیاز

۳-۴-۵-۱- ارتفاع گرادیان^۲ و توان تجربی^۳

پارامترهای ارتفاع گرادیان (Z_g) و توان تجربی (α) برای محاسبات آتی مورد نیاز بوده و از جدول ۱-۲۶.۱۱ آیین نامه ۷-ASCE با توجه به رسته بادگیری محیط بدست می آیند. مقادیر این پارامترها با عنایت به رسته بادگیری انتخاب شده به شرح زیر تعیین می گردند.

$$\alpha = 7, Z_g = 1,200 \text{ ft} = 365.76 \text{ m}$$

^۱ External Pressure Coefficients

^۲ Gradient height

^۳ Empirical exponent

۳-۴-۵-۲- ضریب جهت وزش باد^۱

ضریب جهت وزش باد (K_d) با استفاده از جدول ۱-۲۶.۶ آیین نامه ASCE^۷ برابر با ۰.۸۵ است.

۳-۴-۵-۳- ضریب توپوگرافی^۲

ضریب توپوگرافی (K_{zt}) بر اساس بند ۲۶.۸.۲ آیین نامه ASCE^۷ قابل تعیین است. این ضریب با عنایت به شرایط این پروژه، مشمول تبصره این بند شده و مقدار آن برابر با یک در نظر گرفته می شود.

۳-۴-۵-۴- ضریب مربوط به ارتفاع زمین سازه از سطح آبهای آزاد^۳

این ضریب (K_e) بر اساس بند ۲۶.۹ آیین نامه ASCE^۷ به منظور لحاظ نمودن تغییرات چگالی هوا در ارتفاعات بسیار بالا تعیین می گردد. مقدار این ضریب را برای هر ارتفاعی می توان برابر یک فرض نمود. [۳۵]

۳-۴-۵-۵- ضریب مربوط به تغییرات سرعت باد با ارتفاع^۴

این ضریب (K_z) موضوع بند ۲۶.۱۰ آیین نامه ASCE^۷ بوده و بصورت خودکار، متناسب با ارتفاع هر نقطه از سازه، توسط نرم افزار ETABS تعیین می گردد و در اینجا نیازی به تعیین آن نیست. روابط این ضریب بر اساس راهنمای رسمی نرم افزار ETABS به شرح زیر است. [۳۷]

$$\text{For } 15 \text{ ft } (4.6 \text{ m}) \leq z \leq z_g \rightarrow K_z = 2.01(z/z_g)^{2/\alpha} \quad (1-3)$$

$$\text{For } z < 15 \text{ ft } (4.6 \text{ m}) \rightarrow K_z = 2.01(15/z_g)^{2/\alpha} \quad (2-3)$$

۳-۴-۵-۶- رسته محصوریت سازه^۵

تعیین این رسته برای محاسبات آتی مورد نیاز است. آیین نامه ASCE^۷ سه رسته زیر را برای بیان رسته محصوریت سازه تعریف نموده است.

الف) سازه در فضای باز^۶

هر سازه ای که مساحت بازشوهای هر دیوارش، بیش از ۸۰ درصد مساحت کل آن دیوار باشد، در این رده قرار می گیرد.

ب) سازه نیمه محصور^۷

سازه ای که دو شرط زیر را همزمان ارضا کند، در این رده قرار می گیرد:

^۱ Wind directionality factor

^۲ Topographic factor

^۳ Ground elevation factor

^۴ Velocity pressure exposure coefficient

^۵ Building enclosure category

^۶ Open building

^۷ Partially enclosed building

ب-۱) مساحت کل بازشوهای دیواری که تحت فشار خارجی مثبت است، بیش از ۱.۱ برابر مساحت کل بازشوهای سازه (شامل بازشوهای دیوارها و سقف) باشد.

ب-۲) مساحت کل بازشوهای دیواری که تحت فشار خارجی مثبت است، بیش از ۴ فیت مربع (۰.۳۷ متر مربع) باشد.

ج) سازه محصور^۱

هر سازه‌ای که در دو رده فوق قرار نگیرد را می توان سازه محصور تلقی نمود. [۳۵]

در شکل ۴۱ نمای تمامی رسته‌های فوق قابل رویت است.

شکل ۴۱- نمای تمامی رسته‌های محصوریت سازه

۳-۴-۵-۷- صلبیت سازه

مطابق با تعریف بند ۲، ۲۶ C آیین نامه ASCE^۷، سازه‌ای صلب قلمداد می شود که فرکانس طبیعی ارتعاش آن بزرگتر یا مساوی یک هرتز باشد. [۳۵] با توجه به اینکه دوره تناوب هر دو سازه مورد مطالعه این پژوهش یقیناً از یک ثانیه بیشتر است (این مورد با نرم افزار ETABS به سادگی قابل کنترل است)، سازه‌ها را نمی توان صلب فرض نمود و میبایست از روابط ارائه شده ویژه سازه‌های غیر صلب استفاده نمود.

۳-۴-۵-۸- ضریب وزش باد^۲

براساس بند ۴، ۹، ۲۶ آیین نامه ASCE^۷، این ضریب می تواند بدون محاسبه، برابر با مقدار ۰.۸۵ لحاظ گردد.

^۱ Enclosed building

^۲ Gust factor

۳-۴-۶- فشار باد طراحی^۱

پارامتر فشار باد طراحی (p) بر اساس روابط مندرج در بند ۲۷.۳.۲ و ۲۷.۴.۲ آیین نامه ASCE^۷، توسط نرم افزار ETABS به صورت خودکار محاسبه می گردد و نیازی به تعیین یا محاسبه دستی آنها نیست. [۳۷][۳۵]

۳-۴-۷- ترکیبات بار طراحی باد^۲

به منظور رسیدن به طرح بهینه و ایمن در برابر باد میبایست از ترکیبات بار استفاده گردد. این مورد موضوع شکل ۳-۲۷.۳ آیین نامه ASCE^۷ بوده و در شکل ۴۲ قابل مشاهده است. شایان ذکر است که این مورد نیز توسط خود نرم افزار ETABS به صورت خودکار تعیین گردیده و نیازی به محاسبه دستی آن نیست.

Notation

P_{WX}, P_{WY} = Windward face design pressure acting in the x, y principal axis, respectively.

P_{LX}, P_{LY} = Leeward face design pressure acting in the x, y principal axis, respectively.

$e(e_X, e_Y)$ = Eccentricity for the x, y principal axis of the structure, respectively.

M_T = Torsional moment per unit height acting about a vertical axis of the building.

Case 1. Full design wind pressure acting on the projected area perpendicular to each principal axis of the structure, considered separately along each principal axis.

Case 2. Three-quarters of the design wind pressure acting on the projected area perpendicular to each principal axis of the structure in conjunction with a torsional moment as shown, considered separately for each principal axis.

Case 3. Wind loading as defined in Case 1, but considered to act simultaneously at 75% of the specified value.

Case 4. Wind loading as defined in Case 2, but considered to act simultaneously at 75% of the specified value.

Notes

1. Design wind pressures for windward and leeward faces shall be determined in accordance with the provisions of Sections 27.3.1 and 27.3.2 as applicable for buildings of all heights.
2. Diagrams show plan views of buildings.

شکل ۴۲- ترکیب بارهای طراحی باد

^۱ Design wind pressure

^۲ Design wind load cases

۳-۵- تحلیل استاتیکی باد سازه بیست طبقه و بررسی تمامی روشهای انجام آن در نرم افزار بطورکلی، دو رویکرد جامع برای بارگذاری و تحلیل آیین نامه‌ای بار باد سازه‌ها در نرم افزار ETABS وجود دارد که در این بخش به شرح آنها پرداخته خواهد شد. لازم به توضیح است که نتایج این رویکردها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و هدف از ذکر آنها، سهولت کار محققین آتی است؛ چرا که فقدان منبع و دستورالعملی واضح در این زمینه باعث سردرگمی محقق در مراحل اولیه تحقیق می شود. به بیان دیگر، این بخش، چکیده ساعتها فیلم و مطلب آموزشی در مورد نرم افزار است که نگارنده با گنجاندن خلاصه این موارد در این بخش، سعی نموده است تا مسیر را برای سایر محققین هموارتر سازد. دو رویکرد اصلی برای انجام تحلیل بار باد در نرم افزار ETABS به شرح زیر است:

الف) روش اعمال بار باد بر حدود^۱ (ب) روش اعمال بار باد بر سطوح^۲
در این بخش، از طریق هر دو رویکرد، سازه بیست طبقه بارگذاری و تحلیل گردیده و نهایتاً نتایج دو رویکرد با یکدیگر مقایسه خواهد گردید.

۳-۵-۱- رویکرد اول: روش اعمال بار باد بر حدود

این رویکرد بر اساس صلبیت دیافراگم‌های طبقات، به دو صورت مختلف قابل اعمال است. در صورت تعریف و اختصاص دیافراگم‌های صلب، نرم افزار یک بار باد متمرکز جانبی را در تراز هر طبقه به دیافراگم هر طبقه اختصاص می دهد. بدیهی است که در سازه مورد مطالعه در این پروژه، مقدار بار باد محاسبه شده برای طبقات بالاتر بیشتر از بار طبقات پایین تر خواهد بود. حالت دیگر در صورتی رخ می دهد که دیافراگم‌های نیمه صلب^۳ به سازه اختصاص داده شود؛ در این صورت، نرم افزار بار متمرکز تراز هر طبقه را به نسبت سطح بارگیر بین گره‌های رو به باد هر طبقه توزیع می کند. البته لازم به توضیح است که نتایج این دو حالت هیچ تفاوتی با هم نباید داشته باشند، چراکه تنها اختلاف دو حالت، نحوه نمایش بار باد توسط نرم افزار است. در ادامه، تفاوت بین حالات مذکور به همراه توضیحات نرم افزاری ارائه می گردد.

۳-۵-۱-۱- در صورت اختصاص دیافراگم های صلب

برای انجام تحلیل باد توسط نرم افزار، ابتدا باید مشخصات الگوی باری از نوع باد در نرم افزار تعریف گردد. شکل ۴۳ نشانگر پنجره‌ای از نرم افزار ETABS است که پارامترهای مورد نیاز برای انجام تحلیل بار باد که در بخش گذشته تعیین شده اند، در آن وارد می گردد.

^۱ Exposure from the extents

^۲ Exposure from area

^۳ Semi-rigid

شکل ۴۳- پارامترهای مورد نیاز برای انجام تحلیل بار باد آیین نامه ای

تعداد کل حالات بار باد با احتساب خروج از مرکزیت های تعریف شده به ۱۲ عدد می رسد. جدول ۴ جزئیات تمامی حالات بار باد ایجاد شده توسط نرم افزار را نشان می دهد.

شکل ۴۴ (چپ) مقدار و نحوه اختصاص بارهای جانبی باد توسط نرم افزار ETABS به سازه بیست طبقه تحت ترکیب بار غالب (حالت بار یک یا دو از بین ۱۲ تا) را نمایش می دهد. (منظور از ترکیب بار غالب، حالت باری از میان ۱۲ حالت کل است که نامطلوب ترین وضعیت را در سازه ایجاد نماید. ترکیبات بار اول یا دوم به دلیل ایجاد حداکثر جابجایی در تراز بام (و دریافت طبقات) و برش پایه، به عنوان ترکیب بار غالب شناخته می شوند.) همانطور که انتظار می رفت، مطابق شکل ۴۴ (راست) بارها در مراکز دیافراگم های طبقات متمرکز شده اند.

جدول ۴- مشخصات کلیه حالات بار باد ایجاد شده توسط نرم افزار

No	Load Pattern	Loading Method	Exposure Width Type	Angle deg	Cpwind	Cplee	ASCE Case	e1	e2	Top Story	Bottom Story
۱	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۰	۰.۸	۰.۵	Case ۱	۰	۰	Story20	Base
۲	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۹۰	۰.۸	۰.۵	Case ۱	۰	۰	Story20	Base
۳	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۰	۰.۸	۰.۵	Case ۲	۰.۱۵	۰	Story20	Base
۴	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۰	۰.۸	۰.۵	Case ۲	-۰.۱۵	۰	Story20	Base
۵	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۹۰	۰.۸	۰.۵	Case ۲	۰.۱۵	۰	Story20	Base
۶	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۹۰	۰.۸	۰.۵	Case ۲	-۰.۱۵	۰	Story20	Base
۷	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۰	۰.۸	۰.۵	Case ۳	۰	۰	Story20	Base
۸	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۹۰	۰.۸	۰.۵	Case ۳	۰	۰	Story20	Base
۹	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۰	۰.۸	۰.۵	Case ۴	۰.۱۵	۰.۱۵	Story20	Base
۱۰	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۰	۰.۸	۰.۵	Case ۴	-۰.۱۵	-۰.۱۵	Story20	Base
۱۱	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۹۰	۰.۸	۰.۵	Case ۴	۰.۱۵	۰.۱۵	Story20	Base
۱۲	Wind	Diaphragms	From Diaphragms	۹۰	۰.۸	۰.۵	Case ۴	-۰.۱۵	-۰.۱۵	Story20	Base

شکل ۴۴- مقدار و نحوه اختصاص بارهای باد به سازه بیست طبقه تحت ترکیب بار غالب

شکل ۴۵ نشانگر نمودار حداکثر جابجایی طبقات سازه ۲۰ طبقه تحت ترکیب بار غالب است. همانطور که مشاهده می شود، حداکثر جابجایی بام در این سازه تحت ترکیب بار غالب حدوداً برابر ۳.۹۶ سانتی متر است.

شکل ۴۵- نمودار حداکثر جابجایی طبقات سازه تحت ترکیب بار غالب در حالت اختصاص کفهای صلب

شکل ۴۶ یکی از جداول خروجی نرم افزار است که مقدار برش پایه در دو راستای اصلی را نمایش می دهد. مقدار برش پایه سازه تحت بار جانبی باد در دو راستا (به علت تقارن) یکسان و برابر با ۹۱.۱۷ تن است.

Story	Load Case/Combo	Location	P tonf	VX tonf	VY tonf
Story1	Wnd 1	Bottom	0	-91.1771	0
Story1	Wnd 2	Bottom	0	0	-91.1771

شکل ۴۶- مقادیر برش پایه سازه در دو راستای اصلی

۳-۵-۱-۲- در صورت اختصاص دیافراگم های نیمه صلب همانطوری که پیشتر اشاره گردید، در صورت تعریف و اختصاص دیافراگم های نیمه صلب به کفهای سازه، بار متمرکز باد هر طبقه، بین گره های رو به باد آن طبقه به نسبت سطح بارگیرشان تقسیم می شود. شکل ۴۷ تاییدی بر گفتار اخیر است.

شکل ۴۷- نحوه توزیع بارهای باد متمرکز بین گره های رو به باد هر طبقه تحت ترکیب بار غالب

نیروی طبقات، برش طبقات و حداکثر تغییر مکان طبقات تحت نیروی باد در این حالت کاملاً مشابه حالت قبلی (اختصاص دیافراگم های صلب) گردید. به عنوان مثال، شکل ۴۸ نشانگر حداکثر جابجایی طبقات است که حداکثر مقدار آن در بام، برابر مقدار ۳.۹۶ سانتی متر است.

شکل ۴۸- نمودار حداکثر جابجایی طبقات تحت ترکیب بار غالب در حالت اختصاص کفهای نیمه صلب

۳-۵-۲- رویکرد دوم: روش اعمال بار باد بر سطوح

در صورت استفاده از رویکرد دوم، بار باد بر روی هر یک از اعضای مسطح سازه واقع بر روی هر وجه سازه، منوط به تعریف ضرایب فشار باد (C_p) مشخص، اعمال شده و سازه تحلیل باد می گردد. بایستی توجه نمود که بار باد وجوهی که رو به باد نیستند، با ارتفاع تغییر نمی کنند و برای همه طبقات، مقدار ثابتی هستند ولی بار باد وجوه رو به باد با عنایت به ارتفاع مراکز اعضای مسطح تعریف شده بر روی هر وجه سازه و با توجه به پروفیل توزیع فشار باد در ارتفاع تغییر می کنند. شکل ۴۹ نشانگر توزیع فرض شده برای فشار باد خارجی است.

شکل ۴۹- نمودار مفروض برای نحوه توزیع فشار باد خارجی در ارتفاع سازه

برای اجرای این رویکرد، ابتدا میبایست اعضای مسطحی را در وجوه بیرونی سازه در نظر گرفت؛ نرم افزار ETABS قادر است از طریق قسمت Draw auto cladding، اعضای تهی با سختی و مقاومت صفر (ویژه تحلیل باد) به وجوه بیرونی سازه اختصاص دهد. شکل ۵۰ مشخصات یکی از اعضای مذکور را نشان می دهد.

شکل ۵۰- مشخصات یکی از اعضای تعریف شده مسطح تهی واقع بر روی وجه سازه

پس از ترسیم این اعضا، میبایست ضرایب فشار باد خارجی را با توجه به محورهای محلی هر یک و راستای انتخاب شده به عنوان راستای وزش باد، به آنها اختصاص داد. روند اختصاص ضرایب فشار باد به اعضای مسطح پیرامونی سازه بیست طبقه در شکل ۵۱ قابل مشاهده است.

شکل ۵۱- روند اختصاص ضرایب فشار باد به اعضای مسطح پیرامونی سازه

شکل ۵۲ نشان دهنده نتیجه تحلیل استاتیکی باد سازه فوق است. با دقت در مقادیر نیروهای وارده بر هر عضو، پروفیل بحث شده در شکل ۴۹ قابل رویت است. شکل ۵۲ همچنین، حاوی نمودار حداکثر جابجایی طبقات سازه تحت بار باد است. مشاهده می شود که حداکثر جابجایی سازه (در طبقه بام) برابر ۳.۶۲ سانتی متر است. در این حالت، مقدار برش پایه سازه تحت نیروی باد نیز برابر با ۸۷.۷ تن بدست می آید.

شکل ۵۲- نیروی باد وارده بر هر عضو مسطح پیرامونی سازه و حداکثر جابجایی طبقات

۳-۵-۳- مقایسه نهایی دو رویکرد عنوان شده

برای انجام مقایسه، مشاهده کلیه پاسخهای به دست آمده تحت هر یک از رویکردها کمک شایانی خواهد نمود. جدول ۵ امکان انجام این مقایسه را سهولت می بخشد.

جدول ۵- مقادیر پاسخ های مختلف سازه تحت رویکردهای عنوان شده

پارامتر مورد بررسی	رویکرد اول: Exposure from the extents		رویکرد دوم: Exposure from area objects
	Rigid Diaphragms	Semirigid Diaphragms	
حداکثر جابجایی بام (cm)	۳.۹۵	۳.۹۵	۳.۶۱
برش پایه (tonf)	۹۱.۱۷	۹۱.۱۷	۸۷.۶۷
نحوه توزیع بار باد	یک بار متمرکز وارده بر مرکز دیافراگم کف هر طبقه	بارهای متمرکز در گره های رو به باد سازه	بارهای متمرکز وارده بر مرکز اعضای مسطح وجهی تعریف شده

مشاهده می شود که نتایج همه حالات بررسی شده بسیار نزدیک به هم هستند. لازم به ذکر است که رویکرد دوم به دلیل اینکه سطح تیرهای پیرامونی سازه را در نظر نگرفته است، مقادیر کمتری را نسبت به رویکرد اول نتیجه داده است. با توجه به این موضوع و نیز نحوه توزیع بار باد بین اعضای سازه، رویکرد اول و حالت اختصاص دیافراگم های نیمه صلب به عنوان تحلیل باد ایده آل این تحقیق در نظر گرفته می شود. در قسمت بعدی این فصل به بررسی استفاده از رویکرد منتخب برای تحلیل سازه چهل طبقه خواهد پرداخت. در هر حال، هدف نگارنده از اشاره به این رویکردها و تشریح دقیق جزئیات آنها، هموار نمودن راه محققین آتی و مهندسین علاقه مند به تحلیل استاتیکی باد است.

۳-۶-۳- تحلیل استاتیکی باد سازه چهل طبقه با رویکرد منتخب

در این بخش، نتایج و روند تحلیل استاتیکی باد سازه چهل طبقه مورد مطالعه توسط رویکرد اتخاذ شده در بخش قبلی به صورت مختصر و مفید گنجانده شده است.

۳-۶-۱- مشخصات الگوی بار باد تعریف شده

مشخصات الگوی بار باد تعریف شده برای این سازه نیز مشابه سازه ۲۰ طبقه بوده و مشابه شکل ۴۳ است.

۳-۶-۲- نحوه توزیع نیروهای باد در ارتفاع سازه

پس از انجام تحلیل، همانطوری که مورد انتظار است، بارهای باد متمرکز به کلیه گره های روبه باد سازه اختصاص داده خواهد شد. مقادیر و نحوه اعمال بارهای باد وارده بر سازه تحت سه مورد از ترکیب بارهای دوازده گانه در شکل ۵۳ قابل مشاهده است. پس برای این سازه نیز می توان ادعا نمود که همانند سازه بیست طبقه، ترکیب بار غالب، ترکیب بار اول یا دوم است.

شکل ۵۳- نحوه توزیع بارهای باد متمرکز بین گره های رو به باد هر طبقه تحت سه مورد از ترکیب بارها

۳-۶-۳- برش پایه و تغییر مکان بام سازه چهل طبقه

برای این سازه نیز حداکثر جابجایی بام سازه چهل طبقه تحت اثر ترکیب بار غالب بار باد از نموداری مشابه با شکل ۴۵، مقداری برابر با ۸.۶۱ سانتی متر توسط نرم افزار گزارش می شود. برای اطلاع از مقدار برش پایه سازه تحت ترکیب بار غالب نیروی از نموداری مشابه با شکل ۵۴ استفاده می شود. مشاهده می شود که مقدار این پارامتر برابر با ۲۱۸.۹ تن است.

شکل ۵۴- مقادیر نیروهای طبقات تحت ترکیب بار غالب نیروی باد

۳-۶-۴- کنترل دررفت سازه های مورد مطالعه

دررفت یا جابجایی نسبی طبقات سازه معمولاً در اثر بارهای جانبی از قبیل باد و زلزله رخ می دهد. (شایان ذکر است که در اثر بارهای ثقلی نامتعادل و بارهای حرارتی نیز ممکن است در سازه دررفت ایجاد شود). این مقدار نباید از حد مشخصی فراتر رفته و باید به مقدار مشخصی محدود شود. آیین نامه های مختلف جهان، روابط متعددی را برای دررفت مجاز طبقات ارائه نموده اند. در ادامه به چند نمونه از معروف ترین روابط کنترل دررفت بین طبقات اشاره می شود.

الف) رابطه کنترل دررفت آیین نامه UBC

$$\Delta_M = 0.7R\Delta_S \quad (3-3)$$

که در آن Δ_M برابر با مقدار حداکثر مقدار دررفت غیر الاستیک مورد انتظار، Δ_S برابر با حداکثر مقدار دررفت الاستیک محاسبه شده و R ضریبی برای اصلاح پاسخ است. در تبصره این آیین نامه، چنین نوشته شده است که مقدار Δ_M محاسبه شده برای سازه های با دوره تناوب زیر ۰.۷ ثانیه، نباید از ۲.۵ درصد ارتفاع هر طبقه بیشتر باشد. این مقدار برای سایر سازه ها، ۲ درصد ارتفاع هر طبقه است.

ب) رابطه کنترل دررفت آیین نامه IBC

$$\Delta_e = \frac{C_d}{I_e} \Delta_{xe} \quad (4-3)$$

که در آن Δ_e برابر با مقدار حداکثر مقدار دررفت غیر الاستیک مورد انتظار، C_d برابر با ضریب بزرگنمایی تغییر مکان (وابسته به نوع سیستم سازه ای)، I_e ضریب اهمیت و Δ_{xe} برابر با حداکثر مقدار دررفت الاستیک محاسبه شده است. مقدار Δ_e برای سازه های بالای چهار طبقه به ۲ درصد ارتفاع هر طبقه و برای سازه های دارای رده بندی ریسک متوسط و بالا به ۱.۵ درصد و برای سازه هایی از رده بندی ریسک بسیار بالا به ۱ درصد ارتفاع هر طبقه محدود می شود. [۳۸]

ج) آیین نامه ASCE^v

در این آیین نامه، مقدار مجاز دررفت بین طبقات به $\frac{1}{3}$ الی $\frac{1}{6}$ ارتفاع کل سازه و مقدار دررفت کل سازه (جابجایی بام) به مقداری در حدود $\frac{1}{1}$ الی $\frac{1}{6}$ بسته به نوع سازه و مصالح و نحوه پوشش سطح آن محدود شده است. [۳۵]

د) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این آیین نامه، ضوابط بند ۶-۱۰-۱۵، مقدار مجاز دررفت کل سازه را به مقدار ۲.۵ درصد ارتفاع کل سازه محدود می کند. [۱۰]

در این پژوهش به منظور جلوگیری از آسیب دیدن اجزای غیر سازه ای و حصول اطمینان از استحکام سازه ها در برابر بارهای باد وارده از جانب باد، مقدار مجاز دررفت سازه بر اساس آیین نامه ASCE^v و مبحث ششم

مقررات ملی ساختمان به مقدار ۲.۵ درصد یا $\frac{1}{6}$ ارتفاع کل سازه محدود می شود. جدول ۶ برای سهولت کنترل دریافت سازه های مورد مطالعه ارائه شده است.

$$\Delta_{\text{مجاز } 20\text{-Story}} = 0.0025 H_{\text{Total}} = 0.0025 \times 66.5 = 0.16625 \text{ m} = 16.62 \text{ cm} \quad (5-3)$$

$$\Delta_{\text{مجاز } 40\text{-Story}} = 0.0025 H_{\text{Total}} = 0.0025 \times 132.5 = 0.33125 \text{ m} = 33.12 \text{ cm} \quad (6-3)$$

جدول ۶- بررسی مجاز بودن مقادیر حداکثر جابجایی طبقات سازه های مورد مطالعه

وضعیت	حداکثر جابجایی ایجاد شده در بام (cm)	حداکثر جابجایی مجاز بام (cm)	سازه مورد مطالعه
قابل قبول	۳.۹۶	۱۶.۶۲	بیست طبقه
قابل قبول	۸.۶۱	۳۳.۱۲	چهل طبقه

مشاهده می شود که مقادیر مجاز حدوداً چهار برابر مقادیر ایجاد شده هستند. علت این امر، سرعت باد مبنای پایین برای شهر تهران (۲۸ متر بر ثانیه) است. بایستی دقت داشت که ضوابط کنترل دریافت مبحث ششم، ترجمه پیوست CC آیین نامه ASCE۷ هستند و مقدار سرعت مبنای باد برای بسیاری از ایالت‌های آمریکا، بیشتر از ۵۰ متر بر ثانیه است. البته بایستی اشاره نمود که بنا به رابطه انرژی جنبشی، مقدار فشار باد با توان دوم سرعت باد در ارتباط است و نیروی باد اینگونه مناطق به مراتب بیشتر از نیروی باد وارده بر سازه های واقع در کشور ماست.

فصل چهارم

تحلیل باد فزاینده

فصل ۴ تحلیل باد فزاینده

۴-۱- مقدمه

این فصل نه تنها دارای شرح کامل نحوه پایه‌ریزی و توسعه روش جدید تحلیل باد فزاینده است، بلکه، به نوعی می‌توان آن را دستورالعملی برای نحوه انجام تحلیل مذکور بر روی سازه‌های بلند تلقی نمود. بنابراین، در زیرفصلهای آغازین این فصل سعی شده است تا کلیه گامها و اقدامات لازم برای تولید رکوردهای فزاینده باد و سایر جزییات لازم برای پایه‌ریزی روش تحلیل باد فزاینده ارائه گردد. سایر زیرفصلها نیز همانند یک راهنما یا دستورالعمل جامع، به شرح نحوه انجام تحلیل تاریخچه زمانی دو سازه معرفی شده در فصل پیشین و نیز سازه تک درجه آزادی معادل سازه بیست طبقه مورد مطالعه، با استفاده از روش جدید تحلیل باد فزاینده، می‌پردازند. در ادامه نیز نتایج تحلیل یاد شده گزارش شده و ارزیابی‌های نهایی صورت می‌گیرد. نهایتاً، نحوه استخراج ارتباط بین نتایج به دست آمده و دوره بازگشت باد ارائه می‌شود.

۴-۲- پایه ریزی روش تحلیل باد فزاینده

از آنجاییکه سرعت کل باد در هر لحظه، حاصل جمع سرعت میانگین باد و مقدار تلاطم در آن لحظه است [۳۹]، برای تولید رکوردهای باد فزاینده نیز این دو مولفه از یکدیگر جدا شده و به صورت مجزا تولید می‌شوند که در ادامه جزییات هر یک شرح داده می‌شوند.

۴-۲-۱- قسمت مربوط به سرعت میانگین باد رکورد فزاینده باد

پایه ریزی روش تحلیل باد فزاینده، با تعریف نموداری تحت عنوان رکورد خطی فزاینده بار باد آغاز می‌شود. این رکورد، یک نمودار سرعت باد در مقابل زمان است. در اینجا فرض می‌شود رکورد خطی فزاینده بار باد، حاصل ضرب یک بردار خطی مبنا در یک ضریب مقیاس است. شکل ۵۵ نشانگر بردار خطی مبناست. مدت این رکورد چهار دقیقه یا ۲۴۰ ثانیه فرض شده است که می‌تواند مدت مناسبی برای یک رکورد باد

باشد. همچنین، مقدار این بردار در ثانیه صدم برابر یک فرض شده است تا هرگاه پارامتری دلخواه در این بردار ضرب شود، مقدار بردار در ثانیه صدم برابر با مقدار خود آن پارامتر شده و در بقیه زمانها، ضربی از آن باشد.

ضریب مقیاس نیز از روی پروفیل توزیع سرعت میانگین در ارتفاع (در داخل محیط شهری) که در فصل دوم به آن اشاره گردیده است، تعیین می گردد. به بیان ساده تر، برای تولید قسمت مربوط به سرعت میانگین باد رکورد فزاینده باد برای هر ارتفاع دلخواهی، کفایت مقدار سرعت میانگین باد در آن ارتفاع به بردار خطی مبنا ضرب گردد.

شکل ۵۵- بردار خطی مبنا

۴-۲-۲- قسمت مربوط به تلاطم رکورد فزاینده باد

۴-۲-۲-۱- تولید رکورد تلاطم مختص تراز ارتفاعی هر طبقه از سازه ها

حال که تکلیف سرعت میانگین باد توسط رکورد خطی فزاینده مشخص گردید، نوبت به تولید رکورد تلاطم باد و سوار نمودن آن بر روی رکورد خطی فزاینده می رسد. برای تولید رکورد تلاطم باد، روشهای بسیار متعددی وجود دارد. تعدادی از این روشها عبارتند از روش سازمان مجازی^۱ [۴۰]، روشهای مبتنی بر اساس استفاده از تحلیل طیفی از جمله روش بازنمایی طیفی ارگودیک^۲ [۴۱] و [۴۲] و روش متداول بازنمایی طیفی^۳ [۴۴]، [۴۵] و [۴۶]، روش تجزیه شور با استفاده از مدل‌های خودهمبسته^۴ [۴۷]، [۴۸] و [۴۹]، روشهای برگرداننده طیفهای باد [۵۰]، روشهای فیلترینگ وایت نویز [۵۱] و [۵۲]، روش جمع آثار هارمونیک^۵ [۱] و حقیقت این است که به علت ماهیت کاملاً تصادفی بار باد، نمی توان گفت کدام یک از این روشها برتر از دیگری هستند. در این پژوهش رویکرد ترکیبی و جدیدی اتخاذ می گردد.

^۱ Virtual Organization (VO)

^۲ Ergodic spectral representation method

^۳ Conventional spectral representation method

^۴ Schur decomposition approach with autoregressive

^۵ Harmony superposition method

یکی از مراکز داده معتبر و ارزشمند در زمینه باد، سایت vortex-winds.org است. این سایت دارای ابزار متعددی در زمینه مهندسی باد بوده و ثمره سالها تلاش اساتید برتر مهندسی باد از کشورهای مختلف است. یکی از ابزار این سایت، ابزار تولید رکورد تلاطم باد است که بر اساس روش سازمان مجازی و مباحث آمار و احتمالات، قادر است به ازای ارتفاع و مشخصات پایه داده شده، رکوردهای بادی تولید نماید که چگالی طیف توان و در نتیجه محتوی فرکانسی، تعدادی از مشخصات آماری، طیف باد کیمال و نیز تابع همدوسی داون پورت^۱ آنها مشابه با موارد مذکور برای رکوردهای واقعی باد ثبت شده در آزمایش تونل باد باشد. [۴۰]

در شکل ۵۶ نمایی از صفحه مربوط به تولید رکورد تلاطم باد سایت vortex-winds نمایش داده شده است. همانطوریکه مشاهده می شود، رویکردهای مختلفی برای وارد نمودن مشخصات پایه پروژه از قبیل سرعت مبنای باد، طول ناهمواری، مختصات نقطه یا نقاطی که تولید رکورد باد برای آنها مد نظر است، تعداد نقاط رکورد تلاطم باد تولید شده و گام زمانی بین هر یک از آنها و ... وجود دارد.

A VIRTUAL ORGANIZATION TO REDUCE THE TOLL OF EXTREME WINDS ON SOCIETY

Wind Simulation User Interface

Please select options and fill out input values in SI units: [m] & [m/s] [\[On-line Unit Converter\]](#)

■ Available input options (place mouse cursor on parameter to see its description)

u_0 : z_0 : z coordinates are necessary

U_{ref} : z_0 : z coordinates are necessary

V_b : z_0 : Eurocode-based input z coordinates are necessary

U : Sig : L :

■ Total # of locations and their 3-D coordinates (x,y,z) of the locations for wind simulation
[acceptable coordinate : delimited by comma(,) or MATLAB-compatible, e.g., 4,8,12 or 4:4:12]

Total number of locations :

x :

y :

z :

■ Total number of points in time (Nt), Time step (Δt)
[Note that it is recommended to use Nt as power of 2 (2^x) in order to benefit simulation speed]

Nt (max.=36000) : Δt [sec] :

■ Wind turbulence component (u, v or w)

Wind turbulence component : u v w

شکل ۵۶- نمایی از صفحه مربوط به ابزار تولید رکورد تلاطم باد سایت vortex-winds

^۱ Davenport coherence function

در این پژوهش، مشخصات پایه سازه‌ها با استفاده از رویکرد مبتنی بر آیین نامه یوروکد و بر اساس تعاریف مندرج در این آیین نامه برای سرعت پایه یا مبنای باد و ضریب طول ناهمواری ارائه شده در این آیین نامه برای مناطق شهری (مقدار واحد) به ابزار تولید رکورد تلاطم سایت شناسانده شده است. [۵۳] [۵۴] برای اطلاع بیشتر از جزئیات مشخصات وارده، مطالعه راهنمای سایت و رجوع به آیین نامه یوروکد، توصیه می‌شود. پس از وارد نمودن اطلاعات پایه، موتور پردازنده متصل به سایت از طریق نرم افزار MATLAB رکورد تلاطم باد را تولید نموده و آن را در یک فایل از فرمت فایل‌های نرم افزار مذکور، تحویل کاربر می‌دهد. شکل ۵۷ نشانگر صفحه خروجی سایت است. مشاهده می‌شود که علاوه بر رکورد تلاطم باد، بخشی از نتیجه بهینه سازی با نمایش نمودارهای چگالی طیفی توان رکورد تولید شده و رکورد هدف نیز ارائه شده است.

شکل ۵۷- نمونه ای از خروجی سایت vortex-winds

در این پژوهش، ۴۰ رکورد تلاطم باد به ازای ارتفاع ترازهای طبقات سازه های مورد مطالعه از سایت مذکور دریافت می‌گردد. در ادامه، از این رکوردها با عنوان رکوردهای تلاطم باد هدف یاد خواهد شد.

۴-۲-۲-۲- تولید رکورد تلاطم باد فزاینده

۴-۲-۲-۱- مفهوم رکورد تلاطم باد فزاینده

اینک می توان با در دست داشتن رکوردهای تلاطم باد برای ترازهای ارتفاعی هر یک از طبقات سازه‌های مورد مطالعه، اقدام به تولید رکورد تلاطم باد فزاینده نمود. این رکوردها به گونه‌ای تولید می شوند که محتوی فرکانسی آنها در هر پنجره‌ای از زمان صفر تا زمانی دلخواه از کل مدت آن، متناسب با محتوی فرکانسی رکوردهای تلاطم باد هدف (هر یک از چهل رکورد دریافت شده از سایت vortex-winds) باشند. بطوریکه در زمان ۱۰۰ ثانیه، محتوی فرکانسی رکورد تلاطم تولید شده، برابر با محتوی فرکانسی رکورد تلاطم هدف (دریافت شده از سایت) بوده و در بقیه زمانها، ضریبی از آن است. فلوچارت تولید رکوردهای فزاینده باد مختص هر طبقه شامل کلیه گامها و اطلاعات لازم برای استخراج رکوردهای مذکور، در شکل ۵۸ قابل مشاهده است.

شکل ۵۸- فلوچارت تولید رکورد باد فزاینده برای هر طبقه

شکل ۵۹- بالا نشانگر رکورد تلاطم باد فزاینده تولید شده به ازای ارتفاع و مشخصات طبقه دهم سازه‌های مورد مطالعه است. اگر در این رکورد، پنجره‌ای دلخواه از زمان، به عنوان مثال صفر تا ۶۰ ثانیه (قسمت هاشور خورده در شکل ۵۹- بالا) انتخاب شده و برای آن، طیف یک طرفه دامنه فوریه با استفاده از روابطی که در فصل دوم به آنها اشاره شد، ترسیم گردد، طیف حاصله میبایست تا حد امکان مشابه ۰.۶ برابر طیف یک طرفه فوریه رکورد تلاطم باد خروجی سایت Vortex-winds (رکورد هدف) به ازای مشخصات طبقه دهم باشد. در شکل ۵۹- پایین مقایسه طیفهای مذکور انجام شده است. در شکل ۶۰ نیز مقایسه یاد شده بین طیف رکورد فزاینده در بازه‌های زمانی صفر تا ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ ثانیه و به ترتیب ۱.۲، ۱.۸ و ۲.۴ برابر طیف رکورد هدف استخراج شده برای طبقه دهم سازه‌های مورد مطالعه آورده شده است.

شکل ۵۹- رکورد تلاطم باد فزاینده تولید شده برای طبقه دهم و مقایسه طیفهای دامنه فوریه برای رکوردهای تلاطم باد هدف و فزاینده تولید شده در بازه صفر تا ثانیه شصتم

شکل ۶۰- رکورد تلاطم باد فزاینده تولید شده برای طبقه دهم و مقایسه طیفهای دامنه فوریه برای رکوردهای تلاطم باد هدف و فزاینده تولید شده به ترتیب از بالا تا پایین در بازه‌های صفر تا ثانیه صد و بیستم، صد و هشتادم و دویست و چهارم

۴-۲-۲-۲-۲-۴ تولید رکوردهای تلاطم باد فزاینده با نرم افزار

به منظور تولید و بهینه سازی رکوردهای تلاطم باد فزاینده، از الگوریتم بهینه سازی lsqnonlin نرم افزار MATLAB استفاده شده است. بر اساس راهنمای این نرم افزار، عملکرد این الگوریتم چنین است که با دادن یک بردار اولیه، حداقل مقدار مجموع مربعات مقادیر تابع دلخواه $f(x)$ را به دست می آورد. به زبان ریاضی، می توان نوشت: [۵۵]

$$\min_x \|f(x)\|_2^2 = \min_x (f_1(x)^2 + f_2(x)^2 + \dots + f_n(x)^2) \quad (1-4)$$

حال میبایست تابعی که قرار است بهینه شود را تعریف نماییم. این تابع باید بیانگر اختلاف طیف یک طرفه دامنه فوریه رکورد فزاینده تلاطم باد در هر پنجره دلخواهی از زمان و همین طیف برای رکورد تلاطم باد هدف باشد. از نرم افزار انتظار این است که رکوردی بسازد که اختلاف مذکور را به رقمی ناچیز برساند. متن برنامه‌هایی که در نرم افزار MATLAB از آنها برای تولید و بهینه سازی رکوردهای فزاینده تلاطم باد استفاده شده است، در پیوست چهارم این اثر گنجانده شده است. همچنین، توضیحات نرم افزاری ارزشمندی در مرجع شماره [۵۶] ارائه شده است که در این پژوهش نیز از آنها استفاده شده است.

۴-۲-۳-۴ تولید رکوردهای فزاینده باد

اینک با در دست داشتن رکورد خطی فزاینده بار باد (حاوی اطلاعات مربوط به سرعت میانگین باد) و نیز رکورد فزاینده تلاطم باد (حاوی اطلاعات مربوط به تلاطم باد)، امکان تولید نهایی رکوردهای فزاینده باد فراهم شده است. رکوردهای فزاینده باد هر طبقه به سادگی از جمع دو قسمت مذکور برای آن طبقه به دست می آیند. به عنوان مثال، شکل ۶۲ نشانگر رکورد فزاینده بار باد وارده بر طبقه دهم سازه‌های مورد مطالعه است که از جمع نمودن رکورد خطی فزاینده بار باد برای طبقه دهم (شکل ۶۱) و رکورد فزاینده تلاطم باد تولید شده برای این طبقه (شکل ۵۹) به دست آمده است.

شکل ۶۱- رکورد خطی فزاینده بار باد برای طبقه دهم

شکل ۶۲- رکورد فزاینده باد برای طبقه دهم

۴-۳- تحلیل باد فزاینده سازه یک درجه آزادی

در این قسمت، کاربرد روش تحلیل باد فزاینده در تحلیل سازه تک درجه آزادی^۱ بررسی می شود. سازه تک درجه آزادی بررسی شده در این پژوهش، معادل یک درجه آزادی سازه بیست طبقه مورد مطالعه است. برای تبدیل یک سازه به معادل یک درجه آزادی آن در ابتدا شکل ۶۳ که نمایی از یک سیستم یک درجه آزادی ایده آل است را در نظر بگیرید.

شکل ۶۳- نمایی از یک سیستم یک درجه آزادی

تبدیل سازه بیست طبقه به یک سیستم یک درجه آزادی پس تعیین جرم کل (m)، میرائی کل (c) و سختی جانبی کل آن (k) قابل انجام است. این موارد به راحتی از طریق نرم افزار ETABS و نیز با روابط ساده‌ای از دینامیک سازه‌ها قابل تعیین هستند. در ادامه به نحوه تعیین این موارد نیز اشاره می گردد.

^۱ Single Degree of Freedom (SDOF)

جرم کل سازه و دوره تناوب آن از نرم افزار ETABS به صورت زیر قرائت می شود:

$$\text{Total mass, } m = 12,303.35 \text{ ton}$$

$$\text{Period, } T_D = 3.845 \text{ sec}$$

حال با استفاده از روابط زیر از دینامیک سازه‌ها، سختی و میرایی کل سازه قابل محاسبه است. [۵۷]

$$\text{Natural frequency, } \omega_n = \omega_D \sqrt{1 - \xi^2} \xrightarrow{\xi=0.05} \omega_n = \omega_D = \frac{2\pi}{T_D} = 1.6361 \frac{\text{Rad}}{\text{sec}}$$

$$\text{Total stiffness, } k = m\omega_n^2 = 32,936.51 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Total damping, } c = c_{cr}\xi = 2\sqrt{km}\xi = 2013.0311 \frac{\text{kN}\cdot\text{sec}}{\text{m}}$$

حال تمامی پارامترهای مورد نیاز برای تبدیل سازه بیست طبقه به معادل یک درجه آزادی آن در دست است. مدل این سازه به صورت جرم-فنر-میراگر مطابق شکل ۶۴ در نرم افزار SAP۲۰۰۰ ساخته می‌شود. توضیح اینکه در این شکل، جرم متمرکز واقع بر نقطه B بوده و نقطه A تکیه گاه گیردار است. رابط میان جرم و تکیه گاه المانی رابط (با نام LIN) بوده و حاوی اطلاعات مربوط به سختی و میرایی سیستم تک درجه آزادی است. مشخصات جرم متمرکز و المان رابط در شکل ۶۵ و شکل ۶۶ قابل مشاهده است.

رکورد سرعت باد میبایست به طرز مشابهی با حالت بارگذاری رکوردها در ETABS، به رکورد فشار باد تبدیل شده و بر روی جرم متمرکز مدل تک درجه به صورت تاریخچه زمانی بار (نیروی باد) وارد می‌شوند. علاوه بر این رکوردها، رکورد بادی از سایت Vortex-winds دریافت شده و بر روی سیستم اعمال می‌شود. این رکورد، دارای هر سرعت میانگین دلخواهی می‌تواند باشد. در مرحله فعلی، رکورد بادی با سرعت میانگین ۲۸ متر بر ثانیه در ارتفاع ده متری از سطح زمین (مشخصات سرعت مبنای تهران) به سازه اعمال می‌شود. یک رکورد فزاینده نیز بر اساس همین رکورد تولید شده و به سازه اعمال می‌شود.

شکل ۶۴- نمایش مدل جرم-فنر-میراگر ساخته شده در نرم افزار SAP۲۰۰۰

شکل ۶۵- (راست): مشخصات جرم متمرکز و (چپ): مشخصات المان رابط سازه تک درجه آزادی تعریف شده

شکل ۶۶- جزییات المان رابط سازه تک درجه آزادی تعریف شده

نمودارهای جابجایی جرم سیستم تک درجه تحت دو رکورد بحث شده، در شکل ۶۷ قابل مشاهده است.

شکل ۶۷- (چپ): نمودار پیک (حداکثر) جابجایی جرم سیستم تک درجه آزادی تحت رکورد باد دریافت شده از سایت (سرعت میانگین ۲۸ متر بر ثانیه در ارتفاع ده متری) و (راست): نمودار مذکور در حالت رکورد فزاینده تولید شده

با توجه به نمودار سمت چپ شکل ۶۷، حداکثر جابجایی سازه تک درجه آزادی تحت رکورد دریافت شده از سایت برابر با ۲۵.۱ سانتی متر است. نمودار سمت راست این شکل نیز نشانگر جابجایی جرم سازه تک درجه تحت رکورد فزاینده باد است. با توجه به این نمودار، جابجایی حداکثر تا ثانیه صدم، برابر با ۲۷.۱۷ سانتی متر است. حال، می توان مقدار خطای روش تحلیل باد فزاینده را در برآورد پاسخ این سازه تک درجه به صورت زیر تعیین نمود.

$$\text{مقدار خطا} = \left| \frac{\text{پاسخ روش فزاینده} - \text{پاسخ واقعی}}{\text{پاسخ واقعی}} \right| = \left| \frac{۲۵.۱ - ۲۷.۱۸}{۲۵.۱} \right| = ۰.۰۸۲۸ = ۸.۲۸ \% \quad (۲-۴)$$

لازم به توضیح است که در محاسبات فوق، سطح بارگیر کل سازه بیست طبقه برابر واحد فرض شده است. به عبارت دیگر، در محاسبه درصد خطای روش تحلیل باد فزاینده در برآورد نتایج سازه تک درجه آزادی، چون سطح بارگیر در هر دو حالت سازه تحت رکوردهای فزاینده و واقعی، یکسان است، نیازی به محاسبه آن نیست و می تواند برابر واحد فرض گردید. در این صورت بایستی دقت داشت که نتایج به دست آمده فقط به منظور محاسبه درصد خطا می توانند مورد استفاده قرار بگیرند و واقعی نیستند. فلذا مقایسه آنها با نتایج سازه چهل طبقه که در ادامه این فصل ارائه خواهد شد، مطلقاً صحیح و مجاز نیست.

۴-۴- بارگذاری سازه های بلند مورد مطالعه تحت رکوردهای فزاینده باد تولید شده و توضیحات جامع نرم افزاری

حال نوبت به بارگذاری رکوردهای فزاینده تولید شده در مراحل پیشین می رسد. همانطور که پیشتر نیز اشاره گردیده است، رکوردها بر روی تک تک گره های واقع بر روی وجه رو به باد سازه های مورد مطالعه بارگذاری می شوند. در ادامه، توضیحات جامعی از روند بارگذاری سازه چهل طبقه مورد مطالعه در نرم افزار ETABS به جهت تسهیل در کار محققین آتی و تکرارپذیر شدن این اثر برای علاقه مندان ارائه می شود.

۴-۴-۱- گام اول: تبدیل رکوردهای سرعت به رکوردهای فشار

تمامی رکوردهای تولید شده، رکوردهای سرعت باد به ازای زمان هستند. به منظور بارگذاری، این رکوردهای سرعت میبایست تبدیل به رکوردهای فشار باد در طول زمان شوند. این امر با استفاده از رابطه ارائه شده در بند ۲۶.۱۰.۲ آیین نامه ASCE^۷ قابل اجراست. مطابق این بند، فشار معادل سرعت^۱ (q_z) با استفاده از رابطه زیر تعیین می گردد.

$$q_z = ۰.۶۱۳ K_z K_{zt} K_d K_e U^2 \left(\frac{N}{m^2} \right); V \text{ in } m/sec \quad (۳-۴)$$

در رابطه فوق U سرعت باد در هر لحظه و Z معرف ارتفاع است. [۳۵] سایر پارامترها نیز در فصل دوم معرفی شده اند. شایان ذکر است که این رابطه از قانون پایستگی انرژی به دست آمده است و رابطه ارائه

^۱ Velocity Pressure

شده، توان دوم سرعت را از فرمول انرژی جنبشی به ارث برده است. رابطه فوق پس از جاگذاری پارامترهای مختص این پژوهش به صورت زیر قابل بیان است:

$$q_z = 0.2282z^{2/7}U^2 \quad (4-4)$$

نهایتاً برای تبدیل فشار معادل سرعت (که از جنس تنش است) به نیروی باد، بایستی این مقدار در سطح بارگیر هر گره ضرب گردد. به لحاظ سطح بارگیری، گره‌های سازه‌های مورد مطالعه به سه دسته گره‌های گوشه، گره‌های کناری و گره‌های میانی تقسیم بندی می شوند. گره‌های میانی بیشترین میزان سطح بارگیر را داشته و در نتیجه بیشترین مقدار بار باد را احساس خواهند نمود. مقدار سطح بارگیر گره‌های کناری، نصف سطح بارگیر گره‌های میانی بوده و مقدار سطح بارگیر گره‌های گوشه نیز ربع سطح بارگیر گره‌های میانی هستند. به منظور درک بهتر مطالب اخیر، بررسی شکل ۶۸ که در ادامه آورده شده است، توصیه می شود. مقدار سطح بارگیر هر یک از گره‌ها به شرح زیر است:

$$\text{سطح بارگیر} \begin{cases} \text{گره های میانی} & A = 3 \times 3.3 = 9.9 \text{ m}^2 \\ \text{گره های کناری} & A/2 \\ \text{گره های گوشه} & A/4 \end{cases} \quad (5-4)$$

شکل ۶۸- نمایش سطح بارگیر انواع گره های سازه های مورد مطالعه

شایان ذکر است که برای تبدیل سرعت باد به فشار معادل سرعت، روابط متعددی در مراجع و آیین نامه های مختلف ارائه گردیده است. به عنوان مثال، یکی از نمونه های این روابط به صورت زیر است:

$$p_z = 0.003U^2 \quad (6-4)$$

که در آن، p_z برابر است با فشار معادل با سرعت باد بر روی سازه بر حسب پوند بر فوت مربع و U برابر است با سرعت باد بر حسب مایل بر ساعت. [۳۸]

در این پژوهش از رابطه آیین نامه ASCE^۷ که قبلاً ارائه شد، استفاده می شود و ذکر این روابط صرفاً جهت استحضار خوانندگان محترم و فراهم نمودن بستری برای انجام مقایسه نتایج استفاده از روابط مختلف در تحقیقات آتیست.

۴-۴-۲- گام دوم: تعریف الگوهای بار

رکوردهای باد فزاینده و هدف بار باد برای گره‌های هر طبقه واقع بر وجه رو به باد سازه متفاوت است. به بیان دیگر، به عنوان مثال در سازه چهل طبقه، چهل نوع رکورد فشار باد فزاینده و چهل نوع رکورد فشار باد هدف مختلف برای وجه رو به باد میبایست تعریف گردد. شکل ۶۹ جزییات تعدادی از الگوهای بار تعریف شده را نشان می دهد. به عنوان مثال، منظور از Vortex^{۳۶}، الگوی فشار بار مربوط به رکورد دریافت شده از سایت vortex-winds برای گره‌های رو به باد طبقه سی و ششم و منظور از IWR^۳، الگوی فشار بار مربوط به رکورد فزاینده باد تولید شده است.

شکل ۶۹- پنجره الگوهای بار تعریف شده نرم افزار ETABS

در ادامه، کلیه ۸۰ رکورد تاریخچه زمانی موجود برای بار باد (۴۰ رکورد فزاینده باد به علاوه ۴۰ رکورد دریافت شده از سایت Vortex-winds)، از طریق قسمت تعریف توابع تاریخچه زمانی، به نرم افزار شناسانده می شوند. شکل ۷۰ تعدادی از توابع تاریخچه زمانی تعریف شده را نمایش می دهد.

شکل ۷۰- پنجره توابع تاریخچه زمانی نرم افزار ETABS

شکل ۷۱ مشخصات رکورد فزاینده فشار باد تعریف شده مختص گره‌های رو به باد طبقه سی و ششم سازه چهل طبقه را نشان می‌دهد.

شکل ۷۱- مشخصات یکی از رکوردهای فزاینده فشار باد تعریف شده

۴-۳- گام سوم: بارگذاری کلیه رکوردها بر روی گره های روبه باد سازه
 شکل شماتیکی از روند بارگذاری رکوردهای فزاینده تولید شده و رکوردهای دریافت شده از سایت بر روی
 گره های سازه بیست طبقه مورد مطالعه در شکل ۷۲ قابل مشاهده است.

شکل ۷۲- روند بارگذاری رکوردهای باد بر روی گره های سازه بیست طبقه مورد مطالعه

یادآوری می شود که بر اساس توضیحات ارائه شده در فصل دوم، در این پژوهش از اثر تلاطم جانبی صرف
 نظر شده است. فلذا، گره های واقع در یک تراز ارتفاعی یکسان، بار باد یکسانی را احساس خواهند نمود.
 شکل شماتیکی از سازه بیست طبقه بارگذاری شده در شکل ۷۳ آورده شده است.

شکل ۷۳- سازه بیست طبقه مورد مطالعه بارگذاری شده

به منظور دنبال نمودن روند بارگذاری مطرح شده، به کلیه گره‌های میانی هر طبقه، تحت الگوی بار مختص خود آن طبقه که در گام اول تعریف شده است، یک بار واحد در راستای تاثیر باد اختصاص داده می شود. هدف از اعمال مقدار واحد این است که نرم افزار عیناً خود رکورد باد مربوطه را بارگذاری نماید. در صورت اختصاص مقداری به غیر از یک، نرم افزار مقادیر نیروها را در رکورد خطی فزاینده به عدد داده شده ضرب خواهد نمود. بنابراین، مقدار بار برای گره‌های کناری (با عنایت به سطح بارگیرشان) برابر ۰.۵ و مقدار بار برای گره‌های گوشه برابر با ۰.۲۵ لحاظ می گردد. شکل ۷۴ بارگذاری طبقات سی و نهم و چهلم سازه چهل طبقه را نشان می دهد. توجه شود که بارهای هر طبقه، حالت بار مربوط به خودشان را دارند و نرم افزار همه بارهای اعمال شده را یکجا و به صورت همزمان نمایش نمی دهد.

شکل ۷۴- نمایش نحوه اعمال رکوردهای باد بر روی طبقات سی و نهم و چهلم سازه چهل طبقه

۴-۴-۴- گام چهارم: تعریف حالت بار

حال نوبت به تعریف حالات باری رسیده است که توسط آنها، نرم افزار ETABS هر کدام از سازه های مورد مطالعه را یک بار تحت اثر تمامی ۴۰ رکورد هدف و یک بار دیگر تحت اثر ۴۰ رکورد فزاینده بارگذاری نموده و تحلیل تاریخچه زمانی نماید. این امر در نرم افزار از طریق قسمت تعریف حالات بار انجام می پذیرد. شکل ۷۵ نشانگر جزئیات یکی از حالات بار مذکور تعریف شده است.

شکل ۷۵- جزییات حالت بار تعریف شده از نوع تاریخچه زمانی

۴-۵- نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه ها تحت حالات بار تعریف شده سازه‌ها تحت حالات بار تعریف شده در بخش گذشته، تحلیل تاریخچه زمانی می‌شوند. نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه‌ها از مسیر Display/Plot functions و یا با فشار دکمه $F12$ قابل دسترسی و مشاهده است. در این پژوهش به منظور ارزیابی دقت روش تحلیل باد فزاینده در تخمین پاسخهای واقعی سازه، شش مورد پارامتر تقاضای مهندسی^۱ برای سازه چهل طبقه به شرح زیر انتخاب می‌شود:

الف) برش پایه سازه

ب) جابجایی بام

ج) نیروی برشی وارده بر تیر شماره یک طبقه دهم سازه

د) نیروی محوری وارده بر ستون شماره یک طبقه اول سازه

ه) نیروی محوری وارده بر تیر شماره یک طبقه بیستم سازه

و) نیروی برشی وارده بر طبقه سی ام

پارامترهای تقاضای فوق در شکل ۷۶ بر روی سازه چهل طبقه نشان داده شده اند.

^۱ Engineering Demand Parameter

شکل ۷۶- نمایش پارمترهای کنترل بر روی سازه چهار طبقه

شکل ۷۷ نشانگر پنجره مربوط به دریافت نمودار جابجایی بام سازه چهار طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای باد هدف (دریافت شده از سایت Vortex-winds) در نرم افزار ETABS است.

شکل ۷۷- پنجره نمایش نتایج تحلیل تاریخچه زمانی نرم افزار ETABS

شکل ۸۱ نشانگر نمودار تاریخچه زمانی جابجایی بام سازه چهار طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای باد دریافت شده از سایت است. نکته جالب توجهی که اینجا وجود دارد این است که حداکثر پاسخ سازه تحت

رکوردهای دریافت شده از سایت در همان ثانیه‌های ابتدایی (ثانیه دوم) رخ می‌دهد. علت این موضوع چه چیزی می‌تواند باشد؟ بر اساس بررسی‌های انجام شده، چنین به نظر می‌رسد که رکوردهای باد دریافت شده از سایت اگر دارای مدت کمی باشند، نمودار آنها در ابتدا و انتهای رکورد همراه با جهشهای ناگهانی خواهد بود. به منظور توضیح بیشتر، شکل ۷۸ ارائه شده است. این شکل حاوی دو نمونه رکورد با مشخصات دقیقاً مشابه است؛ تنها تفاوت آنها، تعداد نقاط رکورد است. مدت یکی از رکوردها ۲۴۰ ثانیه و مدت رکورد دیگر ۱۸۰۰ ثانیه است. برای مشاهده و درک بهتر این شکل، نمودارها با استفاده از تابع میانگین متحرک اصلاح شده در ابتدا و انتها هموار می‌شوند. حاصل در شکل ۷۹ قابل مشاهده است. همانطوریکه تصور انتظار می‌رفت، نمودار با مدت ۲۴۰ ثانیه در ابتدا و انتهای خود دارای جهشهای ناگهانی است. به منظور مشاهده بهتر این جهشها، شکل ۸۰ که بزرگنمایی قسمت ابتدایی رکوردهای تولید شده است ارائه شده است.

شکل ۷۸- دو رکورد باد دریافت شده از سایت با مدت‌های ۲۴۰ و ۱۸۰۰ ثانیه

شکل ۷۹- نمودارهای هموار شده دو رکورد باد دریافت شده از سایت با مدت‌های ۲۴۰ و ۱۸۰۰ ثانیه با تابع میانگین متحرک

اصلاح شده

شکل ۸۰- نمایش بهتر (بزرگنمایی) قسمت ابتدایی نمودارهای شکل ۷۹

به نظر می‌رسد در صورت تولید رکوردهای فزاینده با مدت یا تعداد نقاط بیشتر، به ازای افزایش زمان بهینه سازی و تولید رکورد، اشکالات احتمالی ناشی از این جهشهای ناگهانی نیز قابل برطرف شدن است. در هر حال، در این پژوهش از تغییر مدت و نقاط رکوردها صرف نظر می‌شود و خطای احتمالی پذیرفته می‌شود.

شکل ۸۱- نمودار جابجایی طبقه بام سازه چهار طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای Vortex

در شکل ۸۲ نیز نمودار تاریخچه زمانی همین پارامتر تحت اثر مجموعه رکوردهای فزاینده باد قابل مشاهده است. به منظور بررسی و ارزیابی نتایج رکوردهای فزاینده، نیاز است حداکثر مقدار قدرمطلق نتایج آنها ($\text{Max}(\text{Abs}(\text{IWR_Results}))$) حساب شود. این مورد نیز در شکل ۸۳ قابل مشاهده است.

شکل ۸۲- نمودار جابجایی طبقه بام سازه چهار طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR)

شکل ۸۳- نمودار حداکثر تجمعی قدرمطلق جابجایی طبقه بام سازه چهار طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) در ادامه به منظور منطقی شدن نتایج و برطرف نمودن جهشهای ناگهانی در پاسخهای مجموعه رکوردهای فزاینده، از تابع میانگین متحرک اصلاح شده برای هموار نمودن نتایج استفاده می‌شود. نتیجه این امر در شکل ۸۴ قابل مشاهده است.

شکل ۸۴- نمودار حداکثر تجمعی قدرمطلق جابجایی طبقه بام سازه چهل طبقه تحت اثر مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) هموار شده با استفاده از الگوریتم میانگین متحرک اصلاح شده

شکل ۸۵ تا شکل ۹۰ نشانگر نمودارهای تاریخچه زمانی پاسخ سازه تحت اثر دو مجموعه رکورد فزاینده و هدف، به ازای هر یک از پارامترهای تقاضای منتخب هستند. نتایج این نمودارها در ادامه مقایسه می گردند.

شکل ۸۵- (راست): نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds

شکل ۸۶- (راست): نمودار تاریخچه زمانی جابجایی بام سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی جابجایی بام سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds

شکل ۸۷- (راست): نمودار تاریخچه زمانی برش تیر شماره ۱ طبقه دهم سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR)

(چپ): نمودار تاریخچه زمانی برش تیر شماره ۱ طبقه دهم سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-

winds

شکل ۸۸- (راست): نمودار تاریخچه زمانی نیروی محوری ستون شماره ۱ طبقه اول سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده

(IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی نیروی محوری ستون شماره ۱ طبقه اول سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده

از سایت Vortex-winds

شکل ۸۹- (راست): نمودار تاریخچه زمانی نیروی محوری تیر شماره ۱ طبقه بیستم سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده

(IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی نیروی محوری تیر شماره ۱ طبقه بیستم سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از

سایت Vortex-winds

شکل ۹۰- (راست): نمودار تاریخچه زمانی نیروی برشی طبقه سی ام سازه تحت مجموعه رکوردهای فزاینده (IWR) (چپ): نمودار تاریخچه زمانی نیروی برشی طبقه سی ام سازه تحت مجموعه رکوردهای دریافت شده از سایت Vortex-winds اکنون، امکان مقایسه رکوردهای هدف و رکوردهای فزاینده فراهم شده است. نتایج رکوردهای فزاینده در ثانیه صدم (که پیشتر به عنوان زمان هدف معرفی شده بود) میبایست برابر با نتایج رکوردهای هدف دریافت شده از سایت باشند.

جدول ۷- مقایسه نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه ها در ثانیه صدم

پارامتر تقاضای مهندسی مورد بررسی	حداکثر مقدار قدرمطلق نتایج رکوردهای هدف (دریافت شده از سایت)	حداکثر مقدار قدرمطلق نتایج رکوردهای فزاینده باد در ثانیه صدم	درصد خطای روش تحلیل باد فزاینده در تخمین پاسخ
برش پایه سازه (تن)	۶۳۵/۸۰	۵۸۰/۴۵	۸/۷۰
جابجایی بام (سانتی متر)	۲۹/۸۲	۲۷/۸۹	۶/۴۹
نیروی برشی تیر شماره یک طبقه دهم سازه (تن)	۵/۷۲	۵/۲۷	۸/۰۳
نیروی محوری ستون شماره ۱ طبقه ۱ سازه (تن)	۶۷۷/۵۰	۶۲۷/۴۰	۷/۳۹
نیروی محوری تیر شماره ۱ طبقه ۲۰ سازه (تن)	۰/۵۷	۰/۵۳	۷/۸۱
نیروی برشی وارده بر طبقه سی ام (تن)	۲۶۳/۹۹	۲۴۸/۳۰	۵/۹۴

ستون اول از راست در جدول ۷ مربوط به محاسبه درصد خطای روش تحلیل باد فزاینده در برآورد پاسخهای واقعی سازه است. میزان خطای میانگین روش باد فزاینده با استفاده از رابطه محاسبه خطا (اختلاف مقدار محاسبه شده و واقعی تقسیم بر مقدار واقعی) بر اساس نتایج ارائه شده برای ۶ پارامتر کنترل مورد بررسی در هر دو سازه مورد مطالعه، در حدود ۷.۴ درصد به دست می آید. در فصل بعدی که به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص دارد، به تفصیل به ریشه یابی خطای موجود و راههای کاهش آن پرداخته می شود. هر کدام از این راهها را می توان ایده مناسبی برای تحقیقات آتی تلقی نمود.

در ادامه به جهت کامل شدن مطالب این فصل، تعدادی از مهمترین عوامل بروز خطا ارائه می گردد. بر اساس توضیحات ارائه شده در قسمت ۲-۵-۲ این پژوهش، به منظور تولید رکوردهای فزاینده بهینه تر (و در نتیجه انجام تحلیل باد فزاینده با خطای کمتر) علاوه بر بهینه نمودن طیف دامنه فوریه رکوردهای فزاینده تولید شده، بهینه سازی طیف فاز فوریه رکوردهای باد و نیز چگالی طیف توان نیز بسیار توصیه می شود. وارد نمودن این دو مورد در روند بهینه سازی و تولید رکوردهای فزاینده باد، در ازای افزایش چشمگیر مدت زمان بهینه سازی و تولید رکوردها، یقیناً به کاهش خطای مربوط به قسمت تولید رکورد و در نتیجه به کاهش خطای روش تحلیل باد فزاینده، کمک شایانی خواهد نمود.

فلوچارت نمایش داده شده در شکل ۹۱ به منظور حصول درک بهتر از تاثیر استفاده از هر یک از مشخصات مرتبط با تبدیل فوریه سیگنال در روند بهینه سازی و تولید رکوردهای فزاینده باد ارائه گردیده است.

شکل ۹۱- بررسی تاثیر وارد نمودن طیف فاز فوریه و چگالی طیف توان در روند بهینه سازی و تولید رکوردهای فزاینده باد شایان توضیح است که هرگاه از طیف دامنه فوریه در تولید رکورد باد استفاده شود، طیف باد (موضوع قسمت ششم از فصل دوم) نیز تا حدودی بهینه می شود. چراکه رابطه مابین طیف دامنه فوریه یک طرفه یا $U(z, \omega)$ و طیف توان یک طرفه باد یا $S(z, \omega)$ به صورت زیر است:

$$S(z, \omega) = \frac{1}{T} E[U^2(z, \omega)] \quad (7-4)$$

در رابطه قبل، T مقداری تجربی و ثابت بوده و منظور از $E[U^2(z, \omega)]$ امید ریاضی یا مقدار مورد انتظار پارامتر $U^2(z, \omega)$ است.

در تکمیل مطالب فوق و مطالب قسمت ۲-۶ بایستی اظهار داشت که رابطه طیف توان یک طرفه باد (طیف باد) در ارتفاع Z ، در کلی ترین حالت بر اساس تئوری کولموگروف به صورت زیر بیان می شود:

$$S(z, \omega) = \frac{A \cdot 2\pi u_*^2 f^\gamma}{\omega(1 + Bf^\alpha)^\beta} \quad (۸-۴)$$

که در آن، α ، β و γ توانهایی هستند که در رابطه $\alpha\beta - \gamma = \frac{2}{3}$ صدق می کنند. f نیز به مختصات مولین^۱ معروف بوده و روابطی به صورت زیر برای آن ارائه شده است:

الف) اگر $f = \frac{L^2 \omega}{2\pi u_1}$ باشد، $S(z, \omega)$ را طیف باد ون کارمان گویند که در آن L طول انتگرال تلاطم و u_1 سرعت میانگین باد در ارتفاع ده متری از سطح زمین است.

ب) اگر $f = \frac{1200 \omega}{2\pi u_1}$ باشد، $S(z, \omega)$ را طیف باد داون پورت گویند.

ج) اگر $f = \frac{\omega z}{2\pi u_z}$ باشد، $S(z, \omega)$ را طیف باد سیمیو^۲ گویند. [۱۸]

لازم به ذکر است که درصد خطای گزارش شده بر اساس داده های جدول ۷ مقداری معمول است. چراکه درصد خطای روشهایی که صرفاً از دامنه فوریه استفاده می کنند، معمولاً بین ۵ تا ۲۳ درصد است. این خطا بدین صورت است که عموماً مقادیری که در روش هماهنگ سازی دامنه فوریه به دست می آیند، کمتر از مقادیر واقعی هستند. [۱۸]

۴-۶- نگاشت زمان فزاینده به دوره بازگشت باد

یاداوری می شود که اصلی ترین کاربرد روش تحلیل باد فزاینده در تحلیل باد تاریخچه زمانی سازه ها، ارائه پاسخهای سازه تحت اثر هر باد با هر شدت دلخواهی است. برای حصول این امر، ابتدا رابطه زیر را از پیوست آیین نامه ASCE^۷ در نظر بگیرید:

$$V = V_5 \cdot (0.36 + 0.1 \ln(12R)) \quad (۹-۴)$$

در رابطه فوق، R برابر با دوره بازگشت بر حسب سال، V_5 برابر با سرعت مینا و V برابر با سرعت میانگین بادی با دوره بازگشت R است. یادآوری می شود که بر اساس آیین نامه ASCE^۷ و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، سرعت مینا، سرعت متوسط باد در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین در منطقه ای مسطح و بدون مانع است که احتمال فراگذشت از آن در هر سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ ساله) است. [۳۵]

^۱ Molin coordinate

^۲ Simiu wind spectrum

کاربرد رابطه فوق، تخمین دوره بازگشت هر باد با هر سرعت میانگین مشخصی در یک منطقه است. به عنوان مثال، در شهر تهران (با سرعت مبنای ۲۸ متر بر ثانیه)، اگر بادی با سرعت میانگین چهل متر بر ثانیه بوزد، بر اساس رابطه فوق، دوره بازگشت چنین بادی در حدود ۳۶۵۰ سال خواهد بود. به عنوان مثالی دیگر، دوره بازگشت بادی با سرعت میانگین ده متر بر ثانیه در شهر تهران، در حدود ۰.۸ سال است. نمودار رابطه بین سرعت میانگین باد و دوره بازگشت آن برای شهر تهران در شکل ۹۲ قابل مشاهده است.

شکل ۹۲- ارتباط بین سرعت میانگین باد و دوره بازگشت آن در شهر تهران

در ادامه کار، میبایست رابطه‌ای بین زمان در رکورد فزاینده و دوره بازگشت باد برقرار نمود. در این باب مراجع و مقالات موجود هیچگونه بحثی ننموده‌اند. ایده‌ای که در اینجا برای اولین بار اتخاذ شده است، به شرح زیر است.

از سایت Vortex-winds یک رکورد باد برای سرعت میانگین ۲۸ متر بر ثانیه در ارتفاع ده متری از سطح زمین با شرایط داخل شهر دریافت می‌شود. بر اساس تعاریف، چنین بادی در شهر تهران، دوره بازگشتی معادل با ۵۰ سال دارد. یک رکورد فزاینده باد برای این رکورد تولید می‌شود. می‌دانیم رکورد فزاینده باد تا ثانیه صدم معادل با بادی با دوره بازگشت پنجاه سال است.

حال، برای سرعت‌های میانگین ۵، ۱۰، ۱۵ الی ۸۰ متر بر ثانیه هم از سایت به ازای همان مشخصات قبل، رکورد باد دریافت می‌گردد. دوره‌های بازگشت کلیه این بادها بر اساس رابطه ارائه شده در این قسمت و یا از روی شکل ۹۲ قابل تعیین است. به عنوان مثال، (همانطوری که پیشتر نیز ذکر گردید)، دوره بازگشت

رکورد باد دریافت شده از سایت برای سرعت میانگین ۴۰ متر بر ثانیه، برابر با ۳۶۵۰ سال است. تمامی این رکوردها به سازه یک درجه آزادی (که مشخصات آن قبلاً مورد بحث قرار گرفته است) اعمال می شوند و تاریخچه زمانی پاسخ (مثلاً حداکثر جابجایی جرم) ترسیم می گردد. سازه تک درجه آزادی، تحت رکورد فزاینده تولید شده نیز قرار گرفته و تاریخچه زمانی پاسخ برای آن هم ترسیم می گردد. حال باید دید تاریخچه زمانی پاسخ از صفر تا چه زمانی هماهنگ با هر یک از تاریخچه زمانی های پاسخهای بادهای دریافت شده از سایت است.

در اینجا به منظور هماهنگ نمودن پاسخهای سازه تحت رکورد فزاینده و رکوردهای دریافتی با سطح زیر نمودارهای پاسخ کار شده است. به عنوان مثال، اگر سطح زیر نمودار تاریخچه زمانی پاسخ سازه تحت رکورد دریافت شده برای سرعت باد با میانگین ۴۰ متر بر ثانیه به دست آید و سطح هدف نامگذاری شود، از روی تاریخچه زمانی پاسخ سازه تحت رکورد فزاینده مشخص می شود که سطح زیر این نمودار از صفر تا ثانیه ۱۴۵ به سطح هدف می رسد. بنابراین، می توان اظهار داشت که زمان ۱۴۵ ثانیه معادل با باد با سرعت میانگین ۴۰ متر بر ثانیه است. به بیان دیگر، زمان ۱۴۵ ثانیه در رکورد فزاینده، معادل با بادی با دوره بازگشت ۳۶۵۰ سال است. به همین ترتیب، برای سایر رکوردهای دریافت شده نیز همین فرایند تکرار می شود تا نمودار زمان فزاینده در برابر دوره بازگشت باد ترسیم گردد. این نمودار در شکل ۹۳ قابل مشاهده است.

شکل ۹۳- نمودار زمان فزاینده در برابر دوره بازگشت باد

اینک، رابطه بین زمان در رکورد فزاینده و دوره بازگشت هر باد در دست است. همچنین نمودار تاریخچه زمانی پاسخ پارامتر تقاضای مهندسی (از قبیل دریافت، برش پایه و ...) نیز از نرم افزار ETABS به دست آمده، حداکثر قدرمطلق آن حساب شده و هموار شده است. حال، کافیسیت بر اساس فلوچارت نمایش داده شده در شکل ۹۴ عمل نمود تا نمودار پاسخ سازه بر حسب دوره بازگشت به دست آید.

شکل ۹۴- فلوجارتی از روند انجام نگاشت

روند نگاشت با عنایت به فلوجارت فوق، در شکل ۹۵ قابل رویت است.

شکل ۹۵- روند انجام نگاشت بر اساس فلوجارت ارائه شده

شکل ۹۶ تا شکل ۹۸ برای نمایش نداشت صورت گرفته بین تاریخچه زمانی پارامترهای تقاضای مهندسی برای سازه چهل طبقه و دوره بازگشت باد آورده شده اند.

شکل ۹۶- نداشت بین تاریخچه زمانی دو پارامتر تقاضای مهندسی الف و ب و دوره بازگشت باد

شکل ۹۷- نداشت بین تاریخچه زمانی دو پارامتر تقاضای مهندسی ج و د و دوره بازگشت باد

شکل ۹۸- نداشت بین تاریخچه زمانی دو پارامتر تقاضای مهندسی ه و و و دوره بازگشت باد

برای یافتن رابطه بین دوره بازگشت باد و نرخ فراگذشت سالانه^۱، از رابطه زیر استفاده می‌گردد: [۵۸]

$$r = 1 - \left[1 - \left(\frac{1}{RP} \right)^L \right] \xrightarrow{\text{در حالت حدی}} r = 1 - e^{-L/RP} \quad (10-4)$$

که در آن، L برابر عمر مفید سازه و برابر ۵۰ سال، RP برابر با دوره بازگشت و r برابر با نرخ فراگذشت سالانه است. شکل ۹۹ منحنی احتمال فراگذشت بر اساس دوره بازگشت باد را نمایش می‌دهد.

شکل ۹۹- منحنی احتمال فراگذشت بر اساس دوره بازگشت باد

شکل ۹۶ تا شکل ۹۷ را می‌توان مهمترین نتایج تحلیل باد فزاینده برشمرد. پرا که با در دست داشتن آنها می‌توان ادعا نمود که با انجام تنها یک تحلیل باد تاریخچه زمانی، پاسخ سازه برای هر باد از هر سرعت و شدتی، به دست آمده است. به عنوان مثال، اگر فرض شود در سازه چهل طبقه مورد مطالعه، تعیین مقدار کلیه پارامترهای تقاضای مهندسی انتخاب شده به ازای وزش بادی با سرعت میانگین ۳۵ متر بر ثانیه در ارتفاع ده متری از سطح زمین مد نظر است. با استفاده از رابطه (۹-۴) دوره بازگشت چنین بادی به صورت زیر تعیین می‌گردد:

$$35 = 28(0.36 + 0.1 \ln(12R)) \rightarrow R \approx 611 \text{ years} \quad (11-4)$$

مشاهده می‌شود که دوره بازگشت چنین بادی، ۶۱۱ سال است. اگر نگاهی بین تاریخچه زمانی پاسخ انجام نمی‌شد، ناچاراً میبایست با استفاده از شکل ۹۳ زمان معادل را در رکورد فزاینده باد به دست آورد. از روی این شکل، می‌توان تعیین نمود که بادی با دوره بازگشت ۶۱۱ سال، معادل ثانیه صد و بیست و نهم رکورد فزاینده است. حال، میبایست مقدار پارامترهای تقاضای مهندسی انتخاب شده را در این زمان

^۱ Annual Risk of Exceedance

تعیین نمود. روند تعیین مقادیر پارامترهای تقاضای مذکور (در حالت بدون استفاده از نمودارهای شکل ۹۶ تا شکل ۹۸) در شکل ۱۰۰ تا شکل ۱۰۳ قابل مشاهده است.

شکل ۱۰۰- روند تعیین زمان فزاینده متناظر با دوره بازگشت ۶۱۱ سال

شکل ۱۰۱- روند تعیین پارامترهای تقاضای مهندسی الف و ب در زمان فزاینده متناظر با دوره بازگشت ۶۱۱ سال

شکل ۱۰۲- روند تعیین پارامترهای تقاضای مهندسی ج و د در زمان فزاینده متناظر با دوره بازگشت ۶۱۱ سال

شکل ۱۰۳- روند تعیین پارامترهای تقاضای مهندسی ه و در زمان فزاینده متناظر با دوره بازگشت ۶۱۱ سال بر اساس نقاط مشخص شده در شکل ۱۰۰ تا شکل ۱۰۳، مقادیر پارامترهای تقاضای مهندسی سازه چهل طبقه به ازای وزش بادی با سرعت میانگین ۳۵ متر بر ثانیه در ارتفاع ده متری از سطح زمین بر اساس جدول ۸ است. جدول ۸- مقادیر پارامترهای تقاضای مهندسی سازه چهل طبقه به ازای وزش بادی با سرعت میانگین ۳۵ متر بر ثانیه

مقدار پارامتر تقاضای مهندسی	بیش پایه سازه (تن)	جابجایی بام (سانتی متر)	نیروی برشی تیر شماره یک طبقه دهم (تن)	نیروی محوری ستون شماره ۱ طبقه ۱ (تن)	نیروی محوری تیر شماره ۱ طبقه ۲۰ (تن)	نیروی برشی وارد بر طبقه سی ام (تن)
	۱۰۷۰/۷۴	۵۰/۱۱	۹/۶۶	۱۱۴۱/۴۴	۰/۹۷	۴۳۲/۶۰

کلیه مقادیر گزارش شده در جدول ۸ را می توان به راحتی و مستقیماً از روی شکل ۹۶ تا شکل ۹۸ تعیین نمود.

شکل ۱۰۴- تعیین مقادیر پارامترهای تقاضا از روی نمودارهای نگاشت شده به صورت مستقیم

همچنین می توان تعیین نمود که حداکثر شدت بادی که سازه چهل طبقه مورد مطالعه بر اساس آیین نامه می تواند تحمل کند، چقدر است. بدین منظور کفایت معکوس روند فوق با در دست داشتن حداکثر مقدار مجاز برای حداکثر جابجایی بام تکرار گردد. در فصل سوم این پژوهش بر اساس ضوابط مبحث ششم، مقدار حداکثر جابجایی مجاز برای بام برابر با ۳۳.۱۲ سانتی متر به دست آمد. این مقدار جابجایی، معادل با زمان فزاینده ۱۰۳.۳۲ ثانیه و این زمان، معادل با بادی با دوره بازگشت ۶۶.۵۴ سال، با سرعت میانگین ۲۸.۸ متر بر ثانیه است. روند تعیین مقدار حداکثر سرعت مجاز باد و دوره بازگشت آن به صورت مستقیم در شکل ۱۰۵ و شکل ۱۰۶ قابل مشاهده است.

شکل ۱۰۵- نمایی از روند تعیین زمان فزاینده متناظر با تغییر مکان مد نظر از روی تاریخچه زمانی پاسخ سازه چهل طبقه

شکل ۱۰۶- نمایی از روند تعیین غیر مستقیم دوره بازگشت حداکثر شدت باد تحمل شده توسط سازه چهل طبقه

روند تعیین مقدار حداکثر سرعت مجاز باد و دوره بازگشت آن به صورت مستقیم در شکل ۱۰۷ قابل مشاهده است.

شکل ۱۰۷- نمایی از روند تعیین مستقیم دوره بازگشت حداکثر شدت باد تحمل شده توسط سازه چهل طبقه

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل ۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- جمع بندی

در این پژوهش، روش جدید "تحلیل باد فزاینده" برای تحلیل تاریخچه زمانی سازه‌های بلند در برابر بار باد پایه‌ریزی گردید. با استفاده از این روش جدید، محققین و مهندسين از این پس می‌توانند تنها با انجام یک تحلیل تاریخچه زمانی، پاسخ سازه بلند مورد بررسیشان را در برابر هر باد از هر شدت و دوره بازگشتی را به دست آورند. این امر راه را برای انجام مطالعات پیشرفته تر و نیز انجام طراحی‌هایی که با دوره بازگشت پدیده‌ها سروکار دارند (از قبیل طراحی بر اساس عملکرد و ارزش)، هموار می‌سازد.

در فصل دوم این اثر، نکات و مفاهیم بسیار مهم و ارزشمندی از شاخه علمی نوظهور مهندسی باد ارائه گردید. مطالب این فصل، گردآوری ارزشمندی از علوم سازنده شاخه مهندسی باد از جمله هواشناسی، مهندسی سازه، آمار و احتمالات، ریاضیات و مکانیک سیالات است. به منظور حصول آشنایی اولیه محققین و مهندسين علاقه‌مند، کسب آگاهی از این کلیات قبل از ورود به دنیای جدید و عظیم مهندسی باد بسیار توصیه می‌شود.

فصل سوم این پژوهش به تحلیل استاتیکی باد سازه‌های بلند موقوف شده است. فقدان مرجع مناسبی در این زمینه، شرایط را انجام این امر برای محقق در ابتدا بسیار دشوار می‌سازد. در این فصل کلیه پارامترها و مفاهیم به صورت کامل مورد بحث واقع شده و روند نرم افزاری انجام تحلیل استاتیکی نیز ارائه گردید. امید است این فصل دستورالعمل مناسبی در زمینه یاد شده باشد. در ابتدای این فصل، سازه‌های مورد مطالعه در این پژوهش و اهم جزییات آنها نیز ارائه گردیده است.

فصل چهارم این اثر نیز به پایه ریزی و ارائه کلیات روش تحلیل باد فزاینده اختصاص داده شده است. در این فصل، دو سازه بیست و چهل طبقه واقع در شهر تهران با روش جدید تحلیل باد فزاینده، تحلیل باد تاریخچه زمانی شده و نتایج آنها برای تمامی بادها از هر شدت و سرعت و دوره بازگشتی گزارش گردید.

۵-۲- نتایج کلیدی پژوهش

این قسمت به ارائه مهمترین دستاوردها و نتایج کلیدی این پژوهش اختصاص داده شده است. نتایج مذکور به شرح زیرند:

۱- در این پژوهش به منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی سازه‌های بلند در برابر بار باد، ایده روشی جدید تحت عنوان "روش تحلیل باد فزاینده" ارائه گردید. در این روش مقصود این است که تنها با انجام یک مرتبه تحلیل تاریخچه زمانی، پاسخ سازه بلند مورد مطالعه برای هر باد از هر شدت، سرعت میانگین و دوره بازگشتی به دست آمده و امکان ارزیابی جامع و انجام طراحی‌های بر مبنای تغییرشکل (نظیر طراحی عملکردی و ...) فراهم شود.

۲- در این پژوهش مشاهده گردید که روش تحلیل باد فزاینده در مرحله کنونی قادر است با دقتی منطقی، مقادیر پارامترهای تقاضای مهندسی سازه‌های بلند بیست و چهل طبقه مورد بررسی در این پژوهش را به ازای دوره بازگشتهای باد مختلف پیش‌بینی نماید. خطای این روش در برآورد پاسخهای سازه تک درجه آزادی در حدود ۸.۳ درصد و در حالت سازه‌های بلند چند درجه آزادی، در حدود ۷.۴ درصد مشاهده گردید. روشهای متعددی برای کاهش میزان خطای روش باد فزاینده در قسمت پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه شده است. در هر حال، چنین به نظر می‌رسد که این روش جدید، پتانسیل خوبی برای تحلیل تاریخچه زمانی سازه‌های بلند در برابر باد را داشته باشد.

۳- در این پژوهش جزییات و نحوه انجام تحلیل استاتیکی باد یا آیین نامه‌ای به همراه توضیحات نرم افزاری آن به طور کامل شرح داده شده و نتیجه تحلیل مذکور برای سازه‌های مطالعه شده در این پژوهش ارائه گردیده است. هدف از ارائه این توضیحات پر نمودن خلا منابع موجود برای انجام این تحلیل به زبان فارسی بوده است.

۴- در این پژوهش همچنین شرح مختصری از کلیات علم مهندسی باد به زبان فارسی ارائه شده است. کاربرد بخش عمده‌ای از این مطالب در این پژوهش آشکار گردید. بخشهای باقی مانده نیز به جهت کامل بودن هرچه تمام تر این اثر و نیز برای هموار نمودن مسیر تحقیق برای سایر محققین آتی ارائه گردیده است.

۵-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

در مورد روش تحلیل باد فزاینده به نکات زیر می‌توان اشاره نمود.

دقت روش تحلیل باد فزاینده به طرز قابل توجهی به نحوه تولید رکوردهای فزاینده باد و به خود رکوردهای باد هدف وابسته است. به عبارت دیگر، تغییر روش بهینه‌سازی و تولید رکورد فزاینده از حالت استفاده شده در این پژوهش (هماهنگ نمودن محتوی فرکانسی رکورد هدف و فزاینده در تمام پنجره‌های زمانی از صفر تا زمان دلخواه) می‌تواند نتایج کاملاً مختلفی را به دنبال داشته باشد. در ادامه، تعدادی از ایده‌های نگارنده برای تولید رکورد فزاینده به نحوی که منجر به کاهش میزان خطای روش تحلیل باد فزاینده شود، آورده شده است. هر کدام از این موارد را می‌توان پیشنهاد و ایده‌ای مناسب برای کار محققین علاقه‌مند تلقی نمود.

الف) تغییر روش هماهنگ نمودن رکورد باد فزاینده و هدف از تطابق طیفهای یک طرفه فوریه به روشهای دیگر

می‌توان علاوه بر هماهنگ نمودن طیفهای یک طرفه فوریه رکوردهای هدف و فزاینده از هماهنگ نمودن طیف فاز فوریه، طیفهای باد، توابع همدوسی داون پورت، مشخصات آماری و سایر پارامترهای مکانیکی باد استفاده نمود. در فصل دوم نیز اشاره گردید که به منظور تولید رکوردهای فزاینده بهینه‌تر (و در نتیجه انجام تحلیل باد فزاینده با خطای کمتر) علاوه بر بهینه نمودن طیف دامنه فوریه رکوردهای فزاینده تولید شده، بهینه‌سازی طیف فاز فوریه رکوردهای باد و نیز چگالی طیف توان نیز بسیار توصیه می‌شود. وارد نمودن این دو مورد در روند بهینه‌سازی و تولید رکوردهای فزاینده باد، در ازای افزایش چشمگیر مدت زمان بهینه‌سازی و تولید رکوردها، یقیناً به کاهش خطای مربوط به قسمت تولید رکورد و در نتیجه به کاهش خطای روش تحلیل باد فزاینده، کمک شایانی خواهد نمود. در فصل چهارم نیز اشاره گردید که هرگاه از طیف دامنه فوریه در تولید رکورد باد استفاده شود، طیف باد نیز تا حدود زیادی بهینه می‌شود.

ب) تغییر الگوی بهینه‌سازی تولید رکوردهای فزاینده

در این پژوهش طیف یک طرفه فوریه رکورد باد فزاینده در تمام پنجره‌ها از بازه صفر تا هر زمانی از طول رکورد، متناسب با طیف یک طرفه فوریه رکوردهای هدف بهینه شده است. با متحرک نمودن پنجره‌ای که طیفهای یک طرفه فوریه رکورد فزاینده و رکورد هدف در داخل آن هماهنگ می‌شوند و یا به بیان دیگر، با تعیین حدود بالا و پایین برای بازه بهینه‌سازی، می‌توان نتایج مختلفی را از روش تحلیل باد فزاینده انتظار داشت. (به عنوان توضیح بیشتر، مثلاً می‌توان بررسی نمود که اگر طیفهای دو رکورد هدف و فزاینده در بازه محدود (مثلاً ۸۰ تا ۱۰۰ ثانیه) هماهنگ شود، خطای رکوردهای فزاینده تولید شده با این روش جدید، چقدر خواهد بود.)

ج) تغییر رویکرد اتخاذ شده برای به دست آوردن رکوردهای هدف همانطوری که در فصل چهارم اشاره گردید، روشهای بسیار متعددی برای تولید رکوردهای تلاطم باد وجود دارد. یقیناً به کارگیری هر یک از این روشها نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.

د) تغییر مدت رکوردهای فزاینده تولید شده مدت اتخاذ شده برای طول رکوردهای فزاینده در این پژوهش ۲۴۰ ثانیه است. مقادیر بسیار بیشتری نیز در مراجع دیده شده است. در حقیقت، زمان اتخاذ شده در این پژوهش، مدت کوتاهی است و برای سهولت در مقاصد بهینه سازی اتخاذ شده است. رکوردهای هدف دریافت شده از سایت vortex-winds نیز در این زمان کم یا قابل تولید نیستند و یا اینکه مشابه رکوردهای این پژوهش دارای تلاطمهای غیر منطقی و جهشهای بسیار ناگهانی هستند. با مشاهده نمودار تاریخچه زمانی پاسخهای سازه ها تحت این رکوردها مشاهده می شود که پارامترهای پاسخ در هر ثانیه به صورت بسیار چشمگیری تغییر می کنند. این در حالی است که حتی بدون نیاز به کوچکترین دانشی در زمینه مهندسی باد، با توجه به تجربه و احساس، این امر به نظر منطقی نیست.

ه) تغییر گام زمانی تولید رکوردهای فزاینده مسلماً کاهش گام زمانی رکوردهای فزاینده تولید شده، از مقدار انتخاب شده در این پژوهش (یک ثانیه) به مقادیر کمتر (مثلاً ۰.۰۵ ثانیه) به ازای افزایش مدت و هزینه محاسباتی، دقت بالاتری را به دنبال خواهد داشت.

و) تغییر روش هموارسازی نمودارها روش اتخاذ شده برای هموار نمودن نمودارها در توسعه رکوردهای فزاینده باد در این پژوهش از نوع Spline است. مطمئناً تغییر این مورد نیز بر روی نتایج نهایی تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. در تولید نسلهای بعدی رکوردهای فزاینده باد، می توان به مطالعه و در صورت لزوم بهینه سازی این مورد نیز اقدام نمود.

ز) بررسی اثر اعمال تلاطم عرضی و قائم از تاثیر تلاطم عرضی و قائم در این پژوهش صرف نظر گردیده است و فقط گرههای روبه باد سازهها تحت رکوردهای باد دارای تلاطم طولی بارگذاری و تحلیل شده اند. مسلماً اعمال این موارد نیز نتایج و پاسخهای سازه را دستخوش تغییراتی خواهد نمود.

ح) استفاده از روابط دیگر برای تبدیل سرعت باد به فشار باد فشار وارده از جانب باد، با توان دوم سرعت باد متناسب است. بنابراین، حتی خطاهای کوچک بین رکوردهای سرعت باد هدف و فزاینده به توان دو رسیده و تبدیل به مقادیر بزرگتری می شوند. مسلماً استفاده از روابط دقیق تر منجر به کاهش خطای روش تحلیل باد فزاینده خواهد شد.

ط) افزایش تعداد توابع فزاینده باد تولید شده

به علت ماهیت تصادفی تلاطم باد، توابع فزاینده باد تولید شده برای هر گره از سازه، در هر بار تولید، متفاوت از دفعات قبل خواهند بود. تولید تعداد بیشتری رکورد باد فزاینده و بارگذاری و تحلیل مجدد سازه تحت اثر آنها و میانگین‌گیری از نتایجشان منجر به کاهش خطای روش تحلیل باد فزاینده خواهد شد. به بیان دیگر، به جای انجام یک دفعه تولید رکوردها و انجام تحلیل، اقدامات مذکور، (به عنوان مثال) سه بار تکرار شده و ارزیابی نهایی از روی میانگین سه مجموعه داده موجود صورت پذیرد. مسلماً این اقدام منجر به افزایش چشمگیر زمان صرف شده خواهد شد ولی در عوض به افزایش دقت روش، کمک خواهد نمود.

ی) بررسی کاربرد روش تحلیل فزاینده در تحلیل تاریخیچه زمانی سایر انواع سازه‌ها کاربرد روش تحلیل باد فزاینده در تحلیل انواع مختلف سازه‌ها بررسی نشده است. به عنوان مثال، محققین علاقه‌مند می‌توانند دقت این روش را در برآورد پاسخهای سازه‌هایی از قبیل پل، سد، تاسیسات برق، دودکش، برجهای خنک‌کننده نیروگاه‌ها، تجهیزات نظامی و نیز هر سازه‌ای که ارتفاع زیادی دارد و یا اینکه در ارتفاعات بالا مستقر است و یا شرایط هندسی خاصی بر آن حاکم است و به طور کلی، بنا به هر دلیلی نیازمند تحلیل و طراحی دقیق در برابر باد است، ارزیابی نمایند.

فهرست مراجع

مراجع (References)

- [1] L. Tian and X. Gai, "Wind-induced vibration control of power transmission tower using pounding tuned mass damper," *Journal of Vibroengineering*, vol. 17, no. 7, pp. 3693–3701, 2015.
- [2] Congressional Budget Office, "Expected Costs of Damage From Hurricane Winds and Storm-Related Flooding," *Congress of United States*, 2019.
- [3] Federal Emergency Management Agency (FEMA), *FEMA P-366: Estimated Annualized Earthquake Losses for the United States*. 2017.
- [4] م. مشایخی, "تولید توابع تحریک زمان دوام با استفاده از تبدیل موجک و روشهای نوین بهینه سازی," *دانشگاه صنعتی شریف، تهران*, 1397.
- [5] C. Dyrbye and S. O. Hansen, *Wind Loads on Structures*. John Wiley & sons, 1997.
- [6] NYTimes.com, "How Hurricane Irma Became So Huge and Destructive," 2017. [Online]. Available: <https://www.nytimes.com/2017/09/08/climate/how-hurricane-irma-became-so-huge-and-destructive.html>.
- [7] J. D. Holmes, *Wind Loading of Structures*. Taylor & Francis, 2015.
- [8] E. Simiu and D. Yeo, *Wind Effects on Structures, Fourth Edition*. Wiley-Blackwell, 2019.
- [9] T. Burton, N. Jenkins, D. Sharpe, and E. Bossanyi, *Wind Energy Handbook, Second Edition*. John Wiley & sons, 2011.

- [10] پیش نویس چهارم مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران. 1396.
- [11] ح. نیکبخت, "نحوه بارگذاری و توزیع دینامیکی بار باد و مقایسه اثرات باد در ارتفاع بر روی ساختمانهای بلند," دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1389.
- [12] P. Stoica and R. L. Moses, *Spectral Analysis of Signals, Revised edition*. Prentice Hall, 2005.
- [13] J. Y. Stein, *Digital Signal Processing*. John Wiley & sons, 2000.
- [14] L. F. Chaparro and A. Akan, *Signals and Systems Using MATLAB*. Elsevier, 2019.
- [15] D. C. Montgomery and G. C. Runger, *Applied Statistics and Probability for Engineers, Third edition*. John Wiley & sons, 2003.
- [16] J. Baron, "Second-Order Probabilities and Belief Functions," vol. 23, pp. 25–36, 1987.
- [17] H. E. Kyburg Jr, "Higher order probabilities and intervals," *International Journal of Approximate Reasoning*, vol. 2, no. 3, pp. 195–209, 1988.
- [18] X. Wang, D. Dan, X. Yan, and W. Cheng, "Estimation of Fluctuating Wind Amplitude and Phase Spectrum Using APES Algorithm Based on Field Monitored Data," *J. Vib. Meas. Diagnosis*, vol. 39, no. 2, pp. 431–437, 2019.
- [19] M. Moravej, "Wind Analysis Tools : Power Spectra MATLAB Power Spectra Tool for Wind Speed Analysis," *NHERI Experimental Facility*, 2018.
- [20] J. A. Gubner, *Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers*. Cambridge University Press, 2006.
- [21] M. Mains, *Topics in Modal Analysis, Volume 10*, vol. 10. Springer, 2016.
- [22] G. Maral, *Vsat Networks, Second Edition*, John Wiley & Sons Ltd, 1999.
- [23] J. C. Kaimal, J. C. Wyngaard, Y. Izumi, and O. R. Cote, "Spectral characteristics of surface-layer turbulence," *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 98, no. 417, pp. 563–589, 1972.

- [24] J. Lin, Y. L. Xu, Y. Xia, and C. Li, *Structural analysis of large-scale vertical-axis wind turbines, Part I: Wind load simulation*, vol. 12, no. 13. 2019.
- [25] J. Yang, F. Yang, Q. Li, D. Fu, and Z. Zhang, “Dynamic responses analysis and disaster prevention of transmission line under strong wind,” *International Conference on Power System Technology: Technological Innovations Making Power Grid Smarter, POWERCON2010*, no. 33, pp. 1–6, 2010.
- [26] Department of Defense, “Flying Qualities of Piloted Aircraft,” *Mil-Std-1797a*, 2004.
- [27] A. G. Davenport, “How can we simplify and generalize wind loads?,” *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, vol. 54–55, no. C, pp. 657–669, 1995.
- [28] S. C. Frautschi, R. P. Olenick, T. M. Apostol, and D. L. Goodstein, *Mechanical universe mechanics and heat advanced edition*. Cambridge University Press, 2008.
- [29] J. A. Rice, J. M. Lafave, and C. H. Mehuys, “End connection effects on vortex shedding susceptibility of welded aluminum truss tubular web members,” *Journal of Performance of Constructed Facilities*, vol. 22, no. 5, pp. 297–304, 2008.
- [30] P. Mendis, T. Ngo, N. Haritos, A. Hira, B. Samali, and J. Cheung, “Wind loading on tall buildings,” *Electron. Electronic Journal of Structural Engineering*, vol. 7, pp. 41–54, 2007.
- [31] L. Tan and J. Jiang, *Digital Signal Processing (Second Edition)*. 2013.
- [32] E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10th ed. John Wiley & sons, 2017.
- [33] R. G. Weingardt, *Engineering Legends: Great American Civil Engineers*. ASCE Press, 2005.

- [34] M. M. Ali and K. S. Moon, "Structural Developments in Tall Buildings: Current Trends and Future Prospects," *Architectural Science Review*, vol. 50, no. 3, pp. 205–223, 2007.
- [35] ASCE, *Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures*, 4th edition, 2017.
- [36] S. Miyosiii, M. Ida, and T. Miura, "Wind pressure coefficients on the exterior wall elements of tall building," *Wind Effects on Buildings and Structures*, 1971.
- [37] Computers & Structures Inc CSI, "Lateral Loads Manual," 2016.
- [38] M. Sarkisian, *Designing tall buildings: Structure as architecture*, Second edition, vol. 9780203806. Taylor & Francis, 2012.
- [39] F. Paiva and R. C. Barros, "Design of a cantilever sign support and comparison of the structural response when subjected to natural wind gusts with and without a TMD," *Civil-Comp Proc.*, 2014.
- [40] A. Kareem and D. K. Kwon, "A cyber-based data-enabled virtual organization for wind load effects on civil infrastructures: VORTEX-winds," *Front. Built Environ.*, vol. 3, no. August, 2017.
- [41] G. Deodatis, "Simulation of Ergodic Multivariate Stochastic Processes," *Journal of Engineering Mechanics*, vol. 122, no. August, pp. 778–787, 1996.
- [42] Q. Ding, L. Zhu, and H. Xiang, "Simulation of stationary Gaussian stochastic wind velocity field," *Wind and Structures*, vol. 9, no. 3, pp. 231–243, 2006.
- [43] A. Abrous, R. Wamkeue, and E. M. Berkouk, "Modeling and simulation of a wind model using a spectral representation method," *International Renewable and Sustainable Energy Conference, IRSEC 2015*, 2016.
- [44] M. Shinozuka and G. Deodatis, "Simulation of stochastic processes by spectral representaiion," *American Society of Mechanical Engineers*, vol.

- 44, no. 4, 1991.
- [45] M. Shinozuka, C. B. Yun, and H. Seya, "Stochastic methods in wind engineering," *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, vol. 36, no. PART 2, pp. 829–843, 1990.
- [46] M. Shinozuka and C. M. Jan, "Digital simulation of random processes and its applications," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 25, no. 1, pp. 111–128, 1972.
- [47] M. Di Paola, "Digital Simulation of Wind Field Velocity," *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, vol. 74–76, pp. 91–109, 1998.
- [48] M. Di Paola and I. Gullo, "Digital Generation of Multivariate Wind Field Processes," *Probabilistic Engineering Mechanics*, vol. 16, no. 1, pp. 1–10, 2001.
- [49] M. Wu, Y. Li, X. Chen, and P. Hu, "Wind spectrum and correlation characteristics relative to vehicles moving through cross wind field," *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, vol. 133, pp. 92–100, 2014.
- [50] E. Branlard, "Wind energy: Generation of time series from a spectrum," *National Laboratory for Sustainable Energy*, 2010.
- [51] C. C. Zang *et al.*, "Numerical simulation of wind loads and wind induced dynamic response of heliostats," *Energy Procedia*, vol. 49, pp. 1582–1591, 2014.
- [52] A. Raeesi, S. Cheng, and D. S. K. Ting, "Application of a three-dimensional aeroelastic model to study the wind-induced response of bridge stay cables in unsteady wind conditions," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 375, pp. 217–236, 2016.
- [53] European Committee for Standardization, "Eurocode 1," vol. 1, no. 2005, 2011.

-
- [54] C. Sigmund, *Eurocodes User's Guide*. Carlo Sigmund, 2015.
- [55] MathWorks, "Matlab Help on lsqnonlin," 2020. [Online]. Available: [www.mathworks.com > help > optim > lsqnonlin](http://www.mathworks.com/help/optim/lsqnonlin).
- [56] R. V Field Jr., "Stochastic Models: Theory And Simulation," *Sandia, Rep. SAND2008-1365*, 2008.
- [57] A. K. Chopra, *Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering*, Fourth. Prentice Hall, 2012.
- [58] L. W. Mays, *Water Resources Engineering*, Second. John Wiley & sons, 2010.
- [59] H. C. Shellard, "Collapse of Cooling Towers in a Gale, Ferrybridge, November 1965," *Meteorol. Off.*, 1965.

پیوست‌های پژوهش

پیوست ها

پیوست اول: نمونه هایی از آسیب های وارده به سازه ها در اثر پدیده باد

شکل ۱۰۸- خسارت وارده به یک شهر در طوفان باهاماس^۱ (منبع: newsweek.com)

شکل ۱۰۹- خسارت وارده بر یک شهر در توفند کاترینا^۱ (منبع: archinect.com)

شکل ۱۱۰- خسارت وارده بر یک شهر در توفند دوریان^۲ (منبع: reuters.com)

^۱ Hurricane Katrina
^۲ Hurricane Dorian

شکل ۱۱۱- (راست): خسارت وارده بر یک پل در توفند کاترینا (منبع: Pinterest.com)، (چپ): لحظه خرابی برج خنک

کننده یک نیروگاه در فریبیج [۵۹]

شکل ۱۱۲- خسارت وارده بر یک شهر در گردباد کانزاس^۱ (منبع: abc.com)

^۱ Kansas tornado

شکل ۱۱۳- خسارت وارده بر یک پارکینگ در گردباد میسوری^۱ (منبع: KSHB.com)

شکل ۱۱۴- خرابی یک دکل عظیم انتقال برق در اثر باد در استان هنان^۲ کشور چین [۲۵]

^۱ Missouri tornado

^۲ Henan province

شکل ۱۱۵- خسارت وارده بر یک سازه در لوئیزیانای آمریکا پس از توفند لارا (اوت ۲۰۲۰) (منبع: www.nymag.com)

شکل ۱۱۶- وضعیت لوئیزیانای آمریکا پس از توفند ریتا^۱ (سپتامبر ۲۰۰۵) (منبع: www.weather.com)

شکل ۱۱۷- خسارت وارده بر لوئیزیانای آمریکا پس از توفند لارا (اوت ۲۰۲۰) (منبع: www.insider.com)

^۱ Hurricane Rita

پیوست دوم: رده بندی انواع توفندها

در ادامه به منظور کامل شدن مطالب فصل دوم، رده بندی انواع توفندها آورده شده است.

Saffir - Simpson hurricane scale

BBC

شکل ۱۱۸- رده بندی انواع توفندها (منبع: www.bbc.com)

پیوست سوم: جزییات فرمول بندی طیف باد

سیگنال متناوب $x(t)$ را با میانگین صفر و دوره تناوب T مورد نظر است. این تابع با سری فوریه کامل به صورت زیر قابل بازنویسی است:

$$x(t) = C. + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos\left(\frac{\gamma\pi k}{T}t - \phi_k\right)$$

که در آن:

$$C. = \frac{1}{T} \int_{-T/\gamma}^{T/\gamma} x(t) dt, C_k = \sqrt{A_k^{\gamma} + B_k^{\gamma}}, \phi_k = \tan^{-1} \frac{B_k}{A_k}$$

$$A_k = \frac{\gamma}{T} \int_{-T/\gamma}^{T/\gamma} x(t) \cos\left(\frac{\gamma\pi k}{T}t\right) dt, B_k = \frac{\gamma}{T} \int_{-T/\gamma}^{T/\gamma} x(t) \sin\left(\frac{\gamma\pi k}{T}t\right) dt$$

اگر سیگنالی مانند $y(t)$ وجود داشته باشد که غیرمتناوب باشد، باز این امکان وجود دارد که آن را متناوب (با تناوب بینهایت) در نظر گرفت. اثبات می شود که اگر برای $y(t)$ که مشتق پذیر است (ولو به صورت چندضابطه ای^۱)، انتگرال $\int_{-\infty}^{\infty} |y(t)| dt$ دارای مقدار باشد (همگرا به عددی شود و به بینهایت میل نکند) ، $y(t)$ را نیز می توان با بسط فوریه کامل به صورت زیر بازنویسی نمود:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} C(n) \cos(\gamma\pi nt - \phi(n)) dn$$

که در آن:

$$C(n) = \sqrt{A^{\gamma}(n) + B^{\gamma}(n)}, \phi(n) = \tan^{-1} \frac{B(n)}{A(n)}$$

$$A(n) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos(\gamma\pi nt) dt, B(n) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \sin(\gamma\pi nt) dt$$

حال با دانستن $\sin \phi = \frac{\tan \phi}{\sqrt{1+\tan^2 \phi}}$ ، $\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \phi}}$ می توان اظهار داشت:

$$C(n) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos(\gamma\pi nt - \phi(n)) dt$$

با روابط فوق مشخص گردید که $C(n)$ و $y(t)$ با تبدیل فوریه قابل تبدیل به یکدیگر هستند و به بیان دیگر جفت تبدیل فوریه ای^۲ یکدیگرند.

^۱ Piecewise differentiable

^۲ Fourier transform pair

از طرفی، مطابق با تساوی پارسوال، میانگین مربع مقدار تابع متناوب $x(t)$ با دوره تناوب T برابر است با:

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt \xrightarrow{\text{بازنویسی } x(t) \text{ با بسط فوری}} \sigma_x^2 = \sum_{k=0}^{\infty} S_k$$

به طوری که:

$$S_k = C_k^2, S_k = \frac{1}{2} C_k^2 \quad (k = 1, 2, \dots)$$

در حقیقت S_k مقدار مشارکت هر مولفه هارمونیک $x(t)$ با فرکانس $\frac{k}{T}$ از مقدار میانگین مربعات $x(t)$ است.

برای توابع نامتناوبی مانند $y(t)$ که انتگرال فوریه برای آنها دارای جواب باشد یا به بیان دیگر، انتگرال

$\int_{-\infty}^{\infty} |y(t)| dt$ دارای مقدار باشد (همگرا به عددی شود و به بینهایت میل نکند)، می توان نوشت:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} y^2(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \int_{-\infty}^{\infty} C(n) \cos(2\pi n t - \phi(n)) dn dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} C(n) \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos(2\pi n t - \phi(n)) dt dn \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} C^2(n) dn = 2 \int_{-\infty}^{\infty} C^2(n) dn \end{aligned}$$

اما واقعیت این است که رکورد تلاطم باد، نه هارمونیک است و نه در بینهایت انرژی آن صفر می شود. پس

در نتیجه انتگرال $\int_{-\infty}^{\infty} |y(t)| dt$ در آن به بینهایت میل نموده و مقدار مشخصی را به دست نمی دهد.

بنابراین برای رکوردی این چنین مانند $z(t)$ با میانگین صفر، تابعی کمکی به نام $y(t)$ به صورت زیر

تعریف می شود:

$$y(t) = \begin{cases} z(t) & \text{if } -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ . & \text{elsewhere} \end{cases}$$

با توجه به تعاریف مطرح شده، نمودار $y(t)$ و $z(t)$ به صورت زیر است:

شکل ۱۱۹- نمودارهای $z(t)$ و $y(t)$ با عنایت به ضابطه مطرح شده [۸]

تابعی کمکی $y(t)$ تعریف شده، نامتناوب ولی دارای انتگرال فوریه است و باتوجه به ضابطه و نمودار آن، در صورتی که دوره تناوب به بینهایت میل کند، عیناً همان تابع $z(t)$ به دست می آید. بنابراین می توان روابط زیر را برای میانگین مربعات $y(t)$ استنتاج نمود:

$$\sigma_y^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} y^2(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\infty} C^2(n) dn$$

و متشابهاً میانگین مربعات برای $z(t)$ عبارت است از:

$$\sigma_z^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \sigma_y^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^{\infty} C^2(n) dn$$

حال اگر $\frac{2}{T} \int_0^{\infty} C^2(n) dn$ را با نماد $S_z(n)$ نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$\sigma_z^2 = \int_0^{\infty} S_z(n) dn$$

که در آن، $S_z(n)$ با عنوان تابع چگالی طیفی سیگنال $z(t)$ تعریف می شود. برای هر فرکانسی که از بازه صفر تا بینهایت انتخاب شود، مقدار تابع طیف برای مقدار مشارکت (سهم) از مقدار میانگین مربعات (σ_z^2) برابر است با $S(n)dn$ و نیز مساحت زیر منحنی $S_z(n)$ برابر است با σ_z^2 . شایان ذکر است که در روابطی که برای طیف ارائه گردید، به علت انتخاب بازه فرکانسی صفر تا بینهایت، طیف از نوع یک طرفه^۱ خوانده می شود. اگر بازه فرکانسی از منفی بینهایت تا بینهایت اتخاذ می شد، روابط اندکی تغییر می کردند و طیف به دست آمده از نوع دو طرفه^۲ خوانده می شد. در اینجا از بررسی بیشتر چنین مواردی خودداری می شود. [۸]

^۱ One-sided spectrum

^۲ Two-sided spectrum

پیوست چهارم: متن برنامه های تولید رکورد تلاطم فزاینده در این قسمت متن برنامه های استفاده شده در نرم افزار ۲۰۱۹ MATLAB گنجانده شده است. بر اساس توضیحات قسمت تولید رکورد فزاینده در فصل چهارم، متن برنامه تابع تعیین میزان اختلاف طیف یک طرفه دامنه فوریه رکوردهای فزاینده تلاطم باد در تمامی پنجره های زمانی دلخواه و رکوردهای تلاطم باد هدف دریافت شده از سایت و نیز متن برنامه ای برای بهینه نمودن این تابع با استفاده از الگوریتم و جزئیات بحث شده، به ترتیب به شرح زیرند.

متن برنامه اول:

```
function [Sum_Abs_Error]=ErrorFunction(record)
%% Input
dt=1;           % Time step of the Incremental Wind Record (IWR)
dtTrg=0.05;     % Time step of the Target record (from Vortex)
t_target=100;   % The time in which the scale factor is equal to 1
FsRec=1/dt;     % Sampling frequency of IWR
%% Target Record Definition
addpath('...\VortexRecordsFor40Story')
TimeHistoryTrg=importdata('37.txt'); % Target record from Vortex for each story
FsTrg=1/dtTrg; % Sampling frequency of the target record
NpointsTrg=length(TimeHistoryTrg); % Length of the target signal
FFTtrg=fft(TimeHistoryTrg); % Fourier transform of the target signal
AbsFFTtrg=abs(FFTtrg)/NpointsTrg; % 2-sided Fourier spectrum of target signal
%% Deriving Fourier Single-Sided Amplitude Spectrum for the Target Wind Record
AbsFFTtrg1S=2*AbsFFTtrg;
AbsFFTtrg1S=AbsFFTtrg1S(1:NpointsTrg/2+1);
AbsFFTtrg1S(1)=AbsFFTtrg(1);
i=0;
for k=0:1:NpointsTrg/2
    i=i+1;
    Frequencydomain1STrg(i,1)=FsTrg*k/NpointsTrg; % Frequency domain of target
spectrum
end
% Smoothing the target wind record spectrum by smoothing spline
SmthAbsFFTtrgCFIT=
fit(Frequencydomain1STrg,AbsFFTtrg1S,'smoothingspline','SmoothingParam',0.9995
); % "cif" file of the smoothed target spectrum

%% Generated IWR
t_iwr=dt;
Npoints=length(record); % Length of the target signal
```

```

RecordTotalTime=Npoints*dt;           % Total duration of generated IWR
AbsError(1)=0;
h=3;
% Deriving Fourier Single-Sided Amplitude Spectrum for the IWR
while t_iwr<=RecordTotalTime
    ii=0;
    AbsFFTRec=abs(fft(record(1:h)))/h;
    AbsFFT1S=2*AbsFFTRec;
    if mod(length(AbsFFT1S),2)==1 % If "length(AbsFFT1S)" is an odd number
        AbsFFT1S=AbsFFT1S(1:(h+1)/2);
        for kk=0:1:(h-1)/2
            ii=ii+1;
            FrequencydomainIWRec1S(ii,1)=FsRec*kk/h; % Frequency domain of IWR
spectrum
        end
    else % If "length(AbsFFT1S)" is an even number
        AbsFFT1S=AbsFFT1S(1:h/2+1);
        for kk=0:1:h/2
            ii=ii+1;
            FrequencydomainIWRec1S(ii,1)=FsRec*kk/h; % Frequency domain of IWR
spectrum
        end
    end
    AbsFFT1S(1)=AbsFFTRec(1);
    % Smoothing the generated IWR spectrum by smoothing spline
    SmthAbsFFTrecCIFT=
fit(FrequencydomainIWRec1S,AbsFFT1S,'smoothingspline','SmoothingParam',0.9999
9995);
    % Determining the amount of cumulative error
    SumAbsDiff=sum(feval(SmthAbsFFTrecCIFT,FrequencydomainIWRec1S)-
feval(SmthAbsFFTtrgCFIT,FrequencydomainIWRec1S)*(t_iwr/t_target)); % Error of
every step
    AbsError(h-1)=AbsError(h-2)+SumAbsDiff; % Cumulative Error
    t_iwr=t_iwr+dt;
    h=h+1;
    if h>Npoints
        break
    end
end
Sum_Abs_Error=AbsError(h-2); % Cumulative Total Error
end

```

متن برنامه دوم:

```

%%           Intensifying Wind Record Generator Code           %%
close all; clear all; clc; tic
%%           Input data           %%
t_max=240;           % Desired duration of the generated IWR
dt=1;               % Desired time step of the generated IWR
dtTrg=0.05;        % Time step of the target wind record (from Vortex)
t_target=100;      % The time in which scale factor is equal to one

%%           Optimization           %%
addpath('...\VortexRecordsFor40Story')
InitialRec0=dlmread('37.txt'); % Initial wind record (Needed for optimization)
dt0=0.05;          % Time step of the InitialRec0
N_point=t_max/dt+1; % Number of points in the generated record
for i=2:N_point
    j=dt/dt0*(i-1);
    A0(i,1)=InitialRec0(j);
    time(i,1)=(i-1)*dt;
end
options = optimset('PlotFcns',@optimplotfval);
[Final_record(:,1),resnorm,residual]=lsqnonlin(@ErrorFunction,A0,[],[],options);

%%           Figure of the generated record           %%
figure (2); plot(time,Final_record,'b','LineWidth',1.3)
title('Generated Intesifying Wind Record','FontSize',13)
xlabel('Time (sec)'); ylabel('Wind Speed (m/sec)'); grid on; grid minor; toc
sLegend=['Intensifying Wind Turbulence Record, \Deltat=' num2str(dt) ' sec,
Duration= ' ...
num2str(t_max) ' sec']; legend(sLegend,'Location','NorthWest','FontSize',10)
clearvars A0 i j options dtTrg t_target dt0 N_point InitialRec0

```